

ASIENTOS COROLÓGICOS FBIGA, 2018

Rubén Pino Pérez¹ & Juan José Pino Pérez²

¹ Departamento de Biología Vegetal y Ciencia del Suelo, Facultad de Ciencias, Universidad de Vigo, Lagoas-Marcosende, 36310 Vigo, Pontevedra, Spain.

² Facultad de Ciencias. Universidad de Vigo. Lagoas-Marcosende s/n. E-36310 Vigo (España).

(Recibido el 1 de diciembre de 2018, aceptado el 10 de diciembre de 2018)

Resumen

Se presenta una relación de táxones correspondientes a pliegos introducidos en el herbario FBIGA por los autores en 2018. Además de la información disponible en la etiqueta del pliego, se añaden en algunos casos, comentarios sobre aspectos morfológicos, corológicos o de conservación.

Palabras clave: Flora vascular, Herbario FBIGA, Herbario LOU, corología, Galicia, NO España.

Abstract

We present the list of taxa from the herbaria sheets FBIGA introduced by the authors during the year 2018. In addition to the information available on the label of the sheet, adding in some cases, morphological, chorological or conservation comments.

Key words: Vascular Flora, Herbaria FBIGA, Herbaria LOU, Corology, Galicia, NW Spain.

INTRODUCCION

En la línea de anteriores trabajos sobre corología de la flora vascular, damos cuenta ahora de los datos de algunos pliegos preparados por los autores en el herbario FBIGA durante el 2018, independientemente de su fecha de herborización. En algunos casos, se incluyen comentarios que pudieran aportar información adicional sobre el taxón correspondiente.

Estos pliegos proceden del Herbario de flora vascular de la Asociación BIGA, (FBIGA), inscrito en el Registro de colecciones, proyectos y bases de datos de biodiversidad en España de la organización intergubernamental The Global Biodiversity Information Facility. Los datos procedentes de esos pliegos estarán posteriormente disponibles tanto en el nodo español de GBIF, <http://www.gbif.es/> como en el sitio <http://www.gbif.org/>

También lo estarán en la plataforma GBIF Integrated Publishing Toolkit (IPT) <http://www.gbif.es:8080/ipt/>

No obstante, para facilitar el acceso inmediato a los datos de este trabajo, pueden descargarse directamente en formato *.csv del sitio <http://www.biga.org>.

Los testimonios que conforman el herbario FBIGA, son depositados posteriormente en el herbario LOU (Centro de Investigación Forestal de Lourizán, Pontevedra) para facilitar su consultar por otros investigadores.

MATERIAL Y MÉTODOS

Las recolecciones en el campo se han efectuado con autorización administrativa de la Dirección Xeral de Conservación da Natureza de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras de la Xunta de Galicia.

Las diferentes categorías taxonómicas se exponen en todos los anexos por orden alfabético, aunque en el apartado

de citas, se enumeran alfabéticamente por familias.

En cuanto a la nomenclatura seguimos también como en anteriores ocasiones a *Flora iberica*, CASTROVIEJO (coord.) (1986-2017) en lo publicado hasta el momento y en *Flora Europaea*, TUTIN *et al.* (eds.) (1964-1980) para el resto, siempre y cuando no existan monografías o trabajos específicos posteriores. Para la abreviatura de los autores, seguimos a BRUMMITT & POWELL (1992) en sus sucesivas ediciones.

Para el nombre de ayuntamientos, parroquias y lugares de Galicia seguimos la toponimia oficial establecida por la Xunta y que puede consultarse en <https://www.xunta.gal/nomenclator>. Cuando son utilizadas, las abreviaturas de las provincias siguen a lo establecido en *Flora iberica*.

Los datos de las etiquetas incluyen el número de identificación del pliego en formato alfanumérico, y en código de barras (IDAH39M code 39 Barcode). También se incluye el número de identificación del pliego en el herbario LOU que coincide deliberadamente con el de FBIGA. A continuación, se señala el nombre que se considera correcto para el taxón y la familia a la que pertenece. Tras ello, se indica el país, provincia, municipio, lugar, georreferencia en cuadrículas UTM, habitualmente con una precisión de 1 × 1 m, altitud en metros, ecología, la consideración del estatus local del taxón, fecha de recolección, legatarios y observaciones diversas sobre la planta o la recolección.

Sobre la forma de georreferenciación, utilizamos el sistema MGRS (Military Grid Reference System), Datum ETRS89, con la mayor precisión que podemos obtener, para minimizar los errores en su utilización posterior en aplicaciones GIS, por la transformación de unidades de superficie en puntos virtuales.

RESULTADOS

Las herborizaciones se han efectuado en 111 localidades de 45 municipios, correspondientes a las 4 provincias gallegas,

1 Autor para correspondencia: ruben.pino.perez@gmail.com

así como recolecciones incidentales en Oviedo, Segovia, Zamora y Beira Litoral (Fig 1).

LOCALIDADES (111)

A Arrotea; A Faxina, Praia de Peizás; Praia de Quiaios; A Picuña; A Ponte do Candán; A Rabexa; A Ría de Abres, San Martiño, Rielo; A Veiga; Alto das Travesas, Petón da Farola; Alto de Penadoi, A Corredoira; Alto de Zamorra; As Regadas; As Saíñas, praia de Baldaio; As Zamaroas; Ataúde; Avenida de Marín; Balarés, praia de Balarés; Barrio antigo; Biobra; Valdesalvador; Cabanas; Cabo de Peñas; Cabo Mondego; Cabo-Home, playa de Melide; Cabreiroá, As Canteiras, Pozo do Demo; Caldelas; Caldesiños; Casiña da Moura, embalse de Salas; Cerillero; Coiras, Fonte Boa; Couso, Penas Grandes; Darbo, cerca de Cruz de Castro; Darbo, O Gatañal; Darbo, Sierra Poniente; Diz, A Zarra; Doiras; Donón; Donón, ; Dorna, A Bouza; El Pueblo, El fornón; embalse de Cenza; Farán, Rego das Forcadas; Goiriz, A Casilla; Isla de Onza; Isla Onza, cordal da Galea; Isla Onza, ladeira dos Galos; Isla Onza, Porta do Sol; Isla Onza, praia das moscas; Isla Onza, praia Porto do Sol; Isla Onza, Punta Cociñadoiro; Isla Onza, Punta da Galea, ladeira de Boa Vista; Isla Onza, Punta Dente do Can; Las Raposeiras; Llanorrozo, Túnel de la Barquera; Maus de Salas, Corga de Cerdeiriñas; Maus de Salas, Laguna de Fermo sendes; Maus de Salas, Penedo da Xesta; Moi, A Ponte das Travesas, Muíño da Ponte; Montefurado; Muíño da Corbela, Os Campos; Murtinheira; O Castelo; O Castro, Agro da Cancela; O Castro, Mizote de Arriba; O Gorgullón; O Outeiro; O Real; O Somonte; Os Guildeiros; Oulego, bajo Pena Tallada; Pardemarín, Olives, Lagoa Sacra; Pedrido; Piñeiro, Muíño da Ponte; Playa de Barra; Playa de Melide; Portocelo, praia de Portocelo; pr. Cangas, praza do Eirado; pr. Figueira da Foz; pr. Moaña, A Praia; Praia de Peizás, As Chans; Praia de Peizás, Lagoa; Praia de Quiaios, playa de Quiaios; Praia de Seaia; Praia de Trece; Punta Robalceira; Punta Roncadoira, Monte do Castelo; Punta Subrido; Requeixo; Requiás, A Devesa; Requiás, A Devesa, subida a As Gralleiras; Requiás, As Gralleiras; Requiás, As Gralleiras, cerca del regato da Ponte Nova; Requiás, Casola do Foxo; Requiás, Curva da Devesa; Rielo; Robledo da Lastra; San Roque, Darbo; San Xulían; San Xurxo, Outeiro; Seadur, A Campaceira; Segade de Arriba; Sierra Poniente; Taboada, Ponte da Taboada, Poza do Penedo; Tirán, Vilela; Toiriz, A Costa de Toiriz; Torrente de Mácara; Vilachá, Monte da Cadeira; Vilardesilva; Vilardesilva, farallones calizos sobre o Rañadoiro; Villanueva de Prías, El Pando; Viodo.

MUNICIPIOS (45)

Cangas; Beade; Ribadeo; Trabada; Salceda de Caselas; Caldas de Reis; Villanueva; A Estrada; Pontecesures; Muíños; Quiroga; Larouco; Rubiá; Cuntis; Cedeira; Foz; Cervó; Xove; Avilés; Gijón; Gozón; Cudillero; Bueu; Carballo; Malpica de Bergantiños; Ponteceso; Camariñas; Quiaios; Figueira da Foz; Cotobade; Forcarei; Dozón; Moaña; Vilariño de Conso; Viana do Bolo; Piñor; Rodeiro; As Neves; El Espinar; Quintanilla de Urz; Antas de Ulla; Palas de Rei; Verín; Cervantes; Vilalba.

PROVINCIAS (8)

Las herborizaciones se realizaron en A Coruña [C] (56, 6,73 %); Beira Litoral [BL] (63, 7,57 %); Lugo [Lu] (165, 19,83 %); Ourense [Or] (143, 17,18 %); Oviedo [Ov] (16, 1,92 %); Pontevedra [Po] (384, 46,15 %); Segovia [Sg] (2, 0,24 %) y Zamora [Za] (3, 0,36 %).

FAMILIAS (80) – GÉNEROS (290)

Adiantaceae: *Adiantum*.
 Aizoaceae: *Tetragonia*.
 Amaryllidaceae: *Narcissus*.
 Apocynaceae: *Vinca*.
 Araceae: *Arum*, *Zantedeschia*.
 Araliaceae: *Hedera*.
 Aristolochiaceae: *Aristolochia*.
 Aspidiaceae: *Dryopteris*, *Polystichum*.
 Aspleniaceae: *Asplenium*, *Phyllitis*.
 Athyriaceae: *Athyrium*, *Cystopteris*.
 Betulaceae: *Betula*.
 Boraginaceae: *Buglossoides*, *Echium*, *Glandora*, *Heliotropium*, *Myosotis*, *Omphalodes*, *Pentaglottis*, *Pulmonaria*.
 Buxaceae: *Buxus*.
 Callitrichaceae: *Callitriche*.
 Campanulaceae: *Campanula*, *Jasione*, *Solenopsis*.
 Caprifoliaceae: *Lonicera*, *Sambucus*.
 Caryophyllaceae: *Arenaria*, *Cerastium*, *Corrigiola*, *Herniaria*, *Illecebrum*, *Lychnis*, *Paronychia*, *Petrorhagia*, *Sagina*, *Scleranthus*, *Silene*, *Spergularia*, *Stellaria*.
 Casuarinaceae: *Casuarina*.
 Chenopodiaceae: *Atriplex*, *Beta*, *Chenopodium*.
 Cistaceae: *Cistus*, *Helianthemum*, *Tuberaria*.
 Commelinaceae: *Tradescantia*.
 Compositae: *Achillea*, *Aetheorhiza*, *Anacyclus*, *Andryala*, *Anthemis*, *Arctotheca*, *Artemisia*, *Bellis*, *Calendula*, *Carlina*, *Centaurea*, *Cichorium*, *Cirsium*, *Coleostephus*, *Conyza*, *Crepis*, *Cynara*, *Galactites*, *Gnaphalium*, *Helichrysum*, *Hieracium*, *Hypochaeris*, *Lactuca*, *Lapsana*, *Leucanthemum*, *Matricaria*, *Petasites*, *Picris*, *Senecio*, *Serratula*, *Sonchus*, *Taraxacum*, *Tolpis*.
 Crassulaceae: *Sedum*, *Umbilicus*.
 Cruciferae: *Arabidopsis*, *Arabis*, *Capsella*, *Cardamine*, *Cochlearia*, *Coincya*, *Draba*, *Erysimum*, *Iberis*, *Lunaria*, *Matthiola*, *Raphanus*, *Rorippa*, *Sisymbrium*, *Teesdalia*.
 Cyperaceae: *Carex*, *Cyperus*, *Scirpoides*.
 Dioscoreaceae: *Tamus*.
 Dipsacaceae: *Pycnocomon*, *Scabiosa*.
 Equisetaceae: *Equisetum*.
 Ericaceae: *Arbutus*, *Daboecia*, *Erica*.
 Euphorbiaceae: *Chamaesyce*, *Euphorbia*, *Mercurialis*, *Ricinus*.
 Fagaceae: *Quercus*.
 Gentianaceae: *Blackstonia*, *Centaurium*.
 Geraniaceae: *Erodium*, *Geranium*, *Pelargonium*.
 Gramineae: *Agrostis*, *Ammophila*, *Anthoxanthum*, *Arrhenatherum*, *Avena*, *Avenella*, *Brachypodium*, *Briza*, *Bromus*, *Cenchrus*, *Corynephorus*, *Cynodon*, *Dactylis*, *Desmazeria*, *Echinochloa*, *Elymus*, *Eragrostis*, *Hordeum*, *Koeleria*, *Lagurus*, *Lolium*, *Molinia*, *Panicum*, *Parapholis*, *Paspalum*, *Poa*, *Rostraria*, *Setaria*, *Sorghum*, *Sporobolus*, *Stenotaphrum*.
 Guttiferae: *Hypericum*.
 Hemionitidaceae: *Anogramma*.
 Hypolepidaceae: *Pteridium*.
 Iridaceae: *Crocus*, *Gladiolus*, *Iris*, *Limniris*, *Romulea*, *Tritonia*.
 Juncaceae: *Juncus*, *Luzula*.

- Labiatae: *Glechoma*, *Lamium*, *Lavandula*, *Lycopus*, *Melitis*, *Mentha*, *Origanum*, *Prunella*, *Salvia*, *Teucrium*, *Thymus*.
- Lauraceae: *Laurus*.
- Leguminosae: *Acacia*, *Adenocarpus*, *Anthyllis*, *Cytisus*, *Erythrina*, *Genista*, *Hippocrepis*, *Lathyrus*, *Lotus*, *Medicago*, *Ononis*, *Ornithopus*, *Scorpiurus*, *Trifolium*, *Ulex*, *Vicia*.
- Lemnaceae: *Lemna*.
- Liliaceae: *Allium*, *Asphodelus*, *Hyacinthoides*, *Muscari*, *Polygonatum*, *Ruscus*, *Scilla*, *Simethis*, *Urginea*.
- Linaceae: *Linum*, *Radiola*.
- Lythraceae: *Lythrum*.
- Malvaceae: *Lavatera*, *Malva*.
- Moraceae: *Ficus*.
- Onagraceae: *Epilobium*, *Ludwigia*, *Oenothera*.
- Orchidaceae: *Aceras*, *Cephalanthera*, *Dactylorhiza*, *Op-hrys*, *Orchis*.
- Orobanchaceae: *Orobanche*.
- Osmundaceae: *Osmunda*.
- Oxalidaceae: *Oxalis*.
- Papaveraceae: *Ceratocarpus*, *Chelidonium*, *Fumaria*, *Papaver*.
- Pinaceae: *Pinus*.
- Plantaginaceae: *Plantago*.
- Plumbaginaceae: *Armeria*, *Limonium*.
- Polygalaceae: *Polygala*.
- Polygonaceae: *Polygonum*, *Rumex*.
- Polypodiaceae: *Polypodium*.
- Portulacaceae: *Montia*, *Portulaca*.
- Potamogetonaceae: *Potamogeton*.
- Primulaceae: *Anagallis*, *Glaux*, *Primula*.
- Ranunculaceae: *Anemone*, *Aquilegia*, *Caltha*, *Ranunculus*.
- Resedaceae: *Reseda*.
- Rhamnaceae: *Rhamnus*.
- Rosaceae: *Eriobotrya*, *Fragaria*, *Geum*, *Potentilla*, *Prunus*, *Rosa*, *Rubus*.
- Rubiaceae: *Cruciata*, *Galium*, *Rubia*, *Sherardia*.
- Salicaceae: *Salix*.
- Saxifragaceae: *Saxifraga*.
- Scrophulariaceae: *Anarrhinum*, *Cymbalaria*, *Digitalis*, *Kickxia*, *Linaria*, *Melampyrum*, *Odontites*, *Parentucellia*, *Pedicularis*, *Scrophularia*, *Verbascum*, *Veronica*.
- Smilacaceae: *Smilax*.
- Solanaceae: *Datura*, *Lycianthes*, *Solanum*.
- Thymelaeaceae: *Daphne*.
- Tiliaceae: *Tilia*.
- Umbelliferae: *Ammoides*, *Angelica*, *Apium*, *Crithmum*, *Daucus*, *Eryngium*, *Heracleum*, *Oenanthe*, *Peucedanum*, *Scandix*, *Smyrniacum*.
- Urticaceae: *Parietaria*, *Urtica*.
- Valerianaceae: *Centranthus*, *Valerianella*.
- Violaceae: *Viola*.
- Zygophyllaceae: *Tribulus*.
- Allium sphaerocephalon* L.
Allium triquetrum L.
Allium victorialis L.
Ammoides pusilla (Brot.) Breistr.
Ammophila arenaria (L.) Link
Anacyclus radiatus Loisel.
Anagallis arvensis L.
Anagallis arvensis var. *caerulea* (L.) Gouan
Anagallis monelli L.
Anagallis tenella (L.) L.
Anarrhinum bellidifolium (L.) Willd.
Andryala integrifolia L.
Anemone trifolia subsp. *albida* (Mariz) Ulbr.
Angelica pachycarpa Lange
Angelica sylvestris L.
Anogramma leptophylla (L.) Link
Anthemis arvensis L.
Anthoxanthum amarum Brot.
Anthoxanthum aristatum Boiss.
Anthyllis vulneraria subsp. *alpestris* (Schult.) Asch. & Graebn.
Anthyllis vulneraria subsp. *iberica* (W. Becker) Cullen
Apium nodiflorum (L.) Lag.
Aquilegia pyrenaica subsp. *discolor* (Levier & Leresche) Pereda & M. Lainz
Aquilegia vulgaris L. subsp. *vulgaris*
Aquilegia vulgaris subsp. *dichroa* (Freyn) T.E. Díaz
Arabidopsis thaliana (L.) Heynh.
Arabis auriculata Lam.
Arbutus unedo L.
Arctotheca calendula (L.) Levyns
Arenaria grandiflora L.
Arenaria montana L.
Aristolochia paucinervis Pomel
Armeria pubigera (Desf.) Boiss.
Arrhenatherum elatius subsp. *bulbosum* (Willd.) Schübl. & G. Martens
Artemisia campestris L.
Arum italicum Mill.
Arum italicum Mill. subsp. *italicum*
Asphodelus albus Mill. subsp. *albus*
Asphodelus albus subsp. *occidentalis* (Jord.) Z. Diaz & Valdés
Asphodelus lusitanicus Cout.
Asphodelus lusitanicus var. *ovoideus* (Merino) Z. Díaz & Valdés
Asplenium adiantum-nigrum L.
Asplenium adiantum-nigrum L. var. *adiantum-nigrum*
Asplenium marinum L.
Asplenium trichomanes subsp. *quadrivalens* D.E. Mey.
Athyrium filix-femina (L.) Roth
Atriplex prostrata DC.
Avena barbata Link
Avena barbata subsp. *Iusitanica* (Tab. Mor.) Romero Zarco
Avena sativa subsp. *macrantha* (Hack.) Rocha Afonso
Avenella flexuosa (L.) Drejer
Bellis perennis L.
Beta maritima L.
Betula pubescens Ehrh.
Blackstonia imperfoliata (L. fil.) Samp.
Blackstonia perfoliata (L.) Huds.
Brachypodium phoenicoides (L.) Roem. & Schult.
Briza maxima L.
Bromus diandrus Roth
Bromus hordeaceus L.
Bromus hordeaceus L. subsp. *hordeaceus*
Bromus sterilis L.

TÁXONES (461)

- Acacia dealbata* Link
Acacia melanoxylon R. Br.
Aceras anthropophorum (L.) W.T. Aiton
Achillea ageratum L.
Achillea millefolium L.
Adenocarpus lainzii (Castrov.) Castrov.
Adiantum capillus-veneris L.
Aetheorhiza bulbosa (L.) Cass. subsp. *bulbosa*
Agrostis stolonifera L.

- Buglossoides arvensis* (L.) I.M. Johnst. subsp. *arvensis*
Buxus sempervirens L.
Calendula arvensis L.
Calendula suffruticosa subsp. *algarbiensis* (Boiss.) Nyman
Callitriche stagnalis Scop.
Caltha palustris L.
Campanula lusitanica L.
Campanula rapunculus L.
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.
Cardamine hirsuta L.
Cardamine pratensis L. subsp. *pratensis*
Carex arenaria L.
Carex pendula Huds.
Carlina corymbosa L.
Casuarina equisetifolia J.R.Forst. & G.Forst.
Cenchrus alopecuroides (L.) Thunb.
Centaurea corcubionensis M. Láziz
Centaurea langei Nyman subsp. *langei*
Centaurea limbata Hoffmanns. & Link subsp. *limbata*
Centaurea limbata var. *insularis* Pau
Centaurea nigra subsp. *carpetana* (Boiss. & Reut.) Nyman
Centaurea nigra subsp. *rivularis* (Brot.) Cout.
Centaurea ornata Willd.
Centaurea polyacantha Willd.
Centaurea pullata L.
Centaureum scilloides (L. fil.) Samp.
Centranthus ruber (L.) DC.
Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch
Cerastium glomeratum Thuill.
Ceratocarpus claviculata (L.) Lidén
Chamaesyce serpens (Kunth) Small
Chelidonium majus L.
Chenopodium album L.
Chenopodium polyspermum L.
Cichorium intybus L.
Cirsium arvense (L.) Scop.
Cistus ladanifer L.
Cochlearia aestuaria (J. Lloyd) Heywood
Cochlearia danica L.
Coincya monensis (L.) Greuter & Burdet
Coincya monensis subsp. *cheiranthos* (Vill.) C.Aedo Pérez,
 Leadlay & Muñoz Garm.
Coleostephus myconis (L.) Rchb. fil.
Conyza canadensis (L.) Cronquist
Corrigiola litoralis L. subsp. *litoralis*
Corynephorus canescens (L.) P. Beauv.
Crepis capillaris (L.) Wallr.
Crithmum maritimum L.
Crocus nudiflorus Sm.
Cruciata laevipes Opiz
Cymbalaria muralis P. Gaertn., B. Mey. & Scherb.
Cynara humilis L.
Cynodon dactylon (L.) Pers.
Cyperus eragrostis Lam.
Cystopteris fragilis (L.) Bernh. subsp. *fragilis*
Cytisus scoparius (L.) Link
Cytisus striatus (Hill) Rothm.
Daboecia cantabrica (Huds.) K. Koch
Dactylis glomerata L.
Dactylorhiza maculata (L.) Soó
Daphne gnidium L.
Datura stramonium L.
Daucus carota L.
Desmazeria marina (L.) Druce
Digitalis purpurea L.
Draba muralis L.
Dryopteris affinis subsp. *borreri* (Newman) Fraser-Jenk.
Dryopteris affinis (Lowe) Fraser-Jenk.
Dryopteris filix-mas (L.) Schott
Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv.
Echium lusitanicum L.
Echium plantagineum L.
Echium rosulatum Lange
Echium tuberculatum Hoffmanns. & Link
Echium vulgare L.
Echium vulgare L. subsp. *vulgare*
Echium vulgare subsp. *pustulatum* (Sm.) E. Schmid &
 Gams
Elymus farctus subsp. *boreali-atlanticus* (Simonet &
 Guinochet) Melderis
Epilobium hirsutum L.
Equisetum ramosissimum Desf.
Equisetum telmateia Ehrh.
Eragrostis cilianensis (All.) Janch.
Erica australis L.
Erica ciliaris L.
Erica cinerea L.
Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl.
Erodium cicutarium (L.) L'Hér.
Erodium cicutarium subsp. *bipinnatum* Tourlet
Erodium moschatum (L.) L'Hér.
Eryngium campestre L.
Erysimum linifolium (Pers.) J. Gay
Erythrina crista-galli L.
Euphorbia flavicoma subsp. *occidentalis* M. Láziz
Euphorbia helioscopia L. subsp. *helioscopia*
Euphorbia hyberna L.
Euphorbia paralias L.
Euphorbia peplus L.
Euphorbia segetalis L.
Ficus carica L.
Fragaria vesca L.
Fumaria capreolata L.
Fumaria muralis W.D.J. Koch
Galactites tomentosa Moench
Galium aparine L.
Genista falcata Brot.
Geranium columbinum L.
Geranium dissectum L.
Geranium lucidum L.
Geranium molle L.
Geranium pyrenaicum subsp. *lusitanicum* (Samp.) S. Ortiz
Geranium robertianum L.
Geranium rotundifolium L.
Geum sylvaticum Pourr.
Gladiolus illyricus Koch
Glandora diffusa (Lag.) D.C. Thomas
Glandora prostrata (Loisel.) D.C. Thomas
Glandora prostrata (Loisel.) D.C. Thomas subsp. *prostrata*
Glaux maritima L.
Glechoma hederacea L.
Gnaphalium luteo-album L.
Gnaphalium uliginosum L.
Hedera helix L.
Hedera hibernica (G. Kirchn.) Bean
Helianthemum nummularium (L.) Mill.
Helianthemum salicifolium (L.) Mill.
Helichrysum petiolare Hilliard & B.L. Burt
Heliotropium europaeum L.
Heracleum sphondylium L. subsp. *sphondylium*
Herniaria ciliolata Melderis
Hieracium dumosum Jord.

- Hieracium vulgatum* Fr.
Hippocrepis commutata Pau
Hordeum murinum L.
Hyacinthoides hispanica (Mill.) Rothm.
Hyacinthoides non-scripta (L.) Chouard ex Rothm.
Hyacinthoides paivae S. Ortiz & Rodr. Oubiña
Hypericum elodes L.
Hypericum linariifolium Vahl
Hypericum perforatum L.
Hypochaeris glabra L.
Iberis procumbens Lange
Illecebrum verticillatum L.
Iris foetidissima L.
Iris × *hollandica* Hort.
Jasione montana L.
Juncus acutus L.
Juncus bufonius L.
Juncus conglomeratus L.
Juncus effusus L.
Juncus heterophyllus Dufour
Juncus maritimus Lam.
Kickxia spuria (L.) Dumort.
Koeleria rodriguez-graciae Quintanar & Castrov.
Lactuca serriola L.
Lactuca virosa L.
Lagurus ovatus L.
Lamium maculatum L.
Lamium purpureum L.
Lapsana communis L.
Lathyrus linifolius (Reichard) Bässler
Lathyrus niger (L.) Bernh.
Lathyrus sylvestris L.
Laurus nobilis L.
Lavandula pedunculata (Miller) Cav.
Lavatera arborea L.
Lavatera cretica L.
Lemna minor L.
Leucanthemum pluriflorum Pau
Leucanthemum × *corunnense* Lago
Limniris pseudacorus (L.) Fuss
Limonium binervosum (G.E. Sm.) Salmon
Limonium vulgare Mill.
Linaria polygalifolia Hoffmanns. & Link subsp. *polygalifolia*
Linaria spartea (L.) Willd.
Linaria triornithophora (L.) Willd.
Linum bienne Mill.
Lolium multiflorum Lam.
Lolium perenne L.
Lonicera periclymenum L.
Lotus corniculatus subsp. *delortii* (Timb.-Lagr.) O. Bolòs & J. Vigo
Lotus hispidus DC.
Lotus pedunculatus Cav.
Ludwigia palustris (L.) Elliott
Lunaria annua L.
Luzula campestris (L.) DC.
Luzula lactea (Link) E. Mey.
Luzula sylvatica (Huds.) Gaudin
Lychnis flos-cuculi L.
Lychnis flos-cuculi L. subsp. *flos-cuculi*
Lycianthes rantonnetii (Carrière) Bitter
Lycopus europaeus L.
Lythrum junceum Banks & Sol.
Malva sylvestris L.
Malva tournefortiana L.
Matricaria maritima L.
Matricaria perforata Mérat
Matthiola fruticulosa (L.) Maire
Medicago arabica (L.) Huds.
Medicago lupulina L.
Melampyrum pratense L. subsp. *pratense*
Melittis melissophyllum L.
Mentha aquatica L.
Mentha suaveolens Ehrh.
Mercurialis ambigua L. fil.
Mercurialis annua L.
Molinia caerulea (L.) Moench
Montia fontana L.
Muscari comosum (L.) Mill.
Myosotis discolor Pers.
Myosotis discolor Pers. subsp. *discolor*
Narcissus triandrus L.
Narcissus triandrus L. subsp. *triandrus*
Odontites tenuifolius (Pers.) G. Don
Oenanthe crocata L.
Oenothera stricta Link subsp. *stricta*
Omphalodes nitida (Willd.) Hoffmanns. & Link
Ononis reclinata L.
Ononis spinosa L.
Ophrys sphegodes Mill.
Orchis mascula (L.) L.
Origanum vulgare subsp. *virens* (Hoffmanns. & Link) Bonnier & Layens
Ornithopus compressus L.
Ornithopus pinnatus (Mill.) Druce
Ornithopus sativus Brot.
Orobanche foetida Poir.
Orobanche gracilis Sm.
Osmunda regalis L.
Oxalis corniculata L.
Panicum repens L.
Papaver argemone L.
Papaver rhoeas L.
Parapholis incurva (L.) C.E. Hubb.
Parentucellia viscosa (L.) Caruel
Parietaria judaica L.
Paronychia argentea Lam.
Paspalum paspalodes (Michx.) Scribn.
Pedicularis sylvatica L. subsp. *sylvatica*
Pelargonium capitatum (L.) L'Hér. ex Ait.
Pentaglottis sempervirens (L.) L.H. Bailey
Petasites fragrans (Vill.) C. Presl
Petrorhagia nanteuillii (Burnat) P.W. Ball & Heywood
Peucedanum gallicum Latourr.
Phyllitis scolopendrium (L.) Newman
Picris hieracioides subsp. *longifolia* (Boiss. & Reut.) P.D. Sell
Pinus pinaster Aiton
Pinus radiata D. Don
Pinus sylvestris L.
Plantago coronopus L.
Plantago coronopus L. subsp. *coronopus*
Plantago lagopus L.
Plantago lanceolata L.
Plantago major L.
Poa annua L.
Poa bulbosa L.
Poa pratensis L.
Poa trivialis L.
Polygala vulgaris L.
Polygonatum odoratum (Mill.) Druce
Polygonum aviculare L.
Polypodium vulgare L.

- Polystichum setiferum* (Forssk.) Woynt.
Portulaca oleracea L.
Potamogeton natans L.
Potentilla reptans L.
Primula acaulis (L.) L.
Primula veris L.
Prunella hastifolia Brot.
Prunella vulgaris L.
Prunus laurocerasus L.
Prunus persica (L.) Batsch
Prunus spinosa L.
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn
Pulmonaria longifolia (Bast.) Boreau
Pycnocomon intermedium (Lag.) Greuter & Burdet
Quercus ilex subsp. *ballota* (Desf.) Samp.
Quercus robur L.
Radiola linoides Roth
Ranunculus acris subsp. *friesianus* (Jord.) Rouy & Foucaud
Ranunculus bulbosus L.
Ranunculus bupleuroides Brot.
Ranunculus ficaria L.
Ranunculus ollissiponensis Pers.
Ranunculus ollissiponensis Pers. subsp. *ollissiponensis*
Ranunculus platanifolius L.
Ranunculus repens L.
Raphanus raphanistrum L.
Reseda media Lag.
Rhamnus legionensis Rothm.
Ricinus communis L.
Romulea bulbocodium (L.) Sebast. & Mauri
Rorippa nasturtium-aquaticum (L.) Hayek
Rosa pimpinellifolia L.
Rosa villosa L.
Rostraria cristata (L.) Tzvelev
Rubia peregrina L.
Rubus ulmifolius Schott
Rumex acetosa L. subsp. *acetosa*
Rumex acetosella L.
Rumex bucephalophorus L.
Rumex obtusifolius L.
Rumex pulcher L.
Rumex rupestris Le Gall
Ruscus aculeatus L.
Sagina maritima G. Don
Salix atrocinerea Brot.
Salvia verbenaca L.
Sambucus nigra L.
Saxifraga granulata L.
Saxifraga trifurcata Schrad.
Scabiosa atropurpurea L.
Scandix pecten-veneris L.
Scilla verna subsp. *ramburii* (Boiss.) K. Richt.
Scirpoides holoschoenus (L.) Soják
Scleranthus annuus L.
Scorpiurus sulcatus L.
Scrophularia auriculata L.
Scrophularia scorodonia L.
Sedum arenarium Brot.
Sedum hirsutum All.
Senecio gallicus Chaix
Senecio jacobaea L.
Senecio lividus L.
Senecio sylvaticus L.
Senecio vulgaris L.
Serratula tinctoria L.
Setaria verticillata (L.) P. Beauv.
Sherardia arvensis L.
Silene acutifolia Rohrb.
Silene latifolia Poir.
Silene nutans L.
Silene uniflora Roth
Simethis planifolia (L.) Gren.
Sisymbrium austriacum subsp. *chrysanthum* (Jord.) Rouy
 & Foucaud
Sisymbrium orientale L.
Smilax aspera L.
Smyrniolum olusatrum L.
Solanum bonariense L.
Solanum dulcamara L.
Solanum nigrum L.
Solenopsis laurentia (L.) C. Presl
Sonchus oleraceus L.
Sonchus tenerrimus L.
Sorghum halepense (L.) Pers.
Spergularia purpurea (Pers.) G. Don
Spergularia rupicola Le Jol.
Sporobolus indicus (L.) R. Br.
Stellaria alsine Grimm
Stellaria holostea L.
Stellaria media (L.) Vill.
Stellaria media (L.) Vill. subsp. *media*
Stenotaphrum secundatum (Walter) Kuntze
Tamus communis L.
Taraxacum officinale Weber
Teesdalia coronopifolia (J.P. Bergeret) Thell.
Teesdalia nudicaulis (L.) W.T. Aiton
Tetragonia tetragonioides (Pall.) Kuntze
Teucrium scorodonia L.
Thymus longicaulis C. Presl
Tilia × vulgaris Hayne
Tolpis barbata (L.) Gaertn.
Tradescantia fluminensis Vell.
Tribulus terrestris L.
Trifolium angustifolium L.
Trifolium campestre Schreb.
Trifolium occidentale Coombe
Trifolium pratense L.
Trifolium repens L.
Tritonia × crocosmiflora (Lemoine) G. Nicholson
Tuberaria globulariifolia (Lam.) Willk.
Tuberaria guttata (L.) Fourr.
Ulex europaeus L. subsp. *europaeus*
Ulex gallii subsp. *breoganii* (Castrov. & Valdés Berm.)
 Rivas Mart. & al.
Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy
Urginea maritima (L.) Stearn
Urtica dioica L.
Urtica membranacea Poir.
Valerianella locusta (L.) Laterr. subsp. *locusta*
Verbascum litigiosum Samp.
Veronica agrestis L.
Veronica arvensis L.
Veronica persica Poir.
Vicia angustifolia L.
Vicia benghalensis L.
Vicia cordata Hoppe
Vicia hirsuta (L.) Gray
Vicia orobus DC.
Vicia parviflora Cav.
Vinca difformis Pourr.
Vinca major L. subsp. *major*

Viola riviniana Rchb.
Zantedeschia aethiopica (L.) Spreng.

CITAS (832)

ADIANTACEAE

Adiantum capillus-veneris L.

-España: Pontevedra, Cangas, Playa de Melide, 29TNG1074577667, 3 msnm, 25/12/2014, en talud húmedo, rezumante, orientado al SE, en la base del acantilado, escasa, sobreviven dos exiguas poblaciones en sendas oquedades del acantilado, con sombra proporcionada por *Osmunda regalis*. En la base, casi arbustos, especímenes de *Euphorbia paralias*, *R. Pino Pérez & A. Pino Pérez* (FBIGA 55515), LOU 55515.

-España: Pontevedra, Bueu, Isla Onza, Porta do Sol, 29TNG0530688008, 1 msnm, 16/06/2018, en pared húmeda y sombría en el interior de una gruta, localmente abundante, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 70996), LOU 70996.

AIZOACEAE

Tetragonia tetragonioides (Pall.) Kuntze

-Portugal: Beira Litoral (BL), Quiaios, Praia de Quiaios, playa de Quiaios, 29TNE0936152207, 7 msnm, 15/08/2018, en dunas secundarias alteradas y nitrificadas en el entorno de viviendas, frecuente, *R. Pino Pérez, M.J. García Janeiro & A. Pino García* (FBIGA 71220), LOU 71220.

AMARYLLIDACEAE

Narcissus triandrus L. subsp. *triandrus*

-España: Ourense, Beade, As Regadas, 29TNG7150087328, 112 msnm, 19/03/2018, en bosque aclarado de *Pinus pinaster* con *Arbutus unedo*, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55313), LOU 55313.

-España: Ourense, Beade, As Regadas, 29TNG7150087328, 112 msnm, 19/03/2018, en bosque aclarado de *Pinus pinaster* con *Arbutus unedo*, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55314), LOU 55314.

-España: Lugo, Trabada, Pedrido, 29TPJ5367611530, 19 msnm, 24/03/2018, en talud rezumante de esquistos, localmente abundante, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55357), LOU 55357.

Narcissus triandrus L.

-España: Ourense, Muíños, Requiás, As Gralleiras, 29TNG8625138308, 970 msnm, 28/04/2018, en sotobosque de *Quercus pyrenaica*, escasa, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 55860), LOU 55860.

-España: Pontevedra, Bueu, Isla Onza, praia das moscas, 29TNG0529588519, 6 msnm, 16/06/2018, en prado natural sobre el talud de la playa, frecuente, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 71050), LOU 71050.

APOCYNACEAE

Vinca difformis Pourr.

-España: Pontevedra, Salceda de Caselas, San Xurxo, Outeiro, 29TNG3586862767, 90 msnm, 07/04/2018, al pie del muro del cementerio, escasa, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55449), LOU 55449.

Vinca major L. subsp. *major*

-España: Pontevedra, Caldas de Reis, Segade de Arriba,

29TNH3092817455, 120 msnm, 21/04/2018, en talud sobre el río bajo *Laurus nobilis*, localmente abundante, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55800), LOU 55800.

ARACEAE

Arum italicum Mill. subsp. *italicum*

-España: Pontevedra, Salceda de Caselas, San Xurxo, Outeiro, 29TNG3585862963, 85 msnm, 07/04/2018, en talud húmedo, nitrificado y sombrío, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55439), LOU 55439.

-España: Pontevedra, Caldas de Reis, O Somonte, 29TNH2933716203, 41 msnm, 21/04/2018, en zonas nitrificadas y de tierras removidas, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55474), LOU 55474.

Arum italicum Mill.

-España: Pontevedra, Pontecesures, San Xulían, 29TNH2862530560, 20 msnm, 26/04/2018, en zonas nitrificadas bajo *Quercus robur*, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55813), LOU 55813.

Zantedeschia aethiopica (L.) Spreng.

-España: Pontevedra, Pontecesures, San Xulían, 29TNH2864930574, 20 msnm, 26/04/2018, en talud nitrificado, escasa, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55843), LOU 55843.

ARALIACEAE

Hedera helix L.

-España: A Coruña, Cedeira, Punta Robaliceira, 29TNJ8490443531, 73 msnm, 19/05/2018, en prados costeros sobre serpentinas, abundante, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 55976), LOU 55976.

-España: Pontevedra, Dozón, Moi, A Ponte das Travesas, Muíño da Ponte, 29TNH7935115985, 604 msnm, 30/08/2018, en zonas encharcadas del regato Asneiro, abundante, *R. Pino Pérez* (FBIGA 71288), LOU 71288.

Hedera hibernica (G. Kirchn.) Bean

-España: Lugo, Trabada, A Ría de Abres, San Martiño, Rielo, 29TPJ5434712608, 16 msnm, 24/03/2018, en borde de prado de siega, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55350), LOU 55350.

-España: Pontevedra, Pontecesures, San Xulían, 29TNH2865730581, 20 msnm, 26/04/2018, en talud en el margen de un rodal de *Quercus robur*, abundante, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55810), LOU 55810.

-España: Pontevedra, Cuntis, Taboada, Ponte da Taboada, Poza do Penedo, 29TNH3548817910, 145 msnm, 06/05/2018, en márgen de camino, entre bosque de *Quercus robur* y prados abandonados, abundante, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55950), LOU 55950.

ARISTOLOCHIACEAE

Aristolochia paucinervis Pomel

-España: Ourense, Quiroga, Montefurado, 29TPG4700194942, 266 msnm, 04/05/2018, en terrazas aluviales sobre el río Sil, frecuente, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 55876), LOU 55876.

-España: Ourense, Rubiá, Vilardeasilva, 29TPH7667203770, 639 msnm, 05/05/2018, en taludes sobre prados de siega, frecuente, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 55912), LOU 55912.

ASPIDIACEAE

Dryopteris affinis subsp. *borreri* (Newman) Fraser-Jenk.

-España: Ourense, Piñor, Coiras, Fonte Boa, 29TNH8388213149, 806 msnm, 21/09/2018, en borde de prado de siega, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 71312), LOU 71312.

Dryopteris affinis (Lowe) Fraser-Jenk.

-España: Lugo, Foz, Praia de Peizás, As Chans, 29TPJ3896427227, 7 msnm, 26/05/2018, en finca abandonada, escasa, *R. Pino Pérez* (FBIGA 70907), LOU 70907.

Dryopteris filix-mas (L.) Schott

-España: Pontevedra, Cuntis, Taboada, Ponte da Taboada, Poza do Penedo, 29TNH3548817910, 145 msnm, 06/05/2018, en margen de camino, entre bosque de *Quercus robur* y prados abandonados, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55946), LOU 55946.

Polystichum setiferum (Forssk.) Woyn.

-España: Lugo, Trabada, A Ría de Abres, San Martiño, Rielo, 29TPJ5434712608, 16 msnm, 24/03/2018, en talud sobre esquistos, escasa, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55356), LOU 55356.

-España: Pontevedra, Salceda de Caselas, A Arrotea, 29TNG3592063847, 60 msnm, 07/04/2018, en la ribera del río Caselas, escasa, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55440), LOU 55440.

-España: Pontevedra, Caldas de Reis, Segade de Arriba, 29TNH3091917400, 125 msnm, 21/04/2018, en el borde de un pequeño rodal de *Quercus robur* y *Laurus nobilis*, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55500), LOU 55500.

-España: Pontevedra, Pontecesures, San Xulían, 29TNH2868730644, 17 msnm, 26/04/2018, en taludes de monte despejado, sobre prados cercanos al río Ulla, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55849), LOU 55849.

ASPLENIACEAE

Asplenium adiantum-nigrum L. var. *adiantum-nigrum*

-España: Pontevedra, Cangas, Donón, playa de Barra, 29TNG1182178850, 2 msnm, 08/12/2014, en grietas de rocas sobre la misma playa, abundante, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 55512), LOU 55512.

Asplenium adiantum-nigrum L.

-España: Pontevedra, Pontecesures, San Xulían, 29TNH2864930574, 20 msnm, 26/04/2018, en las grietas de un muro de piedra, escasa, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55842), LOU 55842.

-España: Pontevedra, Cuntis, Taboada, Ponte da Taboada, Poza do Penedo, 29TNH3548817910, 145 msnm, 06/05/2018, en margen de camino, entre bosque de *Quercus robur* y prados abandonados, escasa, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55962), LOU 55962.

Asplenium marinum L.

-España: Pontevedra, Bueu, Isla Onza, Porta do Sol, 29TNG0530688008, 1 msnm, 16/06/2018, en pared húmeda y sombría en el interior de una gruta, abundante, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 70995), LOU 70995.

Asplenium trichomanes subsp. *quadrivalens* D.E. Mey.

-España: Lugo, Trabada, Pedrido, 29TPJ5367611530, 19

msnm, 24/03/2018, en talud rezumante de esquistos, escasa, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55359), LOU 55359.

-España: Pontevedra, Dozón, Muíño da Corbela, Os Campos, 29TNH7904014558, 699 msnm, 30/08/2018, en talud sobre acequia, escasa, *R. Pino Pérez* (FBIGA 71264), LOU 71264.

Phyllitis scolopendrium (L.) Newman

-España: A Coruña, Ponteceso, Balarés, praia de Balarés, 29TNH0481287508, 4 msnm, 02/08/2018, en zona húmeda y sombría, escasa, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & R. Pino Velasco* (FBIGA 71145), LOU 71145.

ATHYRIACEAE

Athyrium filix-femina (L.) Roth

-España: Pontevedra, Salceda de Caselas, San Xurxo, Outeiro, 29TNG3587062969, 85 msnm, 07/04/2018, en el margen de fincas cultivadas en un talud sobre un arroyo, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55429), LOU 55429.

-España: Pontevedra, Caldas de Reis, O Somonte, 29TNH2933716203, 41 msnm, 21/04/2018, en talud sobre acequia, escasa, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55480), LOU 55480.

Cystopteris fragilis (L.) Bernh. subsp. *fragilis*

-España: Lugo, Trabada, Pedrido, 29TPJ5367611530, 19 msnm, 24/03/2018, en muro de pizarras sobre el río Eo, escasa, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55379), LOU 55379.

BETULACEAE

Betula pubescens Ehrh.

-España: Pontevedra, Dozón, Piñeiro, Muíño da Ponte, 29TNH7936815758, 621 msnm, 30/08/2018, en ladera sobre el riachuelo, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 71281), LOU 71281.

BORAGINACEAE

Buglossoides arvensis (L.) I.M. Johnst. subsp. *arvensis*

-España: Ourense, Rubiá, Biobra, Serra da Enciña da Lastra, Valdesalvador, 29TPH7503806687, 828 msnm, 05/05/2018, en claros de bosque de *Quercus ilex* sobre calizas, abundante, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 55901), LOU 55901.

Echium lusitanicum L.

-España: Ourense, Muíños, Maus de Salas, Corga de Cerdeiriñas, 29TNG8701543905, 870 msnm, 21/06/2018, en el borde del camino, abundante, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 71073), LOU 71073.

Echium plantagineum L.

-España: Ourense, Quiroga, Montefurado, 29TPG4696494969, 268 msnm, 04/05/2018, en terrazas aluviales sobre el río Sil, frecuente, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 55877), LOU 55877.

-España: Pontevedra, Dozón, O Castro, Agro da Cancela, 29TNH7839813785, 720 msnm, 30/08/2018, en prados de siega, escasa, *R. Pino Pérez* (FBIGA 71256), LOU 71256.

Echium rosulatum Lange

-España: Pontevedra, Pontecesures, San Xulían, 29TNH2864930574, 20 msnm, 26/04/2018, en prados ralos cerca de los caminos, escasa, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55838), LOU 55838.

-España: Lugo, Foz, A Faxina, Praia de Peizás, 29TPJ3907327373, 6 msnm, 26/05/2018, en prado de siega, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55987), LOU 55987.

-España: Pontevedra, Bueu, Isla Onza, Punta da Galea, ladera de Boa Vista, 29TNG0523987920, 8 msnm, 16/06/2018, en prado de gramíneas con cobertura del 100 por cien, frecuente, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 71006), LOU 71006.

-España: Pontevedra, Bueu, Isla Onza, Punta da Galea, ladera de Boa Vista, 29TNG0523587955, 24 msnm, 16/06/2018, en suelos desnudos y nitrificados por la colonia de gaviotas (*Larus cachinnans*), frecuente, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 71016), LOU 71016.

-España: Ourense, Muíños, Maus de Salas, Corga de Cerdeiriñas, 29TNG8701543905, 870 msnm, 21/06/2018, en el borde del camino, frecuente, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 71072), LOU 71072.

-España: A Coruña, Carballo, As Saíñas, praia de Baldaio, 29TNH2717294076, 4 msnm, 02/08/2018, en borde carretera, frecuente, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & R. Pino Velasco* (FBIGA 71126), LOU 71126.

-España: A Coruña, Malpica de Bergantiños, Praia de Seaia, 29TNH1379597026, 26 msnm, 02/08/2018, en borde de camino, frecuente, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & R. Pino Velasco* (FBIGA 71141), LOU 71141.

-España: A Coruña, Camariñas, Praia de Trece, 29TMH8614781431, 17 msnm, 02/08/2018, en pastos sobre roquedos, frecuente, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & R. Pino Velasco* (FBIGA 71156), LOU 71156.

Echium tuberculatum Hoffmanns. & Link

-Portugal: Beira Litoral (BL), Quiaios, Cabanas, 29TNE1422449556, 129 msnm, 13/08/2018, en suelos pobres y calizos, escasa, *R. Pino Pérez, M.J. García Janeiro & A. Pino García* (FBIGA 71207), LOU 71207.

Echium vulgare subsp. *pustulatum* (Sm.) E. Schmid & Gams

-España: Oviedo, Villanueva, Villanueva de Prías, El Pando, 30TUP4262413630, 29 msnm, 22/11/2014, en prados naturales sobre calizas, al borde del acantilado, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55504), LOU 55504.

Echium vulgare L.

-España: A Coruña, Cedeira, Punta Robaliceira, 29TNJ8513043569, 176 msnm, 19/05/2018, en acantilados costeros sobre serpentinas, frecuente, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 55971), LOU 55971.

-España: A Coruña, Cedeira, Punta Robaliceira, 29TNJ8553443335, 359 msnm, 19/05/2018, en acantilados costeros sobre serpentinas, frecuente, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 55973), LOU 55973.

-España: Oviedo, Gozón, Viodo, 30TTP7053535613, 90 msnm, 27/05/2018, en borde de prado de siega, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 70975), LOU 70975.

Echium vulgare L. subsp. *vulgare*

-España: Oviedo, Gozón, Cabo de Peñas, 30TTP7050337658, 100 msnm, 27/05/2018, en prados sobre suelos calizos, cerca del acantilado, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 70979), LOU 70979.

-España: Oviedo, Gozón, El Pueblo, El fornón, 30TTP7288735155, 20 msnm, 27/05/2018, en borde de prados de siega, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 70981), LOU 70981.

Glandora diffusa (Lag.) D.C. Thomas

-España: Ourense, Rubiá, Biobra, Serra da Enciña da Lastra, Valdesalvador, 29TPH7508406628, 826 msnm, 05/05/2018, en taludes, en bosque de *Quercus ilex* sobre calizas, frecuente, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 55893), LOU 55893.

Glandora prostrata (Loisel.) D.C. Thomas subsp. *prostrata*

-España: Ourense, Beade, As Regadas, 29TNG7150087328, 112 msnm, 19/03/2018, en bosque aclarado de *Pinus pinaster* con *Arbutus unedo*, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55320), LOU 55320.

-España: Lugo, Trabada, A Ría de Abres, San Martiño, Rielo, 29TPJ5434712608, 16 msnm, 24/03/2018, en talud sobre un camino, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55341), LOU 55341.

-España: Pontevedra, Salceda de Caselas, A Picuña, 29TNG3587363562, 85 msnm, 07/04/2018, en talud bajo *Rubus*, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55445), LOU 55445.

-España: Pontevedra, Caldas de Reis, Segade de Arriba, 29TNH3090117463, 120 msnm, 21/04/2018, en talud bajo matorral de *Ulex europaeus*, abundante, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55486), LOU 55486.

Glandora prostrata (Loisel.) D.C. Thomas

-España: Pontevedra, Pontecesures, San Xulían, 29TNH2869230626, 16 msnm, 26/04/2018, en taludes de monte despejado, sobre prados cercanos al río Ulla, abundante, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55850), LOU 55850.

-España: Ourense, Rubiá, Biobra, Serra da Enciña da Lastra, Valdesalvador, 29TPH7527706429, 808 msnm, 05/05/2018, en claros de bosque de *Quercus ilex* sobre calizas, frecuente, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 55899), LOU 55899.

-España: Pontevedra, Cuntis, Taboada, Ponte da Taboada, Poza do Penedo, 29TNH3548817910, 145 msnm, 06/05/2018, en talud rocoso umbrío y húmedo, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55956), LOU 55956.

-España: Lugo, Cervo, O Castelo, 29TPJ2363238218, 95 msnm, 26/05/2018, en prado de siega, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 70938), LOU 70938.

-España: Lugo, Xove, Vilachá, Monte da Cadeira, 29TPJ1858542580, 80 msnm, 26/05/2018, en talud sobre el camino, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 70956), LOU 70956.

Heliotropium europaeum L.

-Portugal: Beira Litoral (BL), Quiaios, Praia de Quiaios, playa de Quiaios, 29TNE0935052254, 8 msnm, 15/08/2018, en dunas secundarias alteradas y nitrificadas en el entorno de viviendas, abundante, *R. Pino Pérez, M.J. García Janeiro & A. Pino García* (FBIGA 71223), LOU 71223.

Myosotis discolor Pers. subsp. *discolor*

-España: Ourense, Beade, O Outeiro, 29TNG7181187107, 134 msnm, 19/03/2018, en talud de borde de viñado, abundante, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55305), LOU 55305.

-España: Lugo, Trabada, Pedrido, 29TPJ5367611530, 19 msnm, 24/03/2018, en talud sobre el río Eo, escasa, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55363), LOU 55363.

-España: Pontevedra, Salceda de Caselas, San Xurxo, Outeiro, 29TNG3588963027, 80 msnm, 07/04/2018, en bordes de prados de siega, abundante, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55409), LOU 55409.

Myosotis discolor Pers.

-España: Pontevedra, Pontecesures, San Xulían,

29TNH2869230626, 16 msnm, 26/04/2018, en taludes de monte despejado, sobre prados cercanos al río Ulla, abundante, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55853), LOU 55853.

Omphalodes nitida (Willd.) Hoffmanns. & Link

-España: Pontevedra, Caldas de Reis, Segade de Arriba, 29TNH3090117463, 120 msnm, 21/04/2018, en talud bajo matorral de *Ulex europaeus*, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55487), LOU 55487.

-España: Pontevedra, Pontecesures, San Xulían, 29TNH2869230626, 16 msnm, 26/04/2018, en taludes de monte despejado, sobre prados cercanos al río Ulla, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55852), LOU 55852.

Pentaglottis sempervirens (L.) L.H. Bailey

-España: Lugo, Trabada, Pedrido, 29TPJ5367611530, 19 msnm, 24/03/2018, en talud sobre el río Eo, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55377), LOU 55377.

-España: Pontevedra, Salceda de Caselas, San Xurxo, Outeiro, 29TNG3587863031, 80 msnm, 07/04/2018, en talud húmedo, nitrificado y sombrío, abundante, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55401), LOU 55401.

-España: Pontevedra, Pontecesures, San Xulían, 29TNH2864730584, 20 msnm, 26/04/2018, en talud en el margen de un rodal de *Quercus robur*, abundante, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55807), LOU 55807.

-España: Ourense, Rubiá, Vilardeasilva, 29TPH7591605417, 684 msnm, 05/05/2018, en taludes sobre prados de siega, abundante, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 55911), LOU 55911.

-España: Pontevedra, Cuntis, Taboada, Ponte da Taboada, Poza do Penedo, 29TNH3548817910, 145 msnm, 06/05/2018, en margen de camino, entre bosque de *Quercus robur* y prados abandonados, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55927), LOU 55927.

Pulmonaria longifolia (Bast.) Boreau

-España: Ourense, Muíños, Requiás, As Gralleiras, 29TNG8624738308, 970 msnm, 28/04/2018, en sotobosque de *Quercus pyrenaica*, escasa, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 55862), LOU 55862.

BUXACEAE

Buxus sempervirens L.

-España: Pontevedra, Dozón, Moi, A Ponte das Travesas, Muíño da Ponte, 29TNH7935816061, 611 msnm, 30/08/2018, en talud sobre prados de siega, escasa, *R. Pino Pérez* (FBIGA 71286), LOU 71286.

CALLITRICHACEAE

Callitriche stagnalis Scop.

-España: Pontevedra, Salceda de Caselas, San Xurxo, Outeiro, 29TNG3587062969, 85 msnm, 07/04/2018, en el interior de una poza de riego, localmente abundante, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55438), LOU 55438.

-España: Pontevedra, Dozón, Moi, A Ponte das Travesas, Muíño da Ponte, 29TNH7933415971, 603 msnm, 30/08/2018, en la superficie del agua del río Asneiro, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 71294), LOU 71294.

CAMPANULACEAE

Campanula lusitanica L.

-España: Ourense, Muíños, Requiás, Curva da Devesa,

29TNG8693139866, 880 msnm, 22/06/2018, en roquedo sobre el regato da Ponte Nova, frecuente, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 71111), LOU 71111.

Campanula rapunculus L.

-España: Pontevedra, Dozón, Moi, A Ponte das Travesas, Muíño da Ponte, 29TNH7932916008, 606 msnm, 30/08/2018, en borde de carretera sobre prados de siega, escasa, *R. Pino Pérez* (FBIGA 71296), LOU 71296.

Jasione montana L.

-España: Pontevedra, Dozón, Piñeiro, Muíño da Ponte, 29TNH7936815758, 621 msnm, 30/08/2018, en talud bajo *Quercus robur*, escasa, *R. Pino Pérez* (FBIGA 71280), LOU 71280.

-España: Pontevedra, Rodeiro, Couso, Penas Grandes, 29TNH8816814680, 1046 msnm, 21/09/2018, en zonas acuminadas de matorral de *Erica cinerea*, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 71329), LOU 71329.

Solenopsis laurentia (L.) C. Presl

-España: Pontevedra, Cangas, Cabo-Home, playa de Melide, 29TNG1080977701, 2 msnm, 07/06/2018, en pastos de litosuelos de la costa, escasa, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 70986), LOU 70986.

CAPRIFOLIACEAE

Lonicera periclymenum L.

-España: Lugo, Trabada, Pedrido, 29TPJ5367611530, 19 msnm, 24/03/2018, en talud sobre esquistos, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55382), LOU 55382.

-España: Lugo, Cervo, O Castelo, 29TPJ2363238218, 95 msnm, 26/05/2018, en zonas de tierras removidas, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 70909), LOU 70909.

-España: Pontevedra, Bueu, Isla Onza, ladeira dos Galos, 29TNG0525688239, 60 msnm, 16/06/2018, sobre bosque de *Prunus spinosa* y *Pteridium aquilinum*, en ladera al Oeste, escasa, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 71032), LOU 71032.

Sambucus nigra L.

-España: Pontevedra, Pontecesures, San Xulían, 29TNH2864730584, 20 msnm, 26/04/2018, en finca abandonada, escasa, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55828), LOU 55828.

-España: Lugo, Cervo, O Castelo, 29TPJ2363238218, 95 msnm, 26/05/2018, en talud sombrío, escasa, *R. Pino Pérez* (FBIGA 70936), LOU 70936.

-España: Pontevedra, Dozón, O Castro, Agro da Cancela, 29TNH7845613930, 715 msnm, 30/08/2018, en margen de prados de siega, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 71259), LOU 71259.

CARYOPHYLLACEAE

Arenaria grandiflora L.

-España: Pontevedra, Salceda de Caselas, A Picuña, 29TNG3587363562, 85 msnm, 07/04/2018, en talud bajo *Rubus*, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55443), LOU 55443.

Arenaria montana L.

-España: Pontevedra, Caldas de Reis, Segade de Arriba, 29TNH3091917400, 123 msnm, 21/04/2018, en talud bajo *Quercus robur*, abundante, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55801),

LOU 55801.

-España: Pontevedra, Pontecesures, San Xulían, 29TNH2865730581, 20 msnm, 26/04/2018, en taludes de monte despejado, sobre prados cercanos al río Ulla, abundante, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55814), LOU 55814.

Cerastium glomeratum Thuill.

-España: Ourense, Beade, As Regadas, 29TNG7144987362, 112 msnm, 19/03/2018, zona sombría y húmeda en el margen de un riachuelo, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55322), LOU 55322.

-España: Lugo, Trabada, A Ría de Abres, San Martiño, Rielo, 29TPJ5434712608, 16 msnm, 24/03/2018, en prado de siega, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55344), LOU 55344.

-España: Pontevedra, Salceda de Caselas, San Xurxo, Outeiro, 29TNG3587062969, 85 msnm, 07/04/2018, en bordes de prados de siega, abundante, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55437), LOU 55437.

-España: Pontevedra, Pontecesures, San Xulían, 29TNH2864930574, 20 msnm, 26/04/2018, en prados ralos cerca de los caminos, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55832), LOU 55832.

-España: Pontevedra, Cuntis, Taboada, Ponte da Taboada, Poza do Penedo, 29TNH3548817910, 145 msnm, 06/05/2018, en márgen de camino, entre bosque de *Quercus robur* y prados abandonados, abundante, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55941), LOU 55941.

Corrigiola litoralis L. subsp. *litoralis*

-España: Ourense, Beade, O Outeiro, 29TNG7181187107, 134 msnm, 19/03/2018, en talud de borde de viñado, escasa, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55309), LOU 55309.

Herniaria ciliolata Melderis

-España: Pontevedra, Bueu, Isla Onza, Punta da Galea, ladera de Boa Vista, 29TNG0521587959, 31 msnm, 16/06/2018, en suelos desnudos y nitrificados por la colonia de gaviotas (*Larus cachinnans*), frecuente, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 71010), LOU 71010.

Illecebrum verticillatum L.

-España: Ourense, Muíños, Requiás, Casola do Foxo, 29TNG8708040716, 860 msnm, 21/06/2018, en zona turbosa, frecuente, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 71077), LOU 71077.

Lychnis flos-cuculi L. subsp. *flos-cuculi*

-España: Lugo, Trabada, A Veiga, 29TPJ5436212338, 15 msnm, 24/03/2018, en talud sobre el mismo río Eo, escasa, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55398), LOU 55398.

-España: Pontevedra, Caldas de Reis, O Somonte, 29TNH2934016220, 40 msnm, 21/04/2018, en prados húmedos de siega, localmente abundante, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55484), LOU 55484.

Lychnis flos-cuculi L.

-España: Lugo, Foz, Praia de Peizás, Lagoa, 29TPJ3896427227, 7 msnm, 26/05/2018, en acequia de prado de siega, localmente abundante, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55997), LOU 55997.

-España: Lugo, Xove, Portocelo, praia de Portocelo, 29TPJ1942441970, 2 msnm, 26/05/2018, en regato en borde de prado de siega, abundante, *R. Pino Pérez* (FBIGA 70925), LOU 70925.

Paronychia argentea Lam.

-Portugal: Beira Litoral (BL), Quiaios, a la entrada de Praia de Quiaios, 29TNE0966251644, 15 msnm, 07/08/2018, en dunas secundarias con *Pinus pinaster*, *Acacia longifolia* y *Myoporum laetum*, frecuente, *R. Pino Pérez, M.J. García Janeiro & A. Pino García* (FBIGA 71172), LOU 71172.

Petrorhagia nanteuilii (Burnat) P.W. Ball & Heywood

-España: A Coruña, Ponteceso, Alto das Travesas, Petón da Farola, 29TNH0553187453, 178 msnm, 02/08/2018, con matorral de *Ulex* y *Erica*, frecuente, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & R. Pino Velasco* (FBIGA 71147), LOU 71147.

-España: Pontevedra, Dozón, O Castro, Mizoitte de Arriba, 29TNH7846712976, 756 msnm, 30/08/2018, en las rendijas del asfalto, abundante, *R. Pino Pérez* (FBIGA 71298), LOU 71298.

Sagina maritima G. Don

-España: Pontevedra, Bueu, Isla Onza, Punta Cociñadoiro, 29TNG0545288492, 10 msnm, 16/06/2018, en litosuelos de acantilados, escasa, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 71066), LOU 71066.

Scleranthus annuus L.

-España: Ourense, Muíños, Requiás, A Devesa, 29TNG8716939858, 897 msnm, 28/04/2018, en suelos graníticos desnudos tras un incendio, frecuente, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 55867), LOU 55867.

Silene acutifolia Rohrb.

-España: Ourense, Muíños, Requiás, Curva da Devesa, 29TNG8691839886, 900 msnm, 22/06/2018, en roquedo sobre el regato, frecuente, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 71108), LOU 71108.

Silene latifolia Poir.

-España: Pontevedra, Salceda de Caselas, San Xurxo, Outeiro, 29TNG3587863031, 80 msnm, 07/04/2018, en talud húmedo, nitrificado y sombrío, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55416), LOU 55416.

-España: Pontevedra, Caldas de Reis, Segade de Arriba, 29TNH3090117463, 120 msnm, 21/04/2018, en talud de tierra sobre el camino, abundante, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55491), LOU 55491.

-España: Pontevedra, Pontecesures, San Xulían, 29TNH2864730584, 20 msnm, 26/04/2018, en talud en el margen de un rodal de *Quercus robur*, abundante, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55808), LOU 55808.

-España: Pontevedra, Cuntis, Taboada, Ponte da Taboada, Poza do Penedo, 29TNH3548817910, 145 msnm, 06/05/2018, en márgen de camino, entre bosque de *Quercus robur* y prados abandonados, abundante, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55934), LOU 55934.

-España: Lugo, Xove, Vilachá, Monte da Cadeira, 29TPJ1858542580, 80 msnm, 26/05/2018, en talud sobre el camino, abundante, *R. Pino Pérez* (FBIGA 70959), LOU 70959.

-España: Pontevedra, Bueu, Isla Onza, cordal da Galea, 29TNG0520987988, 45 msnm, 16/06/2018, en suelos desnudos y nitrificados por la colonia de gaviotas (*Larus cachinnans*), escasa, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 71021), LOU 71021.

-España: Pontevedra, Rodeiro, Toiriz, A Costa de Toiriz, 29TNH8450414272, 791 msnm, 21/09/2018, en talud sobre la carretera, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 71313), LOU 71313.

Silene nutans L.

-España: Ourense, Muíños, Requiás, As Gralleiras, 29TNG8619238218, 980 msnm, 22/06/2018, en prado natural, en un claro de *Quercus pyrenaica*, frecuente, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 71100), LOU 71100.

Silene uniflora Roth

-España: Pontevedra, Bueu, Isla Onza, Punta da Galea, ladera de Boa Vista, 29TNG0524287912, 6 msnm, 16/06/2018, en talud sobre el acantilado, frecuente, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 70999), LOU 70999.

Spergularia purpurea (Pers.) G. Don

-España: Pontevedra, Dozón, O Castro, Agro da Cancela, 29TNH7840713781, 719 msnm, 30/08/2018, en prados de siega, abundante, *R. Pino Pérez* (FBIGA 71254), LOU 71254.

-España: Pontevedra, Dozón, Muíño da Corbela, Os Campos, 29TNH7904014558, 699 msnm, 30/08/2018, en los suelos esqueléticos de la cuneta, abundante, *R. Pino Pérez* (FBIGA 71262), LOU 71262.

-España: Pontevedra, Rodeiro, Farán, Rego das Forcadas, 29TNH8676615592, 815 msnm, 21/09/2018, en el margen de la pista forestal, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 71318), LOU 71318.

Spergularia rupicola Le Jol.

-España: A Coruña, Cedeira, Punta Robaliceira, 29TNJ8463043318, 3 msnm, 19/05/2018, en talud de serpentinas sobre el mar, frecuente, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 55970), LOU 55970.

-España: Pontevedra, Cangas, Punta Subrido, Cala de silex, 29TNG1130077387, 4 msnm, 20/05/2018, en acantilado sobre el mar, frecuente, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 55981), LOU 55981.

-España: Pontevedra, Bueu, Isla Onza, praia das moscas, 29TNG0529588519, 6 msnm, 16/06/2018, en roquedos sobre la playa, frecuente, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 71049), LOU 71049.

-España: Pontevedra, Bueu, Isla Onza, praia das moscas, 29TNG0540388454, 1 msnm, 16/06/2018, en roquedos sobre la playa, frecuente, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 71064), LOU 71064.

Stellaria alsine Grimm

-España: Ourense, Beade, As Regadas, 29TNG7144987362, 112 msnm, 19/03/2018, zona sombría y húmeda en el margen de un riachuelo, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55323), LOU 55323.

Stellaria holostea L.

-España: Pontevedra, Caldas de Reis, Segade de Arriba, 29TNH3092817455, 120 msnm, 21/04/2018, en el borde de un pequeño rodal de *Quercus robur* y *Laurus nobilis*, escasa, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55492), LOU 55492.

-España: Pontevedra, Pontecesures, San Xulían, 29TNH2868730644, 17 msnm, 26/04/2018, en taludes de monte despejado, sobre prados cercanos al río Ulla, localmente abundante, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55846), LOU 55846.

-España: Ourense, Muíños, Requiás, As Gralleiras, 29TNG8625738293, 975 msnm, 22/06/2018, en prado natural bajo *Quercus pyrenaica*, escasa, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 71090), LOU 71090.

Stellaria media (L.) Vill. subsp. *media*

-España: Pontevedra, Salceda de Caselas, San Xurxo, Outeiro, 29TNG3587062969, 85 msnm, 07/04/2018, en bordes de prados de siega, abundante, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55432), LOU 55432.

-España: Pontevedra, Salceda de Caselas, San Xurxo, Outeiro, 29TNG3587062969, 85 msnm, 07/04/2018, en bordes de prados de siega, abundante, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55433), LOU 55433.

Stellaria media (L.) Vill.

-España: Pontevedra, Pontecesures, San Xulían, 29TNH2864730584, 20 msnm, 26/04/2018, en borde de camino al pie de un muro, abundante, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55817), LOU 55817.

CASUARINACEAE

Casuarina equisetifolia J.R.Forst. & G.Forst.

-España: Pontevedra, Cangas, Darbo, O Gatañal, 29TNG1672978077, 34 msnm, 09/07/2018, en un jardín, escasa, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 71121), LOU 71121.

CHENOPODIACEAE

Atriplex prostrata DC.

-España: Pontevedra, Bueu, Isla Onza, Porta do Sol, 29TNG0529387995, 4 msnm, 16/06/2018, en talud sobre el acantilado, frecuente, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 70997), LOU 70997.

Beta maritima L.

-España: Pontevedra, Bueu, Isla Onza, Punta da Galea, ladera de Boa Vista, 29TNG0523287934, 15 msnm, 16/06/2018, en prado de gramíneas con cobertura del 100 por cien, frecuente, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 71008), LOU 71008.

-España: Pontevedra, Bueu, Isla Onza, praia das moscas, 29TNG0540388454, 1 msnm, 16/06/2018, en talud sobre la playa, escasa, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 71063), LOU 71063.

Chenopodium album L.

-España: Pontevedra, Rodeiro, Farán, Rego das Forcadas, 29TNH8676615592, 815 msnm, 21/09/2018, en el margen de la pista forestal, abundante, *R. Pino Pérez* (FBIGA 71325), LOU 71325.

Chenopodium polyspermum L.

-Portugal: Beira Litoral (BL), Figueira da Foz, pr. Figueira da Foz, 29TNE1249444248, 4 msnm, 12/08/2018, en las rendijas de aceras calizas de la ciudad, escasa, *R. Pino Pérez, M.J. García Janeiro & A. Pino García* (FBIGA 71190), LOU 71190.

CISTACEAE

Cistus ladanifer L.

-España: Ourense, Quiroga, Montefurado, 29TPG4696494969, 268 msnm, 04/05/2018, en terrazas aluviales sobre el río Sil, abundante, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 55879), LOU 55879.

Helianthemum nummularium (L.) Mill.

-España: Ourense, Rubiá, Biobra, Serra da Enciña da Lastra, Valdesalvador, 29TPH7556606035, 773 msnm,

05/05/2018, en taludes, en bosque de *Quercus ilex* sobre calizas, abundante, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 55898), LOU 55898.

Helianthemum salicifolium (L.) Mill.

-Portugal: Beira Litoral (BL), Quiaios, Cabanas, 29TNE1383650480, 79 msnm, 13/08/2018, en talud sobre suelos calizos, escasa, *R. Pino Pérez, M.J. García Janeiro & A. Pino García* (FBIGA 71197), LOU 71197.

Tuberaria globulariifolia (Lam.) Willk.

-España: Ourense, Muíños, Requiás, As Gralleiras, 29TNG8633038440, 975 msnm, 22/06/2018, en borde matorral, sobre el camino, localmente abundante, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 71081), LOU 71081.

Tuberaria guttata (L.) Fourr.

-España: Ourense, Muíños, Requiás, As Gralleiras, 29TNG8625738293, 975 msnm, 22/06/2018, en prado natural, en un claro de *Quercus pyrenaica*, frecuente, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 71089), LOU 71089.

COMMELINACEAE

Tradescantia fluminensis Vell.

-España: Pontevedra, Salceda de Caselas, A Picuña, 29TNG3587363562, 85 msnm, 07/04/2018, en talud bajo *Rubus*, localmente abundante, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55446), LOU 55446.

-España: Pontevedra, Caldas de Reis, Segade de Arriba, 29TNH3092817455, 120 msnm, 21/04/2018, en el borde de un pequeño rodal de *Quercus robur* y *Laurus nobilis*, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55495), LOU 55495.

-España: Pontevedra, Pontecesures, San Xulían, 29TNH2864930574, 20 msnm, 26/04/2018, en zona de penumbra bajo *Quercus robur*, localmente abundante, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55835), LOU 55835.

-España: Pontevedra, Cuntis, Taboada, Ponte da Taboada, Poza do Penedo, 29TNH3548817910, 145 msnm, 06/05/2018, en margen de camino, entre bosque de *Quercus robur* y prados abandonados, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55958), LOU 55958.

COMPOSITAE

Achillea ageratium L.

-Portugal: Beira Litoral (BL), Quiaios, Cabanas, 29TNE1422449556, 129 msnm, 13/08/2018, en suelos pobres y calizos, frecuente, *R. Pino Pérez, M.J. García Janeiro & A. Pino García* (FBIGA 71213), LOU 71213.

Achillea millefolium L.

-España: Lugo, Foz, A Faxina, Praia de Peizás, 29TPJ3907327373, 6 msnm, 26/05/2018, en prado de siega, escasa, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55988), LOU 55988.

Aetheorhiza bulbosa (L.) Cass. subsp. *bulbosa*

-España: Pontevedra, Cangas, Playa de Barra, 29TNG1206678987, 6 msnm, 11/03/2018, en dunas secundarias, bajo *Pinus pinaster*, frecuente, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & A. Pino Pérez* (FBIGA 55302), LOU 55302.

Anacyclus radiatus Loisel.

-Portugal: Beira Litoral (BL), Quiaios, a la entrada de Praia de Quiaios, 29TNE0966451660, 15 msnm, 07/08/2018, en dunas secundarias con *Pinus pinaster*,

Acacia longifolia y *Myoporum laetum*, frecuente, *R. Pino Pérez, M.J. García Janeiro & A. Pino García* (FBIGA 71169), LOU 71169.

-Portugal: Beira Litoral (BL), Quiaios, Cabanas, 29TNE1383650480, 79 msnm, 13/08/2018, en talud sobre suelos calizos, frecuente, *R. Pino Pérez, M.J. García Janeiro & A. Pino García* (FBIGA 71196), LOU 71196.

Andryala integrifolia L.

-España: Lugo, Trabada, Pedrido, 29TPJ5367611530, 19 msnm, 24/03/2018, en talud sobre esquistos, escasa, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55371), LOU 55371.

-España: Pontevedra, Bueu, Isla Onza, Punta da Galea, ladera de Boa Vista, 29TNG0524287912, 6 msnm, 16/06/2018, en talud sobre el acantilado, frecuente, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 71004), LOU 71004.

-Portugal: Beira Litoral (BL), Quiaios, Cabanas, 29TNE1383650480, 79 msnm, 13/08/2018, en talud sobre suelos calizos, frecuente, *R. Pino Pérez, M.J. García Janeiro & A. Pino García* (FBIGA 71193), LOU 71193.

-España: Pontevedra, Dozón, Muiño da Corbela, Os Campos, 29TNH7904014558, 699 msnm, 30/08/2018, en talud bajo bosque de *Pinus pinaster*, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 71266), LOU 71266.

-España: Pontevedra, Rodeiro, Couso, Penas Grandes, 29TNH8816814680, 1046 msnm, 21/09/2018, en zonas acuminales de matorral de *Erica cinerea*, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 71328), LOU 71328.

Anthemis arvensis L.

-España: Pontevedra, Salceda de Caselas, A Picuña, 29TNG3587363562, 85 msnm, 07/04/2018, en cuneta de carretera, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55444), LOU 55444.

Arctotheca calendula (L.) Levyns

-España: Lugo, Xove, Portocelo, praia de Portocelo, 29TPJ1942441970, 2 msnm, 26/05/2018, en la semiduna de la playa, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 70930), LOU 70930.

Artemisia campestris L.

-España: Pontevedra, As Neves, As Zamaroas, 29TNG4535959742, 36 msnm, 03/11/2018, en cascajales de carácter antrópico, de terrazas sedimentarias del río Miño, frecuente, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & A. Pino Cancelas* (FBIGA 71335), LOU 71335.

Bellis perennis L.

-España: Lugo, Trabada, A Ría de Abres, San Martiño, Rielo, 29TPJ5434712608, 16 msnm, 24/03/2018, en prado de siega, abundante, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55343), LOU 55343.

-España: Lugo, Foz, Praia de Peizás, Lagoa, 29TPJ3896427227, 7 msnm, 26/05/2018, en prado de siega, abundante, *R. Pino Pérez* (FBIGA 70900), LOU 70900.

-España: Lugo, Cervo, O Castelo, 29TPJ2363238218, 95 msnm, 26/05/2018, en zonas de tierras removidas, abundante, *R. Pino Pérez* (FBIGA 70922), LOU 70922.

Calendula arvensis L.

-España: Lugo, Trabada, A Veiga, 29TPJ5436212338, 15 msnm, 24/03/2018, en prados nitrificados sobre el río Eo, abundante, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55391), LOU 55391.

-España: Pontevedra, Salceda de Caselas, San Xurxo, Outeiro, 29TNG3587863031, 80 msnm, 07/04/2018, en talud húmedo, nitrificado y sombrío, abundante, *R. Pino*

Pérez (FBIGA 55406), LOU 55406.

Calendula suffruticosa subsp. *algarbiensis* (Boiss.) Nyman
-España: Pontevedra, Bueu, Isla Onza, Porta do Sol, 29TNG0529387995, 4 msnm, 16/06/2018, en talud sobre el acantilado, frecuente, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 70992), LOU 70992.

Carlina corymbosa L.

-España: Pontevedra, Bueu, Isla Onza, ladeira dos Galos, 29TNG0525588420, 55 msnm, 16/06/2018, sobre bosque de *Prunus spinosa* y *Pteridium aquilinum*, en ladera al Oeste, escasa, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 71041), LOU 71041.

Centaurea corcubionensis M. Lainz

-España: A Coruña, Camariñas, Praia de Trece, 29TMH8614781431, 17 msnm, 02/08/2018, en pastos sobre roquedos, escasa, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & R. Pino Velasco* (FBIGA 71155), LOU 71155.

Centaurea langei Nyman subsp. *langei*

-España: Zamora, Quintanilla de Urz, Las Raposeras, 30TTM6405255821, 716 msnm, 22/08/2014, en viñedo abandonado, abundante, *R. Pino Pérez, M.J. García Janeiro & A. Pino García* (FBIGA 38175), LOU 38175.

-España: Ourense, Verín, Cabreiroá, As Canteiras, Pozo do Demo, 29TPG3194342379, 410 msnm, 04/07/2014, en bordes de prados de siega, abundante, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 38128), LOU 38128.

-España: Lugo, Cervantes, Doiras, 29TPH6623139326, 720 msnm, 19/07/2013, en talud, frecuente, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & F.J. Silva-Pando* (FBIGA 37967), LOU 37967.

-España: Zamora, Quintanilla de Urz, Las Raposeiras, 30TTM6415756024, 715 msnm, 25/07/2015, en viñedo abandonado, frecuente, *R. Pino Pérez & A. Pino García* (FBIGA 55608), LOU 55608.

Centaurea limbata Hoffmanns. & Link subsp. *limbata*

-España: Lugo, Antas de Ulla, Caldelas, 29TNH9227436501, 575 msnm, 27/08/2011, en muros, escasa, *R. Pino Pérez & J. Lamela Carballo* (FBIGA 37535), LOU 37535.

-España: Lugo, Palas de Rei, Torrente de Mácara, 29TNH8461343836, 400 msnm, 03/08/2013, en ripisilva del río Ulla, escasa, *R. Pino Pérez* (FBIGA 38022), LOU 38022.

Centaurea limbata var. *insularis* Pau

-España: Pontevedra, Cangas, Donón, camino de la playa de Barra, 29TNG1181479959, 40 msnm, 21/09/2014, en talud rocoso sobre camino, frecuente, flores solitarias, tallos erectos, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez, A. Pino Pérez & R. Pino Velasco* (FBIGA 38176), LOU 38176.

Centaurea nigra subsp. *carpetana* (Boiss. & Reut.) Nyman

-Portugal: Beira Litoral (BL), Quiaios, Cabanas, 29TNE1399249921, 107 msnm, 13/08/2018, en talud sobre suelos calizos, escasa, *R. Pino Pérez, M.J. García Janeiro & A. Pino García* (FBIGA 71204), LOU 71204.

Centaurea nigra subsp. *rivularis* (Brot.) Cout.

-España: Pontevedra, Cotobade, Dorna, A Bouza, 29TNH4295307469, 295 msnm, 30/08/2018, en prados naturales, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 71243), LOU 71243.

-España: Pontevedra, Dozón, O Castro, Agro da Cancela,

29TNH7840713781, 719 msnm, 30/08/2018, en prados de siega, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 71246), LOU 71246.

-España: Lugo, Vilalba, Goiriz, A Casilla, 29TPH0953996285, 480 msnm, 22/11/2014, en bordes de prados de siega, frecuente, *R. Pino Pérez & M.J. García Janeiro* (FBIGA 55506), LOU 55506.

Centaurea ornata Willd.

-España: Segovia, El Espinar, Alto de Zamarra, 30TUL9062811396, 1303 msnm, 25/07/2015, en borde de autopista, frecuente, *R. Pino Pérez & A. Pino García* (FBIGA 55609), LOU 55609.

-España: Zamora, Quintanilla de Urz, Las Raposeiras, 30TTM6415756024, 715 msnm, 25/07/2015, en viñedo abandonado, escasa, *R. Pino Pérez & A. Pino García* (FBIGA 55607), LOU 55607.

-España: Segovia, El Espinar, Alto de Zamarra, 30TUL9062811396, 1303 msnm, 25/07/2015, en el arcén de la autopista, abundante, *R. Pino Pérez & M.J. García Janeiro* (FBIGA 55763), LOU 55763.

Centaurea polyacantha Willd.

-España: Pontevedra, Cangas, Donón, playa de Barra, 29TNG1200279150, 8 msnm, 08/12/2014, en dunas secundarias, en bosque de pinos, escasa, 1 espécimen en flor, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 55509), LOU 55509.

-España: Pontevedra, Cangas, Punta Subrido, Cala de silex, 29TNG1130077387, 4 msnm, 20/05/2018, en acantilado sobre el mar, localmente abundante, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 55980), LOU 55980.

Centaurea pullata L.

-Portugal: Beira Litoral (BL), Quiaios, Cabanas, 29TNE1399249921, 107 msnm, 13/08/2018, en talud sobre suelos calizos, escasa, *R. Pino Pérez, M.J. García Janeiro & A. Pino García* (FBIGA 71203), LOU 71203.

Cichorium intybus L.

-Portugal: Beira Litoral (BL), Quiaios, Cabanas, 29TNE1383650480, 79 msnm, 13/08/2018, en talud sobre suelos calizos, abundante, *R. Pino Pérez, M.J. García Janeiro & A. Pino García* (FBIGA 71192), LOU 71192.

Cirsium arvense (L.) Scop.

-España: A Coruña, Carballo, As Sañas, praia de Baldaio, 29TNH2918193292, 19 msnm, 02/08/2018, en acequia de prado de siega, frecuente, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & R. Pino Velasco* (FBIGA 71125), LOU 71125.

Coleostephus myconis (L.) Rchb. fil.

-España: Pontevedra, Caldas de Reis, Segade de Arriba, 29TNH3090117463, 120 msnm, 21/04/2018, sobre un camino hacia prados, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55498), LOU 55498.

-España: Pontevedra, Pontecesures, San Xulían, 29TNH2865730581, 20 msnm, 26/04/2018, en talud sobre finca abandonada, escasa, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55824), LOU 55824.

-España: Pontevedra, Cuntis, Taboada, Ponte da Taboada, Poza do Penedo, 29TNH3548817910, 145 msnm, 06/05/2018, en margen de camino, entre bosque de *Quercus robur* y prados abandonados, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55926), LOU 55926.

-España: Pontevedra, Bueu, Isla Onza, ladeira dos Galos, 29TNG0523988107, 50 msnm, 16/06/2018, en ladera de al

Oeste, sobre el acantilado, escasa, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 71031), LOU 71031.

Conyza canadensis (L.) Cronquist

-España: Lugo, Trabada, Pedrido, 29TPJ5367611530, 19 msnm, 24/03/2018, en talud sobre el río Eo, escasa, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55378), LOU 55378.

-España: Pontevedra, Dozón, O Castro, Agro da Cancela, 29TNH7840713781, 719 msnm, 30/08/2018, en prados de siega, abundante, *R. Pino Pérez* (FBIGA 71253), LOU 71253.

-España: Pontevedra, Rodeiro, Farán, Rego das Forcadas, 29TNH8676615592, 815 msnm, 21/09/2018, en el margen de la pista forestal, abundante, *R. Pino Pérez* (FBIGA 71315), LOU 71315.

-España: Pontevedra, Rodeiro, Couso, Penas Grandes, 29TNH8816814680, 1046 msnm, 21/09/2018, en zonas cacuminales de matorral de *Erica cinerea*, abundante, *R. Pino Pérez* (FBIGA 71326), LOU 71326.

Crepis capillaris (L.) Wallr.

-España: Pontevedra, Bueu, Isla Onza, Punta da Galea, ladera de Boa Vista, 29TNG0524287912, 6 msnm, 16/06/2018, en talud sobre el acantilado, frecuente, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 71005), LOU 71005.

-España: Pontevedra, Dozón, O Castro, Agro da Cancela, 29TNH7839813785, 720 msnm, 30/08/2018, en prados de siega, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 71257), LOU 71257.

Cynara humilis L.

-Portugal: Beira Litoral (BL), Quiaios, Cabanas, 29TNE1422449556, 129 msnm, 13/08/2018, en suelos pobres y calizos, frecuente, *R. Pino Pérez, M.J. García Janeiro & A. Pino García* (FBIGA 71214), LOU 71214.

Galactites tomentosa Moench

-España: Lugo, Trabada, Pedrido, 29TPJ5367611530, 19 msnm, 24/03/2018, en borde de carretera, escasa, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55360), LOU 55360.

-España: Lugo, Xove, Vilachá, Monte da Cadeira, 29TPJ1858542580, 80 msnm, 26/05/2018, en talud sobre el camino, escasa, *R. Pino Pérez* (FBIGA 70963), LOU 70963.

-España: Pontevedra, Bueu, Isla Onza, ladeira dos Galos, 29TNG0524088068, 50 msnm, 16/06/2018, en ladera de al Oeste, sobre el acantilado, escasa, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 71030), LOU 71030.

Gnaphalium luteo-album L.

-España: Pontevedra, Rodeiro, Farán, Rego das Forcadas, 29TNH8676615592, 815 msnm, 21/09/2018, en el margen de la pista forestal, abundante, *R. Pino Pérez* (FBIGA 71316), LOU 71316.

Gnaphalium uliginosum L.

-España: Pontevedra, A Estrada, Pardemarin, Olives, Lagoa Sacra, 29TNH5125, 630 msnm, 11/07/1982, en Isoeto-Nano-Juncetea, *F.J. Silva-Pando 268 & E. Valdés* (FBIGA 55514), LOU 55514.

Helichrysum petiolare Hilliard & B.L. Burt

-España: Lugo, Ribadeo, Os Guildeiros, 29TPJ5740819475, 45 msnm, 24/03/2018, en talud sobre el río Eo, localmente abundante, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55331), LOU 55331.

Hieracium dumosum Jord.

-España: Ourense, Muíños, Requiás, As Gralleiras, cerca del regato da Ponte Nova, 29TNG8623538300, 974 msnm,

22/06/2018, en zonas sombrías y húmedas del bosque de *Quercus pyrenaica*, al lado del regato da Ponte Nova, escasa, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 71095), LOU 71095.

Hieracium vulgatum Fr.

-España: Pontevedra, Caldas de Reis, Segade de Arriba, 29TNH3091917400, 123 msnm, 21/04/2018, en talud sobre la carretera, escasa, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55802), LOU 55802.

Hypochaeris glabra L.

-España: Pontevedra, Bueu, Isla Onza, Punta da Galea, ladera de Boa Vista, 29TNG0524287912, 6 msnm, 16/06/2018, en talud sobre el acantilado, frecuente, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 71003), LOU 71003.

-España: Pontevedra, Dozón, Muíño da Corbela, Os Campos, 29TNH7904014558, 699 msnm, 30/08/2018, en talud bajo bosque de *Pinus pinaster*, escasa, *R. Pino Pérez* (FBIGA 71267), LOU 71267.

Lactuca serriola L.

-España: Pontevedra, Dozón, O Castro, Mizoite de Arriba, 29TNH7846712976, 756 msnm, 30/08/2018, en las rendijas del asfalto, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 71299), LOU 71299.

Lactuca virosa L.

-España: Pontevedra, Bueu, Isla Onza, ladeira dos Galos, 29TNG0526188241, 58 msnm, 16/06/2018, sobre bosque de *Prunus spinosa* y *Pteridium aquilinum*, en ladera al Oeste, escasa, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 71036), LOU 71036.

Lapsana communis L.

-España: Lugo, Trabada, Pedrido, 29TPJ5367611530, 19 msnm, 24/03/2018, en borde de camino, escasa, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55374), LOU 55374.

Leucanthemum pluriflorum Pau

-España: Lugo, Trabada, Pedrido, 29TPJ5367611530, 19 msnm, 24/03/2018, en talud sobre esquistos, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55369), LOU 55369.

Leucanthemum corunnense Lago

-España: Lugo, Xove, Vilachá, Monte da Cadeira, 29TPJ1858542580, 80 msnm, 26/05/2018, en talud sobre el camino, abundante, *R. Pino Pérez* (FBIGA 70957), LOU 70957.

Matricaria maritima L.

-España: Pontevedra, Bueu, Isla Onza, Porta do Sol, 29TNG0529387995, 4 msnm, 16/06/2018, en talud sobre el acantilado, abundante, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 70993), LOU 70993.

-España: Pontevedra, Bueu, Isla Onza, cordal da Galea, 29TNG0520987988, 45 msnm, 16/06/2018, en suelos desnudos y nitrificados por la colonia de gaviotas (*Larus cachinnans*), abundante, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 71020), LOU 71020.

-España: Pontevedra, Bueu, Isla Onza, praia das moscas, 29TNG0539488451, 2 msnm, 16/06/2018, en talud sobre la playa, abundante, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 71056), LOU 71056.

Matricaria perforata Mérat

-España: Lugo, Xove, Portocelo, praia de Portocelo,

29TPJ1942441970, 2 msnm, 26/05/2018, en la arena de la playa, escasa, *R. Pino Pérez* (FBIGA 70943), LOU 70943.

-España: Pontevedra, Rodeiro, Farán, Rego das Forcadas, 29TNH8676615592, 815 msnm, 21/09/2018, en el margen de la pista forestal, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 71322), LOU 71322.

Petasites fragrans (Vill.) C. Presl

-España: A Coruña, Carballo, Requeixo, 29TNH2618087150, 130 msnm, 02/08/2018, bajo Castanea sativa, en el margen de la carretera, localmente abundante, Ocupa una extensión de 15-20 m², *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & R. Pino Velasco* (FBIGA 71161), LOU 71161.

Picris hieracioides subsp. *longifolia* (Boiss. & Reut.) P.D. Sell

-España: Lugo, Foz, Praia de Peizás, Lagoa, 29TPJ3896427227, 7 msnm, 26/05/2018, en prado de siega, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 70898), LOU 70898.

Senecio gallicus Chaix

-España: Pontevedra, Bueu, Isla Onza, Punta da Galea, ladera de Boa Vista, 29TNG0524287912, 6 msnm, 16/06/2018, en talud sobre el acantilado, frecuente, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 71002), LOU 71002.

-España: Pontevedra, Bueu, Isla Onza, cordal da Galea, 29TNG0520987988, 45 msnm, 16/06/2018, en suelos desnudos y nitrificados por la colonia de gaviotas (*Larus cachinnans*), frecuente, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 71019), LOU 71019.

Senecio jacobaea L.

-España: Pontevedra, Dozón, O Castro, Agro da Cancela, 29TNH7840713781, 719 msnm, 30/08/2018, en prados de siega, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 71251), LOU 71251.

Senecio lividus L.

-España: Lugo, Trabada, A Ría de Abres, San Martiño, Rielo, 29TPJ5434712608, 16 msnm, 24/03/2018, en prado de siega, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55353), LOU 55353.

-España: Pontevedra, Salceda de Caselas, San Xurxo, Outeiro, 29TNG3587863031, 80 msnm, 07/04/2018, en talud húmedo, nitrificado y sombrío, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55430), LOU 55430.

Senecio sylvaticus L.

-España: Pontevedra, Bueu, Isla Onza, Punta Dente do Can, 29TNG0526788534, 20 msnm, 16/06/2018, en borde de acantilado, escasa, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 71046), LOU 71046.

-España: Pontevedra, Rodeiro, Farán, Rego das Forcadas, 29TNH8676615592, 815 msnm, 21/09/2018, en el margen de la pista forestal, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 71323), LOU 71323.

Senecio vulgaris L.

-España: Pontevedra, Pontecesures, San Xulían, 29TNH2864730584, 20 msnm, 26/04/2018, en prados ralos cerca de los caminos, escasa, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55827), LOU 55827.

Serratula tinctoria L.

-España: Pontevedra, Forcarei, Alto de Penadoi, A Corredoira, 29TNH5880818912, 848 msnm, 30/08/2018, en brezal-tojal, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 71244), LOU

71244.

Sonchus oleraceus L.

-España: Lugo, Trabada, A Ría de Abres, San Martiño, Rielo, 29TPJ5434712608, 16 msnm, 24/03/2018, en borde de prados de siega, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55340), LOU 55340.

-España: Pontevedra, Salceda de Caselas, San Xurxo, Outeiro, 29TNG3587863031, 80 msnm, 07/04/2018, en talud húmedo, nitrificado y sombrío, escasa, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55405), LOU 55405.

-España: Pontevedra, Pontecesures, San Xulían, 29TNH2865730581, 20 msnm, 26/04/2018, en talud sobre finca abandonada, escasa, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55823), LOU 55823.

-España: Pontevedra, Bueu, Isla Onza, Punta da Galea, ladera de Boa Vista, 29TNG0524087943, 25 msnm, 16/06/2018, en prado de gramíneas con cobertura del 100 por cien, escasa, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 71014), LOU 71014.

Sonchus tenerimus L.

-España: Lugo, Cervo, O Castelo, 29TPJ2363238218, 95 msnm, 26/05/2018, en zonas de tierras removidas, escasa, *R. Pino Pérez* (FBIGA 70916), LOU 70916.

Taraxacum officinale Weber

-España: Pontevedra, Salceda de Caselas, San Xurxo, Outeiro, 29TNG3586562988, 82 msnm, 07/04/2018, al pie de un talud cerca de un arroyo, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55422), LOU 55422.

-España: Pontevedra, Cuntis, Taboada, Ponte da Taboada, Poza do Penedo, 29TNH3548817910, 145 msnm, 06/05/2018, en margen de camino, entre bosque de *Quercus robur* y prados abandonados, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55960), LOU 55960.

Tolpis barbata (L.) Gaertn.

-Portugal: Beira Litoral (BL), Quiaios, Cabanas, 29TNE1383650480, 79 msnm, 13/08/2018, en talud sobre suelos calizos, escasa, *R. Pino Pérez, M.J. García Janeiro & A. Pino García* (FBIGA 71198), LOU 71198.

CRASSULACEAE

Sedum arenarium Brot.

-España: Pontevedra, Bueu, Isla Onza, Punta da Galea, ladera de Boa Vista, 29TNG0522387950, 30 msnm, 16/06/2018, en suelos desnudos y nitrificados por la colonia de gaviotas (*Larus cachinnans*), abundante, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 71007), LOU 71007.

Sedum hirsutum All.

-España: Ourense, Muíños, Requiás, Curva da Devesa, 29TNG8691839886, 900 msnm, 22/06/2018, en roquedo sobre el regato, abundante, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 71106), LOU 71106.

Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy

-España: Lugo, Trabada, Pedrido, 29TPJ5367611530, 19 msnm, 24/03/2018, en talud sobre esquistos, localmente abundante, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55372), LOU 55372.

-España: Pontevedra, Salceda de Caselas, San Xurxo, Outeiro, 29TNG3587863031, 80 msnm, 07/04/2018, en talud húmedo, nitrificado y sombrío, abundante, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55420), LOU 55420.

-España: Pontevedra, Caldas de Reis, Segade de Arriba, 29TNH3090117463, 120 msnm, 21/04/2018, en talud sobre la carretera, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55489), LOU 55489.

-España: Pontevedra, Pontecesures, San Xulían, 29TNH2862530560, 20 msnm, 26/04/2018, en las grietas de un muro de piedra, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55822), LOU 55822.

-España: Pontevedra, Cuntis, Taboada, Ponte da Taboada, Poza do Penedo, 29TNH3548817910, 145 msnm, 06/05/2018, en talud rocoso umbrío y húmedo, abundante, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55957), LOU 55957.

-España: Pontevedra, Bueu, Isla Onza, ladeira dos Galos, 29TNG0524788197, 55 msnm, 16/06/2018, sobre bosque de *Prunus spinosa* y *Pteridium aquilinum*, en ladera al Oeste, frecuente, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 71033), LOU 71033.

CRUCIFERAE

Arabidopsis thaliana (L.) Heynh.

-España: Lugo, Trabada, A Veiga, 29TPJ5436212338, 15 msnm, 24/03/2018, en prados nitrificados sobre el río Eo, localmente abundante, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55384), LOU 55384.

-España: Ourense, Muíños, Casiña da Moura, embalse de Salas, 29TNG8775342295, 835 msnm, 28/04/2018, en suelos graníticos desnudos tras un incendio, frecuente, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 55869), LOU 55869.

Arabis auriculata Lam.

-España: Ourense, Rubiá, Biobra, Serra da Enciña da Lastra, Valdesalvador, 29TPH7502906701, 829 msnm, 05/05/2018, en claros de bosque de *Quercus ilex* sobre calizas, frecuente, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 55886), LOU 55886.

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.

-España: Lugo, Trabada, A Veiga, 29TPJ5436212338, 15 msnm, 24/03/2018, en prados nitrificados sobre el río Eo, abundante, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55397), LOU 55397.

Cardamine hirsuta L.

-España: Pontevedra, Salceda de Caselas, San Xurxo, Outeiro, 29TNG3587863031, 80 msnm, 07/04/2018, en talud húmedo, nitrificado y sombrío, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55436), LOU 55436.

-España: Pontevedra, Caldas de Reis, O Somonte, 29TNH2932016198, 41 msnm, 21/04/2018, en zonas nitrificadas y de tierras removidas, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55476), LOU 55476.

Cardamine pratensis L. subsp. *pratensis*

-España: Pontevedra, Caldas de Reis, O Somonte, 29TNH2934016220, 40 msnm, 21/04/2018, en prados húmedos de siega, localmente abundante, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55485), LOU 55485.

Cochlearia aestuaria (J. Lloyd) Heywood

-España: Lugo, Trabada, A Veiga, 29TPJ5436212338, 15 msnm, 24/03/2018, en el talud de la ribera del rego de San Martiño, abundante, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55388), LOU 55388.

Cochlearia danica L.

-España: Pontevedra, Bueu, Isla Onza, praia das moscas, 29TNG0542188473, 3 msnm, 16/06/2018, en talud sobre la

playa, escasa, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 71058), LOU 71058.

-España: Pontevedra, Bueu, Isla Onza, praia das moscas, 29TNG0540388454, 1 msnm, 16/06/2018, en roquedos sombríos y húmedos sobre la playa, localmente abundante, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 71061), LOU 71061.

Coincya monensis subsp. *cheiranthos* (Vill.) C.Aedo Pérez, Leadlay & Muñoz Garm.

-España: Ourense, Quiroga, Montefurado, 29TPG4700194942, 266 msnm, 04/05/2018, en terrazas aluviales sobre el río Sil, abundante, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 55878), LOU 55878.

Coincya monensis (L.) Greuter & Burdet

-España: Pontevedra, Cuntis, A Ponte do Candán, 29TNH3647222280, 185 msnm, 06/05/2018, en margen de camino, entre bosque de *Quercus robur* y prados abandonados, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55965), LOU 55965.

-España: Ourense, Muíños, Requiás, Curva da Devesa, 29TNG8697039879, 880 msnm, 21/06/2018, en cantil sobre el regato da Ponte Nova, abundante, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 71078), LOU 71078.

Draba muralis L.

-España: Ourense, Muíños, Casiña da Moura, embalse de Salas, 29TNG8775342295, 835 msnm, 28/04/2018, en suelos graníticos desnudos tras un incendio, frecuente, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 55868), LOU 55868.

Erysimum linifolium (Pers.) J. Gay

-España: Ourense, Rubiá, Biobra, Serra da Enciña da Lastra, Valdesalvador, 29TPH7516306551, 823 msnm, 05/05/2018, en claros de bosque de *Quercus ilex* sobre calizas, escasa, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 55895), LOU 55895.

Iberis procumbens Lange

-España: A Coruña, Malpica de Bergantiños, Praia de Seaia, 29TNH1384797109, 14 msnm, 02/08/2018, en dunas secundarias, frecuente, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & R. Pino Velasco* (FBIGA 71139), LOU 71139.

Lunaria annua L.

-España: Pontevedra, Caldas de Reis, O Gorgullón, 29TNH2965423090, 136 msnm, 26/04/2018, en talud nitrificado de tierras removidas, escasa, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55858), LOU 55858.

-España: Ourense, Rubiá, O Real, 29TPH7360704455, 445 msnm, 05/05/2018, en el talud sobre el río, en una zona nitrificada, escasa, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 55915), LOU 55915.

Matthiola fruticulosa (L.) Maire

-España: Ourense, Rubiá, Biobra, Serra da Enciña da Lastra, Valdesalvador, 29TPH7504966710, 832 msnm, 05/05/2018, en claros de bosque de *Quercus ilex* sobre calizas, frecuente, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 55888), LOU 55888.

Raphanus raphanistrum L.

-España: Pontevedra, Cuntis, Taboada, Ponte da Taboada, Poza do Penedo, 29TNH3548817910, 145 msnm, 06/05/2018, en margen de camino, entre bosque de *Quercus robur* y prados abandonados, escasa, *R. Pino Pérez* (FBIGA

55931), LOU 55931.

Rorippa nasturtium-aquaticum (L.) Hayek

-España: Lugo, Foz, Praia de Peizás, Lagoa, 29TPJ3896427227, 7 msnm, 26/05/2018, en acequia de prado de siega, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 56000), LOU 56000.

-España: A Coruña, Camariñas, Praia de Trece, 29TMH8665381155, 15 msnm, 02/08/2018, en dunas secundarias estables y vegetadas, frecuente, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & R. Pino Velasco* (FBIGA 71153), LOU 71153.

Sisymbrium austriacum subsp. *chrysanthum* (Jord.) Rouy & Foucaud

-España: Pontevedra, Bueu, Isla Onza, cordal da Galea, 29TNG0520987988, 45 msnm, 16/06/2018, en suelos desnudos y nitrificados por la colonia de gaviotas (*Larus cachinnans*), localmente abundante, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 71022), LOU 71022.

Sisymbrium orientale L.

-España: Oviedo, Avilés, Barrio antiguo, 30TTP6407526892, 2 msnm, 27/05/2018, en la pared de una casa del barrio antiguo, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 70971), LOU 70971.

Teesdalia coronopifolia (J.P. Bergeret) Thell.

-España: Ourense, Beade, As Regadas, cerca de San Amaro, 29TNG7052287899, 169 msnm, 16/04/2018, en margen de camino en el margen de un bosque de *Quercus robur*, frecuente, 6 estambres, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55456), LOU 55456.

-España: Ourense, Muíños, Requiás, As Gralleiras, 29TNG8625138308, 970 msnm, 28/04/2018, en suelos graníticos desnudos tras un incendio, abundante, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 55866), LOU 55866.

-España: Ourense, Muíños, Requiás, As Gralleiras, 29TNG8716939858, 897 msnm, 28/04/2018, en prados de claros en margen de bosque de *Quercus pyrenaica*, frecuente, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 55870), LOU 55870.

Teesdalia nudicaulis (L.) W.T.Aiton

-España: Ourense, Rubiá, Biobra, Serra da Enciña da Lastra, Valdesalvador, 29TPH7502906701, 829 msnm, 05/05/2018, en claros de bosque de *Quercus ilex* sobre calizas, abundante, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 55884), LOU 55884.

CYPERACEAE

Carex arenaria L.

-España: Pontevedra, Bueu, Isla Onza, praia das moscas, 29TNG0538588452, 0 msnm, 16/06/2018, en la arena de la playa, abundante, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 71067), LOU 71067.

Carex pendula Huds.

-España: A Coruña, Malpica de Bergantiños, Praia de Seaia, 29TNH1388397144, 4 msnm, 02/08/2018, en borde de arroyo en las dunas secundarias, frecuente, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & R. Pino Velasco* (FBIGA 71140), LOU 71140.

Cyperus eragrostis Lam.

-España: Pontevedra, Cangas, Donón, playa de Barra, 29TNG1200279150, 8 msnm, 08/12/2014, en la ribera del río, frecuente, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 55510), LOU 55510.

Scirpoides holoschoenus (L.) Soják

-España: Pontevedra, Cangas, Punta Subrido, Cala Mateo, 29TNG1130177392, 3 msnm, 09/07/2018, en grietas de roquedos a pocos metros del mar, frecuente, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 71120), LOU 71120.

DIOSCOREACEAE

Tamus communis L.

-España: Pontevedra, Pontecesures, San Xulían, 29TNH2868730644, 17 msnm, 26/04/2018, en taludes de monte despejado, sobre prados cercanos al río Ulla, localmente abundante, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55857), LOU 55857.

DIPSACACEAE

Pycnocomon intermedium (Lag.) Greuter & Burdet

-Portugal: Beira Litoral (BL), Quiaios, a la entrada de Praia de Quiaios, 29TNE0982751640, 15 msnm, 07/08/2018, en dunas secundarias con *Pinus pinaster*, *Acacia longifolia* y *Myoporum laetum*, frecuente, *R. Pino Pérez, M.J. García Janeiro & A. Pino García* (FBIGA 71171), LOU 71171.

-Portugal: Beira Litoral (BL), Quiaios, Praia de Quiaios, playa de Quiaios, 29TNE0937552324, 7 msnm, 09/08/2018, en dunas secundarias alteradas por caminos, frecuente, *R. Pino Pérez, M.J. García Janeiro & A. Pino García* (FBIGA 71186), LOU 71186.

-Portugal: Beira Litoral (BL), Quiaios, a la entrada de Praia de Quiaios, 29TNE0968451654, 15 msnm, 15/08/2018, en dunas secundarias con *Pinus pinaster*, *Acacia longifolia* y *Myoporum laetum*, frecuente, *R. Pino Pérez, M.J. García Janeiro & A. Pino García* (FBIGA 71228), LOU 71228.

Scabiosa atropurpurea L.

-España: Oviedo, Villanueva, Villanueva de Pías, El Pando, 30TUP4262413630, 29 msnm, 22/11/2014, en prados naturales sobre calizas, al borde del acantilado, escasa, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55502), LOU 55502.

-Portugal: Beira Litoral (BL), Quiaios, a la entrada de Praia de Quiaios, 29TNE0982751640, 15 msnm, 07/08/2018, en dunas secundarias con *Pinus pinaster*, *Acacia longifolia* y *Myoporum laetum*, abundante, *R. Pino Pérez, M.J. García Janeiro & A. Pino García* (FBIGA 71170), LOU 71170.

-Portugal: Beira Litoral (BL), Quiaios, Praia de Quiaios, playa de Quiaios, 29TNE0929252158, 7 msnm, 09/08/2018, en dunas secundarias, abundante, *R. Pino Pérez, M.J. García Janeiro & A. Pino García* (FBIGA 71183), LOU 71183.

-Portugal: Beira Litoral (BL), Quiaios, Cabanas, 29TNE1422449556, 129 msnm, 13/08/2018, en suelos pobres y calizos, frecuente, *R. Pino Pérez, M.J. García Janeiro & A. Pino García* (FBIGA 71208), LOU 71208.

-Portugal: Beira Litoral (BL), Quiaios, Praia de Quiaios, playa de Quiaios, 29TNE0925552041, 8 msnm, 15/08/2018, en dunas secundarias, abundante, *R. Pino Pérez, M.J. García Janeiro & A. Pino García* (FBIGA 71217), LOU 71217.

EQUISETACEAE

Equisetum ramosissimum Desf.

-Portugal: Beira Litoral (BL), Quiaios, Praia de Quiaios, playa de Quiaios, 29TNE0930852143, 7 msnm, 15/08/2018, en borde de setos sobre prados con riego automático, escasa, *R. Pino Pérez, M.J. García Janeiro & A. Pino García* (FBIGA 71218), LOU 71218.

Equisetum telmateia Ehrh.

-España: Oviedo, Gijón, Cerillero, 30TTP8161523804, 20 msnm, 27/05/2018, en el talud de la vía del tren, abundante, *R. Pino Pérez* (FBIGA 70974), LOU 70974.

ERICACEAE

Arbutus unedo L.

-España: Ourense, Beade, As Regadas, 29TNG7150087328, 112 msnm, 19/03/2018, en laderas de solana, escasa, sin flores, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55317), LOU 55317.

Daboecia cantabrica (Huds.) K. Koch

-España: Lugo, Trabada, Pedrido, 29TPJ5367611530, 19 msnm, 24/03/2018, en talud sobre esquistos, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55368), LOU 55368.

-España: Lugo, Xove, Vilachá, Monte da Cadeira, 29TPJ1858542580, 80 msnm, 26/05/2018, en talud sobre el camino, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 70961), LOU 70961.

-España: Pontevedra, Dozón, Muiño da Corbela, Os Campos, 29TNH7904014558, 699 msnm, 30/08/2018, en talud bajo bosque de *Pinus pinaster*, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 71261), LOU 71261.

-España: Pontevedra, Rodeiro, Couso, Penas Grandes, 29TNH8816814680, 1046 msnm, 21/09/2018, en zonas cacuminales de matorral de *Erica cinerea*, abundante, *R. Pino Pérez* (FBIGA 71330), LOU 71330.

Erica australis L.

-España: Ourense, Beade, As Regadas, 29TNG7150087328, 112 msnm, 19/03/2018, en bosque aclarado de *Pinus pinaster* con *Arbutus unedo*, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55316), LOU 55316.

Erica ciliaris L.

-España: A Coruña, Camariñas, Praia de Trece, 29TMH8665381155, 15 msnm, 02/08/2018, en dunas secundarias estables y vegetadas, frecuente, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & R. Pino Velasco* (FBIGA 71154), LOU 71154.

Erica cinerea L.

-España: Pontevedra, Dozón, Muiño da Corbela, Os Campos, 29TNH7904014558, 699 msnm, 30/08/2018, en talud bajo bosque de *Pinus pinaster*, abundante, *R. Pino Pérez* (FBIGA 71260), LOU 71260.

-España: Pontevedra, Rodeiro, Couso, Penas Grandes, 29TNH8816814680, 1046 msnm, 21/09/2018, en zonas cacuminales de matorral de *Erica cinerea*, abundante, *R. Pino Pérez* (FBIGA 71332), LOU 71332.

EUPHORBIACEAE

Chamaesyce serpens (Kunth) Small

-Portugal: Beira Litoral (BL), Quiaios, Praia de Quiaios, playa de Quiaios, 29TNE0935452200, 6 msnm, 15/08/2018,

en dunas secundarias alteradas y nitrificadas en el entorno de viviendas, abundante, *R. Pino Pérez, M.J. García Janeiro & A. Pino García* (FBIGA 71233), LOU 71233.

Euphorbia flavicoma subsp. *occidentalis* M. Laínz

-España: A Coruña, Cedeira, Punta Robaliceira, 29TNJ8462343399, 2 msnm, 19/05/2018, en prados costeros sobre serpentinas, abundante, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 55966), LOU 55966.

Euphorbia helioscopia L. subsp. *helioscopia*

-España: Ourense, Beade, As Regadas, cerca de San Amaro, 29TNG7051787938, 163 msnm, 19/03/2018, en prados de siega húmedos, localmente abundante, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55327), LOU 55327.

-España: Lugo, Trabada, A Ría de Abres, San Martiño, Rielo, 29TPJ5434712608, 16 msnm, 24/03/2018, en borde de prados de siega, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55336), LOU 55336.

Euphorbia hyberna L.

-España: Ourense, Muíños, Requiás, As Gralleiras, 29TNG8625138308, 970 msnm, 28/04/2018, en sotobosque de *Quercus pyrenaica*, frecuente, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 55859), LOU 55859.

Euphorbia paralias L.

-España: Pontevedra, Bueu, Isla Onza, cordal da Galea, 29TNG0522487985, 35 msnm, 16/06/2018, en suelos desnudos y nitrificados por la colonia de gaviotas (*Larus cachinnans*), escasa, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 71024), LOU 71024.

Euphorbia peplus L.

-España: Lugo, Ribadeo, Os Guildeiros, 29TPJ5740819475, 45 msnm, 24/03/2018, en talud sobre el río Eo, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55334), LOU 55334.

-España: Lugo, Trabada, A Ría de Abres, San Martiño, Rielo, 29TPJ5434712608, 16 msnm, 24/03/2018, en borde de prados de siega, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55337), LOU 55337.

Euphorbia segetalis L.

-España: Pontevedra, Cangas, Cabo-Home, playa de Melide, 29TNG1095077787, 10 msnm, 03/06/2018, en dunas secundarias, frecuente, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 70984), LOU 70984.

-España: Pontevedra, Bueu, Isla Onza, Punta da Galea, ladera de Boa Vista, 29TNG0521587959, 31 msnm, 16/06/2018, en suelos desnudos y nitrificados por la colonia de gaviotas (*Larus cachinnans*), escasa, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 71011), LOU 71011.

-España: Pontevedra, Bueu, Isla Onza, ladeira dos Galos, 29TNG0524788197, 55 msnm, 16/06/2018, sobre bosque de *Prunus spinosa* y *Pteridium aquilinum*, en ladera al Oeste, escasa, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 71035), LOU 71035.

Mercurialis ambigua L. fil.

-España: Pontevedra, Bueu, Isla Onza, ladeira dos Galos, 29TNG0524788197, 55 msnm, 16/06/2018, sobre bosque de *Prunus spinosa* y *Pteridium aquilinum*, en ladera al Oeste, escasa, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 71034), LOU 71034.

Mercurialis annua L.

-España: Pontevedra, Caldas de Reis, O Somonte,

29TNH2932016198, 41 msnm, 21/04/2018, en zonas nitrificadas y de tierras removidas, escasa, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55479), LOU 55479.

Ricinus communis L.

-España: Pontevedra, Cangas, Donón, playa de Barra, 29TNG1184478901, 1 msnm, 08/12/2014, en duna primaria muy vegetada, escasa, espécimen de semilla que habrá llegado en arribazón, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 55511), LOU 55511.

FAGACEAE

Quercus ilex subsp. *ballota* (Desf.) Samp.

-España: Ourense, Quiroga, Montefurado, 29TPG4702194940, 265 msnm, 04/05/2018, en terrazas aluviales sobre el río Sil, abundante, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 55874), LOU 55874.

Quercus robur L.

-España: Pontevedra, Pontecesures, San Xulían, 29TNH2865730581, 20 msnm, 26/04/2018, en laderas sobre el río Ulla, abundante, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55809), LOU 55809.

-España: Pontevedra, Cuntis, Taboada, Ponte da Taboada, Poza do Penedo, 29TNH3548817910, 145 msnm, 06/05/2018, en margen de camino, entre bosque de *Quercus robur* y prados abandonados, abundante, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55919), LOU 55919.

-España: Pontevedra, Dozón, Muiño da Corbela, Os Campos, 29TNH7904014558, 699 msnm, 30/08/2018, en talud bajo bosque de *Pinus pinaster*, abundante, *R. Pino Pérez* (FBIGA 71263), LOU 71263.

-España: Pontevedra, Dozón, Moi, A Ponte das Travesas, Muíño da Ponte, 29TNH7935616059, 611 msnm, 30/08/2018, en talud sobre prados de siega, abundante, *R. Pino Pérez* (FBIGA 71282), LOU 71282.

-España: Pontevedra, Rodeiro, Farán, Rego das Forcadas, 29TNH8676615592, 815 msnm, 21/09/2018, en el margen de la pista forestal, abundante, *R. Pino Pérez* (FBIGA 71324), LOU 71324.

GENTIANACEAE

Blackstonia imperfoliata (L. fil.) Samp.

-España: A Coruña, Carballo, As Sañas, praia de Baldaio, 29TNH2717294076, 4 msnm, 02/08/2018, en dunas secundarias, frecuente, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & R. Pino Velasco* (FBIGA 71129), LOU 71129.

Blackstonia perfoliata (L.) Huds.

-España: Lugo, Cervo, O Castelo, 29TPJ2363238218, 7 msnm, 26/05/2018, en zonas de tierras removidas, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 70908), LOU 70908.

Centaurium scilloides (L. fil.) Samp.

-España: Pontevedra, Bueu, Isla Onza, praia das moscas, 29TNG0529588519, 6 msnm, 16/06/2018, en prado natural sobre el talud de la playa, escasa, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 71048), LOU 71048.

-España: Pontevedra, Bueu, Isla Onza, praia das moscas, 29TNG0540388454, 1 msnm, 16/06/2018, en roquedos sombríos y húmedos sobre la playa, escasa, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 71062), LOU 71062.

GERANIACEAE

Erodium cicutarium subsp. *bipinnatum* Tourlet

-España: Lugo, Trabada, Pedrido, 29TPJ5367611530, 19 msnm, 24/03/2018, en talud sobre el río Eo, escasa, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55364), LOU 55364.

Erodium cicutarium (L.) L'Hér.

-España: Pontevedra, Bueu, Isla Onza, cordal da Galea, 29TNG0522487985, 35 msnm, 16/06/2018, en suelos desnudos y nitrificados por la colonia de gaviotas (*Larus cachinnans*), frecuente, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 71023), LOU 71023.

-Portugal: Beira Litoral (BL), Quiaios, Praia de Quiaios, playa de Quiaios, 29TNE0945252193, 6 msnm, 15/08/2018, en suelo arenosos cercano a caminos, frecuente, *R. Pino Pérez, M.J. García Janeiro & A. Pino García* (FBIGA 71231), LOU 71231.

Erodium moschatum (L.) L'Hér.

-España: Lugo, Trabada, A Veiga, 29TPJ5436212338, 15 msnm, 24/03/2018, en prados nitrificados sobre el río Eo, localmente abundante, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55385), LOU 55385.

-España: Pontevedra, Pontecesures, San Xulían, 29TNH2864930574, 20 msnm, 26/04/2018, en prados ralos cerca de los caminos, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55840), LOU 55840.

-España: Lugo, Xove, Vilachá, Monte da Cadeira, 29TPJ1858542580, 80 msnm, 26/05/2018, en suelos pisoteados de camino, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 70950), LOU 70950.

Geranium columbinum L.

-España: Lugo, Trabada, A Ría de Abres, San Martiño, Rielo, 29TPJ5434712608, 16 msnm, 24/03/2018, en talud sobre zona húmeda, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55345), LOU 55345.

-España: Lugo, Trabada, Pedrido, 29TPJ5367611530, 19 msnm, 24/03/2018, en la base del talud de esquistos, escasa, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55373), LOU 55373.

Geranium dissectum L.

-España: Pontevedra, Salceda de Caselas, San Xurxo, Outeiro, 29TNG3588963027, 80 msnm, 07/04/2018, en bordes de prados de siega, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55411), LOU 55411.

-España: Pontevedra, Pontecesures, San Xulían, 29TNH2869230626, 16 msnm, 26/04/2018, en taludes de monte despejado, sobre prados cercanos al río Ulla, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55851), LOU 55851.

-España: Lugo, Foz, A Faxina, Praia de Peizás, 29TPJ3907327373, 6 msnm, 26/05/2018, en prado de siega, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55984), LOU 55984.

-España: Lugo, Cervo, O Castelo, 29TPJ2363238218, 95 msnm, 26/05/2018, en zonas de tierras removidas, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 70915), LOU 70915.

-España: Lugo, Xove, Portocelo, praia de Portocelo, 29TPJ1942441970, 2 msnm, 26/05/2018, en prado natural sobre la playa, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 70939), LOU 70939.

Geranium lucidum L.

-España: Pontevedra, Salceda de Caselas, San Xurxo, Outeiro, 29TNG3587863031, 80 msnm, 07/04/2018, en talud húmedo, nitrificado y sombrío, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55402), LOU 55402.

-España: Ourense, Beade, As Regadas, cerca de San Amaro, 29TNG7052287899, 169 msnm, 16/04/2018, en margen de camino en el margen de un bosque de *Quercus robur*, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55458), LOU 55458.

-España: Pontevedra, Caldas de Reis, Segade de Arriba, 29TNH3090117463, 120 msnm, 21/04/2018, en bordes de camino, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55490), LOU 55490.

-España: Pontevedra, Cuntis, Taboada, Ponte da Taboada, Poza do Penedo, 29TNH3548817910, 145 msnm, 06/05/2018, en margen de camino, entre bosque de *Quercus robur* y prados abandonados, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55954), LOU 55954.

Geranium molle L.

-España: Ourense, Beade, O Outeiro, 29TNG7181187107, 134 msnm, 19/03/2018, en talud de borde de viñedo, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55303), LOU 55303.

-España: Ourense, Beade, As Regadas, 29TNG7144987362, 112 msnm, 19/03/2018, zona sombría y húmeda en el margen de un riachuelo, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55324), LOU 55324.

Geranium pyrenaicum subsp. *lusitanicum* (Samp.) S.Ortiz

-España: Ourense, Rubiá, Vilardesilva, 29TPH7591705379, 682 msnm, 05/05/2018, en taludes sobre prados de siega, abundante, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 55910), LOU 55910.

-España: Pontevedra, Dozón, Muiño da Corbela, Os Campos, 29TNH7906114553, 697 msnm, 30/08/2018, en prados de siega, escasa, *R. Pino Pérez* (FBIGA 71271), LOU 71271.

Geranium robertianum L.

-España: Lugo, Trabada, A Ría de Abres, San Martiño, Riello, 29TPJ5434712608, 16 msnm, 24/03/2018, sobre acequia en pared de esquistos, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55339), LOU 55339.

-España: Pontevedra, Salceda de Caselas, San Xurxo, Outeiro, 29TNG3587863031, 80 msnm, 07/04/2018, en talud húmedo, nitrificado y sombrío, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55404), LOU 55404.

-España: Pontevedra, Caldas de Reis, O Somonte, 29TNH2932016198, 41 msnm, 21/04/2018, en margenes de camino, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55471), LOU 55471.

-España: Pontevedra, Pontecesures, San Xulían, 29TNH2864930574, 20 msnm, 26/04/2018, en prados ralos cerca de los caminos, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55834), LOU 55834.

-España: Pontevedra, Cuntis, Taboada, Ponte da Taboada, Poza do Penedo, 29TNH3548817910, 145 msnm, 06/05/2018, en margen de camino, entre bosque de *Quercus robur* y prados abandonados, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55921), LOU 55921.

-España: Lugo, Cervo, O Castelo, 29TPJ2363238218, 95 msnm, 26/05/2018, en zonas de tierras removidas, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 70912), LOU 70912.

Geranium rotundifolium L.

-España: Lugo, Trabada, Pedrido, 29TPJ5367611530, 19 msnm, 24/03/2018, en margen de camino, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55362), LOU 55362.

-España: Pontevedra, Salceda de Caselas, San Xurxo, Outeiro, 29TNG3587863031, 80 msnm, 07/04/2018, en talud húmedo, nitrificado y sombrío, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55403), LOU 55403.

-España: Ourense, Beade, As Regadas, cerca de San Amaro, 29TNG7052287899, 169 msnm, 16/04/2018, en margen de camino en el margen de un bosque de *Quercus robur*, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55459), LOU 55459.

-España: Pontevedra, Caldas de Reis, O Somonte, 29TNH2932016198, 41 msnm, 21/04/2018, en suelos pobres al pie de un muro de piedra, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55478), LOU 55478.

-España: Pontevedra, Pontecesures, San Xulían, 29TNH2864930574, 20 msnm, 26/04/2018, en prados ralos cerca de los caminos, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55839), LOU 55839.

-España: Ourense, Rubiá, Biobra, Serra da Enciña da Lastra, Valdesalvador, 29TPH7503866687, 828 msnm, 05/05/2018, en claros de bosque de *Quercus ilex* sobre calizas, frecuente, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 55882), LOU 55882.

-España: Pontevedra, Cuntis, Taboada, Ponte da Taboada, Poza do Penedo, 29TNH3548817910, 145 msnm, 06/05/2018, en margen de camino, entre bosque de *Quercus robur* y prados abandonados, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55922), LOU 55922.

-España: Lugo, Foz, A Faxina, Praia de Peizás, 29TPJ3907327373, 6 msnm, 26/05/2018, en prado de siega, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55985), LOU 55985.

-España: Lugo, Foz, A Faxina, Praia de Peizás, 29TPJ3907327373, 6 msnm, 26/05/2018, en prado de siega, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55994), LOU 55994.

-España: Lugo, Cervo, O Castelo, 29TPJ2363238218, 95 msnm, 26/05/2018, en zonas de tierras removidas, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 70914), LOU 70914.

-España: Lugo, Xove, Vilachá, Monte da Cadeira, 29TPJ1858542580, 80 msnm, 26/05/2018, en borde de prado de siega, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 70953), LOU 70953.

Pelargonium capitatum (L.) L'Hér. ex Ait.

-Portugal: Beira Litoral (BL), Quiaios, a la entrada de Praia de Quiaios, 29TNE0966451660, 15 msnm, 07/08/2018, en dunas secundarias con *Pinus pinaster*, *Acacia longifolia* y *Myoporum laetum*, muy abundante, *R. Pino Pérez, M.J. García Janeiro & A. Pino García* (FBIGA 71168), LOU 71168.

GRAMINEAE

Agrostis stolonifera L.

-España: A Coruña, Camariñas, Praia de Trece, 29TMH8665381155, 15 msnm, 02/08/2018, en dunas secundarias estables y vegetadas, frecuente, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & R. Pino Velasco* (FBIGA 71239), LOU 71239.

Ammophila arenaria (L.) Link

-Portugal: Beira Litoral (BL), Quiaios, Praia de Quiaios, playa de Quiaios, 29TNE0923752284, 11 msnm, 09/08/2018, en la base de la primera duna, al pie de la playa, muy abundante, *R. Pino Pérez, M.J. García Janeiro & A. Pino García* (FBIGA 71185), LOU 71185.

Anthoxanthum amarum Brot.

-España: Ourense, Beade, As Regadas, cerca de San Amaro, 29TNG7052287899, 169 msnm, 16/04/2018, en talud al pie de un rodal de *Quercus robur*, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55461), LOU 55461.

-España: Pontevedra, Caldas de Reis, O Somonte, 29TNH2932016198, 41 msnm, 21/04/2018, en borde de

prados de siega, abundante, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55462), LOU 55462.

-España: Pontevedra, Pontecesures, San Xulían, 29TNH2869230626, 16 msnm, 26/04/2018, en taludes de monte despejado, sobre prados cercanos al río Ulla, abundante, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55855), LOU 55855.

Anthoxanthum aristatum Boiss.

-España: Pontevedra, Salceda de Caselas, San Xurxo, Outeiro, 29TNG3587863031, 80 msnm, 07/04/2018, en talud húmedo y sombrío, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55435), LOU 55435.

Arrhenatherum elatius subsp. *bulbosum* (Willd.) Schübl. & G. Martens

-España: Pontevedra, Cangas, Darbo, Sierra Poniente, 29TNG1706278511, 77 msnm, 05/08/2018, en borde de prado de siega, frecuente, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & R. Pino Velasco* (FBIGA 71162), LOU 71162.

-España: Pontevedra, Dozón, Moi, A Ponte das Travesas, Muíño da Ponte, 29TNH7935616059, 611 msnm, 30/08/2018, en talud sobre prados de siega, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 71284), LOU 71284.

Avena barbata Link

-España: Pontevedra, Salceda de Caselas, San Xurxo, Outeiro, 29TNG3587863031, 80 msnm, 07/04/2018, en talud húmedo, nitrificado y sombrío, abundante, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55408), LOU 55408.

-España: Pontevedra, Caldas de Reis, Segade de Arriba, 29TNH3092817455, 120 msnm, 21/04/2018, en el borde de un pequeño rodal de *Quercus robur* y *Laurus nobilis*, abundante, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55494), LOU 55494.

Avena barbata subsp. *lusitanica* (Tab. Mor.) Romero Zarco

-España: Pontevedra, Cuntis, Taboada, Ponte da Taboada, Poza do Penedo, 29TNH3548817910, 145 msnm, 06/05/2018, en margen de camino, entre bosque de *Quercus robur* y prados abandonados, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55918), LOU 55918.

Avena barbata Link

-España: Lugo, Xove, Portocelo, praia de Portocelo, 29TPJ1942441970, 2 msnm, 26/05/2018, en prado natural sobre la playa, abundante, *R. Pino Pérez* (FBIGA 70934), LOU 70934.

Avena sativa subsp. *macrantha* (Hack.) Rocha Afonso

-Portugal: Beira Litoral (BL), Quiaios, Cabanas, 29TNE1422449556, 129 msnm, 13/08/2018, en suelos pobres y calizos, frecuente, *R. Pino Pérez, M.J. García Janeiro & A. Pino García* (FBIGA 71211), LOU 71211.

Avenella flexuosa (L.) Drejer

-España: Pontevedra, Cuntis, Taboada, Ponte da Taboada, Poza do Penedo, 29TNH3548817910, 145 msnm, 06/05/2018, en margen de camino, entre bosque de *Quercus robur* y prados abandonados, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55933), LOU 55933.

Brachypodium phoenicoides (L.) Roem. & Schult.

-Portugal: Beira Litoral (BL), Quiaios, Praia de Quiaios, playa de Quiaios, 29TNE0943252527, 7 msnm, 10/08/2018, en zona húmeda de dunas secundarias, próxima a una laguna, frecuente, *R. Pino Pérez, M.J. García Janeiro & A. Pino García* (FBIGA 71187), LOU 71187.

-Portugal: Beira Litoral (BL), Quiaios, Cabanas, 29TNE1383650480, 79 msnm, 13/08/2018, en talud sobre suelos calizos, frecuente, *R. Pino Pérez, M.J. García Janeiro & A. Pino García* (FBIGA 71200), LOU 71200.

-Portugal: Beira Litoral (BL), Quiaios, Cabanas, 29TNE1422449556, 129 msnm, 13/08/2018, en suelos pobres y calizos, frecuente, *R. Pino Pérez, M.J. García Janeiro & A. Pino García* (FBIGA 71206), LOU 71206.

-Portugal: Beira Litoral (BL), Quiaios, Cabo Mondego, 29TNE0802049088, 44 msnm, 14/08/2018, en acantilado calizo, frecuente, *R. Pino Pérez, M.J. García Janeiro & A. Pino García* (FBIGA 71215), LOU 71215.

Briza maxima L.

-España: Lugo, Foz, A Faxina, Praia de Peizás, 29TPJ3907327373, 6 msnm, 26/05/2018, en prado de siega, abundante, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55992), LOU 55992.

-España: Lugo, Cervo, O Castelo, 29TPJ2363238218, 95 msnm, 26/05/2018, en zonas de tierras removidas, abundante, *R. Pino Pérez* (FBIGA 70913), LOU 70913.

-España: Lugo, Xove, Vilachá, Monte da Cadeira, 29TPJ1858542580, 80 msnm, 26/05/2018, en borde de prado de siega, abundante, *R. Pino Pérez* (FBIGA 70954), LOU 70954.

-España: A Coruña, Cedeira, Punta Robaliceira, 29TNJ8491743517, 78 msnm, 19/05/2018, en roquedos de serpentinas, localmente abundante, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 71116), LOU 71116.

Bromus diandrus Roth

-España: Pontevedra, Pontecesures, San Xulían, 29TNH2864930574, 20 msnm, 26/04/2018, en bordes de prados abandonados, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55837), LOU 55837.

Bromus hordeaceus L. subsp. *hordeaceus*

-España: Pontevedra, Salceda de Caselas, San Xurxo, Outeiro, 29TNG3588963027, 80 msnm, 07/04/2018, en bordes de prados de siega, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55419), LOU 55419.

Bromus hordeaceus L.

-España: Lugo, Foz, A Faxina, Praia de Peizás, 29TPJ3907327373, 6 msnm, 26/05/2018, en prado de siega, abundante, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55990), LOU 55990.

-España: Lugo, Xove, Portocelo, praia de Portocelo, 29TPJ1942441970, 2 msnm, 26/05/2018, en prado natural sobre la playa, abundante, *R. Pino Pérez* (FBIGA 70944), LOU 70944.

-España: Lugo, Xove, Vilachá, Monte da Cadeira, 29TPJ1858542580, 80 msnm, 26/05/2018, en borde de prado de siega, abundante, *R. Pino Pérez* (FBIGA 70955), LOU 70955.

Bromus sterilis L.

-España: Pontevedra, Cuntis, Taboada, Ponte da Taboada, Poza do Penedo, 29TNH3548817910, 145 msnm, 06/05/2018, en margen de camino, entre bosque de *Quercus robur* y prados abandonados, abundante, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55943), LOU 55943.

Cenchrus alopecuroides (L.) Thunb.

-España: Pontevedra, Moaña, pr. Moaña, A Praia, 29TNG2178581118, 6 msnm, 02/09/2018, cultivado en los jardines del puerto, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 71302), LOU 71302.

Corynephorus canescens (L.) P. Beauv.

-España: A Coruña, Carballo, As Sañas, praia de Baldaio, 29TNH2703994097, 8 msnm, 02/08/2018, en dunas secundarias, muy abundante, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & R. Pino Velasco* (FBIGA 71137), LOU 71137.

-Portugal: Beira Litoral (BL), Quiaios, a la entrada de Praia de Quiaios, 29TNE0968451654, 15 msnm, 15/08/2018, en dunas secundarias con *Pinus pinaster*, *Acacia longifolia* y *Myoporum laetum*, frecuente, *R. Pino Pérez, M.J. García Janeiro & A. Pino García* (FBIGA 71229), LOU 71229.

Cynodon dactylon (L.) Pers.

-Portugal: Beira Litoral (BL), Quiaios, Praia de Quiaios, playa de Quiaios, 29TNE0935452200, 6 msnm, 15/08/2018, en dunas secundarias alteradas y nitrificadas en el entorno de viviendas, abundante, *R. Pino Pérez, M.J. García Janeiro & A. Pino García* (FBIGA 71232), LOU 71232.

Dactylis glomerata L.

-España: Pontevedra, Caldas de Reis, O Somonte, 29TNH2932016198, 41 msnm, 21/04/2018, en margenes de camino, abundante, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55470), LOU 55470.

-España: A Coruña, Cedeira, Punta Robaliceira, 29TNJ8463043318, 3 msnm, 19/05/2018, en prados costeros sobre serpentinas, frecuente, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 55969), LOU 55969.

-España: Lugo, Foz, A Faxina, Praia de Peizás, 29TPJ3907327373, 6 msnm, 26/05/2018, en prado de siega, abundante, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55991), LOU 55991.

-España: Lugo, Cervo, O Castelo, 29TPJ2363238218, 95 msnm, 26/05/2018, en zonas de tierras removidas, abundante, *R. Pino Pérez* (FBIGA 70918), LOU 70918.

-España: Lugo, Xove, Portocelo, praia de Portocelo, 29TPJ1942441970, 2 msnm, 26/05/2018, en prado natural sobre la playa, abundante, *R. Pino Pérez* (FBIGA 70931), LOU 70931.

-España: Pontevedra, Dozón, Moi, A Ponte das Travesas, Muíño da Ponte, 29TNH7934816059, 611 msnm, 30/08/2018, en borde de carretera, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 71295), LOU 71295.

Desmazeria marina (L.) Druce

-España: A Coruña, Cedeira, Punta Robaliceira, 29TNJ8463043318, 3 msnm, 19/05/2018, en prados costeros sobre serpentinas, abundante, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 55967), LOU 55967.

-España: A Coruña, Carballo, As Sañas, praia de Baldaio, 29TNH2723194015, 4 msnm, 02/08/2018, en rocas del litoral de la laguna, un poco por encima del nivel de pleamar, frecuente, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & R. Pino Velasco* (FBIGA 71135), LOU 71135.

-Portugal: Beira Litoral (BL), Quiaios, Praia de Quiaios, playa de Quiaios, 29TNE0930152131, 6 msnm, 08/08/2018, en rendijas de acera sobre dunas secundarias, abundante, *R. Pino Pérez, M.J. García Janeiro & A. Pino García* (FBIGA 71179), LOU 71179.

Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv.

-España: Pontevedra, Cotobade, Dorna, A Bouza, 29TNH4291407442, 294 msnm, 30/08/2018, en acequia sobre suelo nitrificado, escasa, *R. Pino Pérez* (FBIGA 71240), LOU 71240.

Elymus farctus subsp. *boreali-atlanticus* (Simonet &

Guinochet) Melderis

-España: A Coruña, Carballo, As Sañas, praia de Baldaio, 29TNH2689394206, 4 msnm, 02/08/2018, en el inicio de la primera duna de la playa, abundante, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & R. Pino Velasco* (FBIGA 71133), LOU 71133.

-España: A Coruña, Ponteceso, Balarés, praia de Balarés, 29TNH0473187695, 3 msnm, 02/08/2018, en el inicio de la primera duna de la playa, frecuente, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & R. Pino Velasco* (FBIGA 71146), LOU 71146.

-Portugal: Beira Litoral (BL), Quiaios, Praia de Quiaios, playa de Quiaios, 29TNE0923752284, 11 msnm, 09/08/2018, en la base de la primera duna, al pie de la playa, muy abundante, *R. Pino Pérez, M.J. García Janeiro & A. Pino García* (FBIGA 71184), LOU 71184.

-Portugal: Beira Litoral (BL), Quiaios, Praia de Quiaios, playa de Quiaios, 29TNE0859050563, 9 msnm, 15/08/2018, en duna primaria, abundante, *R. Pino Pérez, M.J. García Janeiro & A. Pino García* (FBIGA 71230), LOU 71230.

Eragrostis cilianensis (All.) Janch.

-Portugal: Beira Litoral (BL), Quiaios, Praia de Quiaios, playa de Quiaios, 29TNE0935552221, 8 msnm, 08/08/2018, en dunas secundarias alteradas y nitrificadas en el entorno de viviendas, frecuente, *R. Pino Pérez, M.J. García Janeiro & A. Pino García* (FBIGA 71173), LOU 71173.

-Portugal: Beira Litoral (BL), Figueira da Foz, pr. Figueira da Foz, 29TNE1249444248, 4 msnm, 12/08/2018, en las rendijas de aceras calizas de la ciudad, frecuente, *R. Pino Pérez, M.J. García Janeiro & A. Pino García* (FBIGA 71189), LOU 71189.

Hordeum murinum L.

-España: Lugo, Xove, Portocelo, praia de Portocelo, 29TPJ1942441970, 2 msnm, 26/05/2018, en prado natural sobre la playa, abundante, *R. Pino Pérez* (FBIGA 70924), LOU 70924.

-España: Pontevedra, Dozón, Muíño da Corbela, Os Campos, 29TNH7906114553, 697 msnm, 30/08/2018, en prados de siega, nitrificados, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 71277), LOU 71277.

Koeleria rodriguez-graciae Quintanar & Castro.

-España: A Coruña, Cedeira, Punta Robaliceira, 29TNJ8463143330, 4 msnm, 19/05/2018, en talud de serpentinas sobre el mar, abundante, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 55977), LOU 55977.

Lagurus ovatus L.

-España: A Coruña, Carballo, As Sañas, praia de Baldaio, 29TNH2717294076, 4 msnm, 02/08/2018, en dunas secundarias, abundante, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & R. Pino Velasco* (FBIGA 71130), LOU 71130.

-Portugal: Beira Litoral (BL), Quiaios, Praia de Quiaios, playa de Quiaios, 29TNE0934152252, 7 msnm, 08/08/2018, en dunas secundarias, abundante, *R. Pino Pérez, M.J. García Janeiro & A. Pino García* (FBIGA 71181), LOU 71181.

Lolium multiflorum Lam.

-España: Pontevedra, Dozón, Muíño da Corbela, Os Campos, 29TNH7906114553, 697 msnm, 30/08/2018, en prados de siega, abundante, *R. Pino Pérez* (FBIGA 71268), LOU 71268.

Lolium perenne L.

-España: Pontevedra, Salceda de Caselas, San Xurxo, Outeiro, 29TNG3587863031, 80 msnm, 07/04/2018, en

talud húmedo, nitrificado y sombrío, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55417), LOU 55417.

-España: Lugo, Xove, Portocelo, praia de Portocelo, 29TPJ1942441970, 2 msnm, 26/05/2018, en prado natural sobre la playa, abundante, *R. Pino Pérez* (FBIGA 70933), LOU 70933.

-España: Pontevedra, Dozón, Moi, A Ponte das Travesas, Muíño da Ponte, 29TNH7932916008, 606 msnm, 30/08/2018, en borde de carretera, sobre prados de siega, escasa, *R. Pino Pérez* (FBIGA 71301), LOU 71301.

Molinia caerulea (L.) Moench

-España: Pontevedra, Forcarei, Alto de Penadoi, A Corredoira, 29TNH5876418870, 845 msnm, 30/08/2018, en brezal-tojal, abundante, *R. Pino Pérez* (FBIGA 71245), LOU 71245.

Panicum repens L.

-Portugal: Beira Litoral (BL), Quiaios, Praia de Quiaios, playa de Quiaios, 29TNE0934552243, 8 msnm, 08/08/2018, en dunas secundarias alteradas y nitrificadas en el entorno de viviendas, frecuente, *R. Pino Pérez, M.J. García Janeiro & A. Pino García* (FBIGA 71180), LOU 71180.

Parapholis incurva (L.) C.E. Hubb.

-España: A Coruña, Carballo, As Sañas, praia de Baldaio, 29TNH2723194015, 4 msnm, 02/08/2018, en rocas del litoral de la laguna, un poco por encima del nivel de pleamar, escasa, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & R. Pino Velasco* (FBIGA 71136), LOU 71136.

Paspalum paspalodes (Michx.) Scribn.

-España: Lugo, Xove, Portocelo, praia de Portocelo, 29TPJ1942441970, 2 msnm, 26/05/2018, en prado natural sobre la playa, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 70945), LOU 70945.

Poa annua L.

-España: Pontevedra, Cuntis, Taboada, Ponte da Taboada, Poza do Penedo, 29TNH3548817910, 145 msnm, 06/05/2018, en márgen de camino, entre bosque de *Quercus robur* y prados abandonados, abundante, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55932), LOU 55932.

Poa bulbosa L.

-España: Ourense, Muíños, Casiña da Moura, embalse de Salas, 29TNG8775342295, 835 msnm, 28/04/2018, en acequia húmeda cercana al embalse de Salas, abundante, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 55871), LOU 55871.

-España: Ourense, Rubiá, Biobra, Serra da Enciña da Lastra, Valdesalvador, 29TPH7502906701, 829 msnm, 05/05/2018, en claros de bosque de *Quercus ilex* sobre calizas, abundante, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 55885), LOU 55885.

-España: Ourense, Rubiá, Biobra, Serra da Enciña da Lastra, Valdesalvador, 29TPH7503806687, 828 msnm, 05/05/2018, en claros de bosque de *Quercus ilex* sobre calizas, abundante, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 55902), LOU 55902.

Poa pratensis L.

-España: Lugo, Foz, A Faxina, Praia de Peizás, 29TPJ3907327373, 6 msnm, 26/05/2018, en prado de siega, abundante, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55993), LOU 55993.

-España: Lugo, Cervo, O Castelo, 29TPJ2363238218, 95

msnm, 26/05/2018, en zonas de tierras removidas, abundante, *R. Pino Pérez* (FBIGA 70919), LOU 70919.

-España: Lugo, Xove, Portocelo, praia de Portocelo, 29TPJ1942441970, 2 msnm, 26/05/2018, en prado natural sobre la playa, abundante, *R. Pino Pérez* (FBIGA 70932), LOU 70932.

Poa trivialis L.

-España: Lugo, Foz, Praia de Peizás, Lagoa, 29TPJ3896427227, 7 msnm, 26/05/2018, en prado de siega, escasa, *R. Pino Pérez* (FBIGA 70903), LOU 70903.

Rostraria cristata (L.) Tzvelev

-Portugal: Beira Litoral (BL), Quiaios, Praia de Quiaios, playa de Quiaios, 29TNE0935552221, 8 msnm, 08/08/2018, en dunas secundarias alteradas y nitrificadas en el entorno de viviendas, frecuente, *R. Pino Pérez, M.J. García Janeiro & A. Pino García* (FBIGA 71174), LOU 71174.

Setaria verticillata (L.) P. Beauv.

-España: Pontevedra, Cangas, Darbo, Sierra Poniente, 29TNG1706278511, 77 msnm, 05/08/2018, en talud sobre prados de siega, frecuente, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & R. Pino Velasco* (FBIGA 71163), LOU 71163.

Sorghum halepense (L.) Pers.

-España: Pontevedra, Cangas, Darbo, Sierra Poniente, 29TNG1706278511, 77 msnm, 05/08/2018, en borde de prados de siega, frecuente, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & R. Pino Velasco* (FBIGA 71165), LOU 71165.

Sporobolus indicus (L.) R. Br.

-España: A Coruña, Carballo, As Sañas, praia de Baldaio, 29TNH2703994097, 8 msnm, 02/08/2018, en prados asentados sobre dunas secundarias, abundante, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & R. Pino Velasco* (FBIGA 71134), LOU 71134.

-España: A Coruña, Ponteceso, Balarés, praia de Balarés, 29TNH0479787721, 6 msnm, 02/08/2018, en zona húmeda y sombría bajo *Salix* sp., abundante, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & R. Pino Velasco* (FBIGA 71151), LOU 71151.

-España: A Coruña, Camariñas, Praia de Trece, 29TMH8780082086, 7 msnm, 02/08/2018, en prados sobre dunas secundarias, abundante, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & R. Pino Velasco* (FBIGA 71160), LOU 71160.

Stenotaphrum secundatum (Walter) Kuntze

-España: Lugo, Trabada, A Veiga, 29TPJ5436212338, 15 msnm, 24/03/2018, en prados sobre el río Eo, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55392), LOU 55392.

-España: Pontevedra, Cangas, Darbo, Sierra Poniente, 29TNG1706278511, 77 msnm, 05/08/2018, como tapiz vegetal en prado, frecuente, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & R. Pino Velasco* (FBIGA 71164), LOU 71164.

-Portugal: Beira Litoral (BL), Quiaios, Praia de Quiaios, playa de Quiaios, 29TNE0935452202, 6 msnm, 08/08/2018, en dunas secundarias alteradas y nitrificadas en el entorno de viviendas, con riego, abundante, *R. Pino Pérez, M.J. García Janeiro & A. Pino García* (FBIGA 71182), LOU 71182.

GUTTIFERAE

Hypericum elodes L.

-España: Pontevedra, Caldas de Reis, O Somonte, 29TNH2934016220, 40 msnm, 21/04/2018, en prados

húmedos de siega, localmente abundante, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55483), LOU 55483.

Hypericum linariifolium Vahl

-España: Pontevedra, Rodeiro, Couso, Penas Grandes, 29TNH8816814680, 1046 msnm, 21/09/2018, en zonas cacuminales de matorral de *Erica cinerea*, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 71327), LOU 71327.

-España: Pontevedra, Rodeiro, Couso, Penas Grandes, 29TNH8816814680, 1046 msnm, 21/09/2018, en zonas cacuminales de matorral de *Erica cinerea*, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 71331), LOU 71331.

Hypericum perforatum L.

-España: Pontevedra, Dozón, O Castro, Mizoite de Arriba, 29TNH7846712976, 756 msnm, 30/08/2018, en margen de camino bajo *Rubus ulmifolius* y *Cytisus striatus*, escasa, *R. Pino Pérez* (FBIGA 71300), LOU 71300.

HEMIONITIDACEAE

Anogramma leptophylla (L.) Link

-España: Pontevedra, Salceda de Caselas, San Xurxo, Outeiro, 29TNG3586562988, 82 msnm, 07/04/2018, en talud húmedo y sombrío, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55421), LOU 55421.

-España: Pontevedra, Pontecesures, San Xulían, 29TNH2864930574, 20 msnm, 26/04/2018, en las grietas de un muro de piedra, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55830), LOU 55830.

HYPOLEPIDACEAE

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn

-España: Pontevedra, Salceda de Caselas, San Xurxo, Outeiro, 29TNG3587863031, 80 msnm, 07/04/2018, en talud húmedo, nitrificado y sombrío, muy abundante, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55428), LOU 55428.

-España: Pontevedra, Caldas de Reis, O Somonte, 29TNH2933716203, 41 msnm, 21/04/2018, en borde de prado de siega, muy abundante, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55803), LOU 55803.

-España: Pontevedra, Pontecesures, San Xulían, 29TNH2865730581, 20 msnm, 26/04/2018, en talud sobre finca abandonada, muy abundante, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55821), LOU 55821.

-España: Pontevedra, Cuntis, Taboada, Ponte da Taboada, Poza do Penedo, 29TNH3548817910, 145 msnm, 06/05/2018, en márgen de camino, entre bosque de *Quercus robur* y prados abandonados, abundante, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55920), LOU 55920.

-España: Lugo, Foz, Praia de Peizás, Lagoa, 29TPJ3896427227, 7 msnm, 26/05/2018, en prado de siega, muy abundante, *R. Pino Pérez* (FBIGA 70897), LOU 70897.

-España: Lugo, Xove, Portocelo, praia de Portocelo, 29TPJ1942441970, 2 msnm, 26/05/2018, en prado natural sobre la playa, abundante, *R. Pino Pérez* (FBIGA 70935), LOU 70935.

-España: Pontevedra, Bueu, Isla Onza, Punta da Galea, ladera de Boa Vista, 29TNG0523887948, 25 msnm, 16/06/2018, en ladera orientada al Sur, muy abundante, cubre grandes extensiones en toda la isla, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 71068), LOU 71068.

-España: Pontevedra, Dozón, Muiño da Corbela, Os Campos, 29TNH7906114553, 697 msnm, 30/08/2018, en prados de siega, nitrificados, abundante, *R. Pino Pérez* (FBIGA 71274), LOU 71274.

IRIDACEAE

Crocus nudiflorus Sm.

-España: Oviedo, Villanueva, Villanueva de Prías, El Pando, 30TUP4262413630, 29 msnm, 22/11/2014, en prados naturales sobre calizas, al borde del acantilado, frecuente, garganta glabra, filamentos estaminales blancos con vetas azuladas, pero con 3 primordios florales de 14 x 1,5 mm, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55501), LOU 55501.

Gladiolus illyricus Koch

-España: Ourense, Muiños, Maus de Salas, Penedo da Xesta, 29TNG8719743197, 940 msnm, 22/06/2018, en cuneta de carretera, escasa, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 71113), LOU 71113.

Iris foetidissima L.

-España: Pontevedra, Bueu, Isla Onza, cordal da Galea, 29TNG0524788023, 40 msnm, 16/06/2018, en ladera de al Sur, con vegetación con cobertura del 100 por cien, abundante, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 71027), LOU 71027.

Iris hollandica Hort.

-España: Ourense, Rubiá, Vilardeasilva, 29TPH7729203829, 682 msnm, 05/05/2018, en margen de carretera, en calizas, frecuente, adventicia cuyo origen probable está en el abandono de bulbos cultivados sobre diferentes puntos del municipio, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 55904), LOU 55904.

Limniris pseudacorus (L.) Fuss

-España: Lugo, Foz, Praia de Peizás, Lagoa, 29TPJ3896427227, 7 msnm, 26/05/2018, en acequia de prado de siega, abundante, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55996), LOU 55996.

Romulea bulbocodium (L.) Sebast. & Mauri

-España: Lugo, Trabada, Pedrido, 29TPJ5367611530, 19 msnm, 24/03/2018, en talud sobre esquistos, escasa, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55375), LOU 55375.

Tritonia × crocosmiflora (Lemoine) G. Nicholson

-España: A Coruña, Malpica de Bergantiños, Praia de Seaia, 29TNH1383797002, 21 msnm, 02/08/2018, en borde de camino, escasa, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & R. Pino Velasco* (FBIGA 71138), LOU 71138.

JUNCACEAE

Juncus acutus L.

-España: Pontevedra, Cangas, Punta Subrido, Cala Mateo, 29TNG1130177392, 3 msnm, 09/07/2018, en roquedos cercanos al mar, frecuente, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 71118), LOU 71118.

Juncus bufonius L.

-España: Pontevedra, Cuntis, Taboada, Ponte da Taboada, Poza do Penedo, 29TNH3548817910, 145 msnm, 06/05/2018, en márgen de camino, entre bosque de *Quercus robur* y prados abandonados, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55944), LOU 55944.

-España: Pontevedra, Bueu, Isla de Onza, 29TNG0529387995, 4 msnm, 16/06/2018, en talud sobre la playa, escasa, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 71114), LOU 71114.

Juncus conglomeratus L.

-España: Pontevedra, Dozón, Moi, A Ponte das Travesas, Muíño da Ponte, 29TNH7934015981, 604 msnm, 30/08/2018, en zona húmeda próxima al regato Asneiro, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 71291), LOU 71291.

Juncus effusus L.

-España: Pontevedra, Cangas, Donón, 29TNG1130177392, 3 msnm, 09/07/2018, en matorral atlántico, frecuente, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 71117), LOU 71117.

Juncus heterophyllus Dufour

-España: Ourense, Muíños, Maus de Salas, Laguna de Ferosendes, 29TNG8797442658, 865 msnm, 21/06/2018, en un pequeña laguna de aguas remansadas, localmente abundante, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 71070), LOU 71070.

Juncus maritimus Lam.

-España: Pontevedra, Cangas, Punta Subrido, Cala Mateo, 29TNG1130177392, 3 msnm, 09/07/2018, en grietas de roquedos a pocos metros del mar, frecuente, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 71119), LOU 71119.

Luzula campestris (L.) DC.

-España: Lugo, Trabada, A Veiga, 29TPJ5436212338, 15 msnm, 24/03/2018, en prados sobre el río Eo, abundante, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55387), LOU 55387.

-España: Pontevedra, Caldas de Reis, Segade de Arriba, 29TNH3091917400, 125 msnm, 21/04/2018, en el borde de un pequeño rodal de *Quercus robur* y *Laurus nobilis*, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55493), LOU 55493.

-España: Ourense, Muíños, Requiás, As Gralleiras, 29TNG8624738308, 970 msnm, 28/04/2018, en prados de claros en margen de bosque de *Quercus pyrenaica*, abundante, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 55863), LOU 55863.

Luzula lactea (Link) E. Mey.

-España: Ourense, Muíños, Requiás, As Gralleiras, 29TNG8619238218, 980 msnm, 22/06/2018, en prado natural, en un claro de *Quercus pyrenaica*, frecuente, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 71099), LOU 71099.

Luzula sylvatica (Huds.) Gaudin

-España: Ourense, Beade, As Regadas, cerca de San Amaro, 29TNG7052287899, 169 msnm, 16/04/2018, en sotobosque de *Quercus robur*, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55452), LOU 55452.

-España: Pontevedra, Pontecesures, San Xulían, 29TNH2865730581, 20 msnm, 26/04/2018, en talud en el margen de un rodal de *Quercus robur*, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55806), LOU 55806.

LABIATAE

Glechoma hederacea L.

-España: Oviedo, Cudillero, Llanorozo, Túnel de la Barquera, 29TQJ2264826807, 100 msnm, 27/05/2018, en sotobosque de *Quercus*, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 70977), LOU 70977.

Lamium maculatum L.

-España: Ourense, Beade, As Regadas, 29TNG7144987362, 112 msnm, 19/03/2018, zona sombría y húmeda en el

margen de un riachuelo, abundante, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55312), LOU 55312.

-España: Pontevedra, Caldas de Reis, O Somonte, 29TNH2933716203, 41 msnm, 21/04/2018, en prados húmedos, abundante, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55465), LOU 55465.

-España: Pontevedra, Pontecesures, San Xulían, 29TNH2864930574, 20 msnm, 26/04/2018, en talud nitrificado, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55841), LOU 55841.

-España: Pontevedra, Cuntis, Taboada, Ponte da Taboada, Poza do Penedo, 29TNH3548817910, 145 msnm, 06/05/2018, en margen de camino, entre bosque de *Quercus robur* y prados abandonados, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55929), LOU 55929.

-España: Pontevedra, Dozón, Muíño da Corbela, Os Campos, 29TNH7906114553, 697 msnm, 30/08/2018, en prados de siega, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 71270), LOU 71270.

Lamium purpureum L.

-España: Ourense, Beade, O Outeiro, 29TNG7181187107, 134 msnm, 19/03/2018, en talud de borde de viñado, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55310), LOU 55310.

-España: Ourense, Beade, As Regadas, 29TNG7144987362, 112 msnm, 19/03/2018, zona sombría y húmeda en el margen de un riachuelo, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55321), LOU 55321.

-España: Lugo, Trabada, A Veiga, 29TPJ5436212338, 15 msnm, 24/03/2018, en prados sobre el río Eo, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55383), LOU 55383.

Lavandula pedunculata (Miller) Cav.

-España: Ourense, Quiroga, Montefurado, 29TPG4700194942, 266 msnm, 04/05/2018, en terrazas aluviales sobre el río Sil, abundante, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 55875), LOU 55875.

Lycopus europaeus L.

-España: Ourense, Quiroga, Montefurado, 29TPG4700194942, 266 msnm, 04/05/2018, en terrazas aluviales sobre el río Sil, frecuente, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 55881), LOU 55881.

Melittis melissophyllum L.

-España: Ourense, Muíños, Requiás, As Gralleiras, cerca del regato da Ponte Nova, 29TNG8624438163, 982 msnm, 22/06/2018, en zonas sombrías y húmedas del bosque de *Quercus pyrenaica*, al lado del regato da Ponte Nova, escasa, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 71102), LOU 71102.

Mentha aquatica L.

-España: A Coruña, Carballo, As Saíñas, praia de Baldaio, 29TNH2845393888, 13 msnm, 02/08/2018, en acequia de prado de siega, frecuente, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & R. Pino Velasco* (FBIGA 71124), LOU 71124.

Mentha suaveolens Ehrh.

-España: Pontevedra, Dozón, Diz, A Zarra, 29TNH7924015054, 662 msnm, 30/08/2018, en talud sobre el camino, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 71279), LOU 71279.

Origanum vulgare subsp. *virens* (Hoffmanns. & Link) Bonnier & Layens

-España: A Coruña, Ponteceso, Alto das Travesas, Petón da Farola, 29TNH0553187453, 178 msnm, 02/08/2018, con matorral de *Ulex* y *Erica*, frecuente, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & R. Pino Velasco* (FBIGA 71148), LOU 71148.

-Portugal: Beira Litoral (BL), Quiaios, Cabanas, 29TNE1399249921, 107 msnm, 13/08/2018, en talud sobre suelos calizos, frecuente, *R. Pino Pérez, M.J. García Janeiro & A. Pino García* (FBIGA 71202), LOU 71202.

Prunella hastifolia Brot.

-España: Ourense, Muíños, Requiás, As Gralleiras, 29TNG8619238218, 980 msnm, 22/06/2018, en prado natural, en un claro de *Quercus pyrenaica*, frecuente, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 71096), LOU 71096.

Prunella vulgaris L.

-España: Ourense, Muíños, Requiás, As Gralleiras, 29TNG8628238358, 975 msnm, 22/06/2018, en prado natural bajo *Quercus pyrenaica*, escasa, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 71085), LOU 71085.

Salvia verbenaca L.

-España: Ourense, Rubiá, Biobra, Serra da Enciña da Lastra, Valdesalvador, 29TPH7503866687, 828 msnm, 05/05/2018, en claros de bosque de *Quercus ilex* sobre calizas, abundante, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 55883), LOU 55883.

Teucrium scorodonia L.

-España: Pontevedra, Bueu, Isla Onza, Punta Dente do Can, 29TNG0526788534, 20 msnm, 16/06/2018, en ladera al Norte con *Ulex europaeus* y *Prunus spinosa*, escasa, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 71047), LOU 71047.

-España: Pontevedra, Dozón, Moi, A Ponte das Travesas, Muíño da Ponte, 29TNH7935616059, 611 msnm, 30/08/2018, en talud sobre prados de siega, escasa, *R. Pino Pérez* (FBIGA 71283), LOU 71283.

Thymus longicaulis C. Presl

-España: A Coruña, Camariñas, Praia de Trece, 29TMH8785081520, 12 msnm, 02/08/2018, en dunas secundarias, escasa, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & R. Pino Velasco* (FBIGA 71157), LOU 71157.

LAURACEAE

Laurus nobilis L.

-España: Lugo, Trabada, A Ría de Abres, San Martiño, Rielo, 29TPJ5434712608, 16 msnm, 24/03/2018, en borde de prado de siega, escasa, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55352), LOU 55352.

-España: Pontevedra, Pontecesures, San Xulían, 29TNH2868730644, 17 msnm, 26/04/2018, en taludes de monte despejado, sobre prados cercanos al río Ulla, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55847), LOU 55847.

-España: Pontevedra, Cuntis, Taboada, Ponte da Taboada, Poza do Penedo, 29TNH3548817910, 145 msnm, 06/05/2018, en márgen de camino, entre bosque de *Quercus robur* y prados abandonados, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55951), LOU 55951.

LEGUMINOSAE

Acacia dealbata Link

-España: Ourense, Beade, As Regadas, 29TNG7113487829, 150 msnm, 19/03/2018, en borde de viñedos, muy abundante, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55328), LOU 55328.

-España: Pontevedra, Dozón, Moi, A Ponte das Travesas, Muíño da Ponte, 29TNH7936916066, 612 msnm, 30/08/2018, en talud sobre prados de siega, localmente abundante, *R. Pino Pérez* (FBIGA 71285), LOU 71285.

Acacia melanoxylon R. Br.

-España: Pontevedra, Cuntis, Taboada, Ponte da Taboada, Poza do Penedo, 29TNH3548817910, 145 msnm, 06/05/2018, en márgen de camino, entre bosque de *Quercus robur* y prados abandonados, abundante, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55955), LOU 55955.

Adenocarpus lainzii (Castrov.) Castrov.

-España: Pontevedra, Dozón, O Castro, Agro da Cancela, 29TNH7845613930, 715 msnm, 30/08/2018, en margen de prados de siega, abundante, *R. Pino Pérez* (FBIGA 71258), LOU 71258.

Anthyllis vulneraria subsp. *alpestris* (Schult.) Asch. & Graebn.

-España: Ourense, Rubiá, Vilardesilva, farallones calizos sobre o Rañadoiro, 29TPH7756303499, 804 msnm, 05/05/2018, entre las grietas de las rocas calizas, abundante, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 55908), LOU 55908.

Anthyllis vulneraria subsp. *iberica* (W. Becker) Cullen

-España: Lugo, Cervo, O Castelo, 29TPJ2363238218, 95 msnm, 26/05/2018, en prado de siega, abundante, *R. Pino Pérez* (FBIGA 70937), LOU 70937.

-España: Lugo, Xove, Vilachá, Monte da Cadeira, 29TPJ1858542580, 80 msnm, 26/05/2018, en talud sobre el camino, abundante, *R. Pino Pérez* (FBIGA 70962), LOU 70962.

-España: Pontevedra, Bueu, Isla Onza, praia das moscas, 29TNG0529588519, 6 msnm, 16/06/2018, en roquedos sobre la playa, abundante, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 71052), LOU 71052.

-España: Pontevedra, Bueu, Isla Onza, praia das moscas, 29TNG0539588454, 2 msnm, 16/06/2018, en roquedos sobre la playa, abundante, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 71053), LOU 71053.

-España: Pontevedra, Bueu, Isla Onza, praia Porto do Sol, 29TNG0531288013, 2 msnm, 16/06/2018, en roquedos sobre la playa, abundante, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 71054), LOU 71054.

Cytisus scoparius (L.) Link

-España: Pontevedra, Caldas de Reis, Segade de Arriba, 29TNH3090117463, 120 msnm, 21/04/2018, en talud sobre la carretera, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55488), LOU 55488.

-España: Pontevedra, Pontecesures, San Xulían, 29TNH2865730581, 20 msnm, 26/04/2018, en talud en el margen de un rodal de *Quercus robur*, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55805), LOU 55805.

Cytisus striatus (Hill) Rothm.

-España: Ourense, Muíños, Requiás, As Gralleiras, 29TNG8626038328, 975 msnm, 22/06/2018, en prado natural bajo *Quercus pyrenaica*, frecuente, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 71094), LOU 71094.

Erythrina crista-galli L.

-España: Pontevedra, Cangas, pr. Cangas, praza do Eirado, 29TNG1803479200, 6 msnm, 09/07/2018, en un jardín, escasa, Conocemos otros tres ejemplares en Cangas, *R.*

Pino Pérez & J.J. Pino Pérez (FBIGA 71122), LOU 71122.

Genista falcata Brot.

-España: Ourense, Beade, As Regadas, cerca de San Amaro, 29TNG7052287899, 169 msnm, 19/03/2018, en el sotobosque de *Quercus robur*, escasa, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55330), LOU 55330.

Hippocrepis commutata Pau

-España: Ourense, Rubiá, Biobra, Serra da Enciña da Lastra, Valdesalvador, 29TPH7505006692, 830 msnm, 05/05/2018, en claros de bosque de *Quercus ilex* sobre calizas, frecuente, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 55887), LOU 55887.

Lathyrus linifolius (Reichard) Bässler

-España: Ourense, Muíños, Requiás, As Gralleiras, 29TNG8628238358, 975 msnm, 22/06/2018, en prado natural bajo *Quercus pyrenaica*, escasa, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 71082), LOU 71082.

-España: Ourense, Muíños, Requiás, As Gralleiras, 29TNG8619238218, 980 msnm, 22/06/2018, en prado natural, en un claro de *Quercus pyrenaica*, escasa, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 71098), LOU 71098.

Lathyrus niger (L.) Bernh.

-España: Ourense, Muíños, Requiás, Curva da Devesa, 29TNG8693139866, 880 msnm, 22/06/2018, entre rocas en medio del regato da Ponte Nova, escasa, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 71110), LOU 71110.

Lathyrus sylvestris L.

-Portugal: Beira Litoral (BL), Quiaios, Cabanas, 29TNE1399249921, 107 msnm, 13/08/2018, en talud sobre suelos calizos, escasa, *R. Pino Pérez, M.J. García Janeiro & A. Pino García* (FBIGA 71201), LOU 71201.

Lotus corniculatus subsp. *delortii* (Timb.-Lagr.) O. Bolòs & J. Vigo

-España: Pontevedra, Pontecesures, San Xulían, 29TNH2865730581, 20 msnm, 26/04/2018, en talud en el margen de un rodal de *Quercus robur*, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55812), LOU 55812.

Lotus hispidus DC.

-España: Pontevedra, Cangas, Donón, playa de Barra, 29TNG1195079262, 9 msnm, 08/12/2014, en prados húmedos en las dunas secundarias, frecuente, con flores, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 55507), LOU 55507.

-España: Lugo, Xove, Vilachá, Monte da Cadeira, 29TPJ1858542580, 80 msnm, 26/05/2018, en borde de prado de siega, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 70949), LOU 70949.

-España: Lugo, Xove, Vilachá, Monte da Cadeira, 29TPJ1858542580, 80 msnm, 26/05/2018, en muro sobre el prado de siega, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 70967), LOU 70967.

-España: Pontevedra, Bueu, Isla Onza, cordal da Galea, 29TNG0522487985, 35 msnm, 16/06/2018, en suelos desnudos y nitrificados por la colonia de gaviotas (*Larus cachinnans*), escasa, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 71025), LOU 71025.

-España: Pontevedra, Bueu, Isla Onza, ladeira dos Galos, 29TNG0524288303, 53 msnm, 16/06/2018, sobre bosque de *Prunus spinosa* y *Pteridium aquilinum*, en ladera al Oeste, frecuente, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA

71037), LOU 71037.

-España: Pontevedra, Bueu, Isla Onza, ladeira dos Galos, 29TNG0524888362, 59 msnm, 16/06/2018, sobre bosque de *Prunus spinosa* y *Pteridium aquilinum*, en ladera al Oeste, frecuente, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 71040), LOU 71040.

Lotus pedunculatus Cav.

-España: Pontevedra, Dozón, O Castro, Agro da Cancela, 29TNH7840713781, 719 msnm, 30/08/2018, en prados de siega, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 71252), LOU 71252.

Medicago arabica (L.) Huds.

-España: Pontevedra, Pontecesures, San Xulían, 29TNH2864930574, 20 msnm, 26/04/2018, en prados ralos cerca de los caminos, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55844), LOU 55844.

Medicago lupulina L.

-España: Lugo, Trabada, Pedrido, 29TPJ5367611530, 19 msnm, 24/03/2018, en zona húmeda del camino, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55370), LOU 55370.

-España: Lugo, Trabada, Pedrido, 29TPJ5367611530, 19 msnm, 24/03/2018, en talud sobre el río Eo, escasa, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55376), LOU 55376.

-España: Pontevedra, Pontecesures, San Xulían, 29TNH2864930574, 20 msnm, 26/04/2018, en prados ralos cerca de los caminos, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55831), LOU 55831.

Ononis reclinata L.

-España: Pontevedra, Cangas, Cabo-Home, playa de Melide, 29TNG1101577845, 15 msnm, 03/06/2018, en dunas secundarias con *Pinus pinaster*, escasa, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 70987), LOU 70987.

Ononis spinosa L.

-Portugal: Beira Litoral (BL), Quiaios, Cabanas, 29TNE1422449556, 129 msnm, 13/08/2018, en suelos pobres y calizos, escasa, *R. Pino Pérez, M.J. García Janeiro & A. Pino García* (FBIGA 71212), LOU 71212.

Ornithopus compressus L.

-España: Pontevedra, Caldas de Reis, Segade de Arriba, 29TNH3090117463, 120 msnm, 21/04/2018, sobre un camino hacia prados, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55496), LOU 55496.

-España: Pontevedra, Pontecesures, San Xulían, 29TNH2862530560, 20 msnm, 26/04/2018, en prados ralos cerca de los caminos, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55826), LOU 55826.

-España: Pontevedra, Cuntis, Taboada, Ponte da Taboada, Poza do Penedo, 29TNH3548817910, 145 msnm, 06/05/2018, en margen de camino, entre bosque de *Quercus robur* y prados abandonados, abundante, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55937), LOU 55937.

-España: Pontevedra, Cuntis, Taboada, Ponte da Taboada, Poza do Penedo, 29TNH3548817910, 145 msnm, 06/05/2018, en margen de camino, entre bosque de *Quercus robur* y prados abandonados, abundante, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55938), LOU 55938.

-España: Lugo, Foz, A Faxina, Praia de Peizás, 29TPJ3907327373, 6 msnm, 26/05/2018, en prado de siega, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55989), LOU 55989.

-España: Lugo, Xove, Vilachá, Monte da Cadeira, 29TPJ1858542580, 80 msnm, 26/05/2018, en borde de

prado de siega, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 70947), LOU 70947.

Ornithopus pinnatus (Mill.) Druce

-España: Pontevedra, Cangas, Donón, playa de Barra, 29TNG1195079262, 9 msnm, 08/12/2014, en prados húmedos en las dunas secundarias, frecuente, con flores, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 55513), LOU 55513.

-España: Pontevedra, Cuntis, Taboada, Ponte da Taboada, Poza do Penedo, 29TNH3548817910, 145 msnm, 06/05/2018, en margen de camino, entre bosque de *Quercus robur* y prados abandonados, abundante, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55936), LOU 55936.

Ornithopus sativus Brot.

-España: Lugo, Xove, Vilachá, Monte da Cadeira, 29TPJ1858542580, 80 msnm, 26/05/2018, en borde de prado de siega, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 70948), LOU 70948.

Scorpiurus sulcatus L.

-Portugal: Beira Litoral (BL), Quiaios, Praia de Quiaios, playa de Quiaios, 29TNE0934552331, 7 msnm, 15/08/2018, en dunas secundarias alteradas y nitrificadas en el entorno de viviendas, escasa, *R. Pino Pérez, M.J. García Janeiro & A. Pino García* (FBIGA 71219), LOU 71219.

Trifolium angustifolium L.

-Portugal: Beira Litoral (BL), Quiaios, Cabanas, 29TNE1422449556, 129 msnm, 13/08/2018, en suelos pobres y calizos, frecuente, *R. Pino Pérez, M.J. García Janeiro & A. Pino García* (FBIGA 71209), LOU 71209.

Trifolium campestre Schreb.

-España: Pontevedra, Cuntis, Taboada, Ponte da Taboada, Poza do Penedo, 29TNH3548817910, 145 msnm, 06/05/2018, en margen de camino, entre bosque de *Quercus robur* y prados abandonados, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55942), LOU 55942.

Trifolium occidentale Coombe

-España: Pontevedra, Cuntis, Taboada, Ponte da Taboada, Poza do Penedo, 29TNH3548817910, 145 msnm, 06/05/2018, en margen de camino, entre bosque de *Quercus robur* y prados abandonados, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55935), LOU 55935.

Trifolium pratense L.

-España: Lugo, Trabada, A Ría de Abres, San Martiño, Rielo, 29TPJ5434712608, 16 msnm, 24/03/2018, en prado de siega, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55347), LOU 55347.

-España: Pontevedra, Pontecesures, San Xulían, 29TNH2865730581, 20 msnm, 26/04/2018, en talud en el margen de un rodal de *Quercus robur*, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55811), LOU 55811.

-España: Pontevedra, Cuntis, Taboada, Ponte da Taboada, Poza do Penedo, 29TNH3548817910, 145 msnm, 06/05/2018, en margen de camino, entre bosque de *Quercus robur* y prados abandonados, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55947), LOU 55947.

-España: Lugo, Foz, A Faxina, Praia de Peizás, 29TPJ3907327373, 6 msnm, 26/05/2018, en prado de siega, abundante, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55986), LOU 55986.

-España: Lugo, Cervo, O Castelo, 29TPJ2363238218, 95 msnm, 26/05/2018, en zonas de tierras removidas, abundante, *R. Pino Pérez* (FBIGA 70911), LOU 70911.

-España: Pontevedra, Dozón, O Castro, Agro da Cancela, 29TNH7840713781, 719 msnm, 30/08/2018, en prados de siega, abundante, *R. Pino Pérez* (FBIGA 71247), LOU 71247.

Trifolium repens L.

-España: Pontevedra, Salceda de Caselas, San Xurxo, Outeiro, 29TNG3588963027, 80 msnm, 07/04/2018, en bordes de prados de siega, abundante, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55434), LOU 55434.

-España: Lugo, Foz, Praia de Peizás, Lagoa, 29TPJ3896427227, 7 msnm, 26/05/2018, en prado de siega, abundante, *R. Pino Pérez* (FBIGA 70902), LOU 70902.

-España: Lugo, Xove, Vilachá, Monte da Cadeira, 29TPJ1858542580, 80 msnm, 26/05/2018, en prado de siega, abundante, *R. Pino Pérez* (FBIGA 70968), LOU 70968.

-España: Pontevedra, Dozón, O Castro, Agro da Cancela, 29TNH7840713781, 719 msnm, 30/08/2018, en prados de siega, abundante, *R. Pino Pérez* (FBIGA 71248), LOU 71248.

-España: Pontevedra, Rodeiro, Farán, Rego das Forcadas, 29TNH8676615592, 815 msnm, 21/09/2018, en el margen de la pista forestal, abundante, *R. Pino Pérez* (FBIGA 71320), LOU 71320.

Ulex europaeus L. subsp. *europaeus*

-España: Ourense, Beade, As Regadas, 29TNG7150087328, 112 msnm, 19/03/2018, en bosque aclarado de *Pinus pinaster* con *Arbutus unedo*, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55318), LOU 55318.

-España: Lugo, Trabada, A Ría de Abres, San Martiño, Rielo, 29TPJ5434712608, 16 msnm, 24/03/2018, en talud sobre un camino, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55335), LOU 55335.

-España: Pontevedra, Cuntis, Taboada, Ponte da Taboada, Poza do Penedo, 29TNH3548817910, 145 msnm, 06/05/2018, en margen de camino, entre bosque de *Quercus robur* y prados abandonados, abundante, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55945), LOU 55945.

-España: Lugo, Cervo, O Castelo, 29TPJ2363238218, 95 msnm, 26/05/2018, en zonas de tierras removidas, abundante, *R. Pino Pérez* (FBIGA 70920), LOU 70920.

Ulex gallii subsp. *breoganii* (Castrov. & Valdés Berm.) Rivas Mart. & al.

-España: Pontevedra, Dozón, Diz, A Zarra, 29TNH7924015054, 662 msnm, 30/08/2018, en talud sobre el camino, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 71278), LOU 71278.

-España: Pontevedra, Rodeiro, Toiriz, A Costa de Toiriz, 29TNH8450414272, 791 msnm, 21/09/2018, en talud sobre la carretera, abundante, *R. Pino Pérez* (FBIGA 71314), LOU 71314.

Vicia angustifolia L.

-España: Ourense, Beade, O Outeiro, 29TNG7181187107, 134 msnm, 19/03/2018, en talud de borde de viñado, escasa, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55308), LOU 55308.

-España: Lugo, Trabada, Pedrido, 29TPJ5367611530, 19 msnm, 24/03/2018, en zonas nitrificadas y húmedas del camino, escasa, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55366), LOU 55366.

-España: Pontevedra, Salceda de Caselas, A Picuña, 29TNG3587363562, 85 msnm, 07/04/2018, en muro de granito, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55442), LOU 55442.

-España: Pontevedra, Pontecesures, San Xulían, 29TNH2868730644, 17 msnm, 26/04/2018, en taludes de

monte despejado, sobre prados cercanos al río Ulla, abundante, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55845), LOU 55845.

-España: Pontevedra, Cuntis, Taboada, Ponte da Taboada, Poza do Penedo, 29TNH3548817910, 145 msnm, 06/05/2018, en margen de camino, entre bosque de *Quercus robur* y prados abandonados, abundante, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55923), LOU 55923.

-España: Lugo, Foz, A Faxina, Praia de Peizás, 29TPJ3907327373, 6 msnm, 26/05/2018, en prado de siega, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55983), LOU 55983.

-España: Lugo, Xove, Portocelo, praia de Portocelo, 29TPJ1942441970, 2 msnm, 26/05/2018, en prado natural sobre la playa, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 70946), LOU 70946.

Vicia benghalensis L.

-España: Oviedo, Gozón, Cabo de Peñas, 30TTP7027737462, 90 msnm, 27/05/2018, en prados sobre suelos calizos, cerca del acantilado, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 70978), LOU 70978.

Vicia cordata Hoppe

-España: Oviedo, Gijón, Cerillero, 30TTP8161523804, 20 msnm, 27/05/2018, en el talud de la vía del tren, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 70973), LOU 70973.

Vicia hirsuta (L.) Gray

-España: Lugo, Trabada, Pedrido, 29TPJ5367611530, 19 msnm, 24/03/2018, en zonas nitrificadas y húmedas del camino, escasa, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55367), LOU 55367.

-España: Lugo, Foz, Praia de Peizás, Lagoa, 29TPJ3896427227, 7 msnm, 26/05/2018, en prado de siega, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 70901), LOU 70901.

Vicia orobus DC.

-España: Ourense, Muíños, Requiás, Curva da Devesa, 29TNG8693139866, 880 msnm, 22/06/2018, entre rocas en medio del regato da Ponte Nova, escasa, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 71109), LOU 71109.

Vicia parviflora Cav.

-España: Lugo, Trabada, A Rabexa, 29TPJ5367611530, 19 msnm, 24/03/2018, en borde de prados de siega, escasa, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55804), LOU 55804.

LEMNACEAE

Lemna minor L.

-España: Lugo, Foz, Praia de Peizás, Lagoa, 29TPJ3896427227, 7 msnm, 26/05/2018, en acequia de prado de siega, escasa, *R. Pino Pérez* (FBIGA 70905), LOU 70905.

-España: Pontevedra, Dozón, Moi, A Ponte das Travesas, Muíño da Ponte, 29TNH7933415971, 603 msnm, 30/08/2018, en la superficie del agua del río Asneiro, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 71293), LOU 71293.

LILIACEAE

Allium sphaerocephalon L.

-España: Pontevedra, Bueu, Isla Onza, praia das moscas, 29TNG0537788449, 3 msnm, 16/06/2018, en prado natural sobre el talud de la playa, frecuente, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 71060), LOU 71060.

Allium triquetrum L.

-España: Lugo, Trabada, Rielo, 29TPJ5361611412, 13 msnm, 24/03/2018, en borde de huerta, localmente abundante, se extiende por prados húmedos sobre el río Eo, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55393), LOU 55393.

-España: Pontevedra, Salceda de Caselas, Ataúde, 29TNG3585463680, 100 msnm, 07/04/2018, en talud, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55448), LOU 55448.

Allium victorialis L.

-España: Ourense, Muíños, Requiás, As Gralleiras, cerca del regato da Ponte Nova, 29TNG8624438163, 982 msnm, 22/06/2018, en zonas sombrías y húmedas del bosque de *Quercus pyrenaica*, al lado del regato da Ponte Nova, abundante, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 71101), LOU 71101.

Asphodelus albus subsp. *occidentalis* (Jord.) Z. Díaz & Valdés

-España: A Coruña, Cedeira, Punta Robaliceira, 29TNJ8522843482, 255 msnm, 19/05/2018, en matorral de *Ulex europaeus* y *Erica vagans* sobre serpentinas, abundante, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 55979), LOU 55979.

Asphodelus albus Mill. subsp. *albus*

-España: Oviedo, Gozón, Cabo de Peñas, 30TTP7050337658, 100 msnm, 27/05/2018, en roquedos calizos sobre el acantilado, abundante, *R. Pino Pérez* (FBIGA 70980), LOU 70980.

-España: Lugo, Xove, Punta Roncadoira, Monte do Castelo, 29TPJ1865642725, 82 msnm, 26/05/2018, en matorral costero, abundante, *R. Pino Pérez* (FBIGA 70983), LOU 70983.

Asphodelus lusitanicus var. *ovoideos* (Merino) Z. Díaz & Valdés

-España: Lugo, Trabada, A Ría de Abres, San Martiño, Rielo, 29TPJ5434712608, 16 msnm, 24/03/2018, sobre acequia en pared de esquistos, escasa, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55346), LOU 55346.

-España: Pontevedra, Caldas de Reis, Segade de Arriba, 29TNH3091917400, 125 msnm, 21/04/2018, en el borde de un pequeño rodal de *Quercus robur* y *Laurus nobilis*, escasa, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55499), LOU 55499.

Asphodelus lusitanicus Cout.

-España: Pontevedra, Cuntis, Taboada, Ponte da Taboada, Poza do Penedo, 29TNH3548817910, 145 msnm, 06/05/2018, en margen de camino, entre bosque de *Quercus robur* y prados abandonados, escasa, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55949), LOU 55949.

Asphodelus lusitanicus var. *ovoideus* (Merino) Z. Díaz & Valdés

-España: Pontevedra, Bueu, Isla Onza, Punta Dente do Can, 29TNG0525588518, 30 msnm, 16/06/2018, en ladera al Norte con *Ulex europaeus* y *Prunus spinosa*, frecuente, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 71044), LOU 71044.

-España: Ourense, Muíños, Requiás, As Gralleiras, 29TNG8619538195, 980 msnm, 22/06/2018, en prado natural, en un claro de *Quercus pyrenaica*, abundante, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 71087), LOU 71087.

-España: Ourense, Muíños, Requiás, As Gralleiras, 29TNG8626838329, 975 msnm, 22/06/2018, en prado natural, en un claro de *Quercus pyrenaica*, frecuente, *R.*

Pino Pérez & J.J. Pino Pérez (FBIGA 71105), LOU 71105.

Hyacinthoides hispanica (Mill.) Rothm.

-España: Pontevedra, Salceda de Caselas, A Picuña, 29TNG3587363562, 85 msnm, 07/04/2018, en talud bajo *Rubus*, escasa, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55441), LOU 55441.

Hyacinthoides non-scripta (L.) Chouard ex Rothm.

-España: Ourense, Beade, As Regadas, cerca de San Amaro, 29TNG7052287899, 169 msnm, 16/04/2018, en sotobosque de *Quercus robur*, abundante, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55453), LOU 55453.

-España: Pontevedra, Pontecesures, San Xulían, 29TNH2868730644, 17 msnm, 26/04/2018, en taludes de monte despejado, sobre prados cercanos al río Ulla, escasa, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55848), LOU 55848.

Hyacinthoides paivae S. Ortiz & Rodr. Oubiña

-España: Pontevedra, Bueu, Isla Onza, cordal da Galea, 29TNG0521887997, 45 msnm, 16/06/2018, en suelos desnudos y nitrificados por la colonia de gaviotas (*Larus cachinnans*), frecuente, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 71018), LOU 71018.

-España: Pontevedra, Bueu, Isla Onza, ladeira dos Galos, 29TNG0524888362, 59 msnm, 16/06/2018, sobre bosque de *Prunus spinosa* y *Pteridium aquilinum*, en ladera al Oeste, abundante, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 71039), LOU 71039.

Muscari comosum (L.) Mill.

-España: Ourense, Rubiá, Biobra, Serra da Enciña da Lastra, Valdesalvador, 29TPH7502406659, 825 msnm, 05/05/2018, en claros de bosque de *Quercus ilex* sobre calizas, frecuente, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 55889), LOU 55889.

Polygonatum odoratum (Mill.) Druce

-España: Ourense, Muíños, Requiás, Curva da Devesa, 29TNG8691839886, 900 msnm, 22/06/2018, en roquedo sobre el regato, escasa, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 71107), LOU 71107.

Ruscus aculeatus L.

-España: Pontevedra, Cuntis, Taboada, Ponte da Taboada, Poza do Penedo, 29TNH3548817910, 145 msnm, 06/05/2018, en margen de camino, entre bosque de *Quercus robur* y prados abandonados, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55952), LOU 55952.

Scilla verna subsp. *ramburii* (Boiss.) K. Richt.

-España: Lugo, Trabada, Pedrido, 29TPJ5367611530, 19 msnm, 24/03/2018, en talud rezumante de esquistos, escasa, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55358), LOU 55358.

-España: A Coruña, Cedeira, Punta Robaliceira, 29TNJ8466543406, 9 msnm, 19/05/2018, en prados costeros sobre serpentinas, abundante, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 55975), LOU 55975.

Simethis planifolia (L.) Gren.

-España: A Coruña, Cedeira, Punta Robaliceira, 29TNJ8522843482, 255 msnm, 19/05/2018, en prados costeros sobre serpentinas, frecuente, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 55978), LOU 55978.

-España: Ourense, Muíños, Requiás, Casola do Foxo, 29TNG8708040716, 860 msnm, 21/06/2018, en matorral de *Ulex*, abundante, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 71075), LOU 71075.

-España: Ourense, Muíños, Requiás, As Gralleiras, 29TNG8619538195, 980 msnm, 22/06/2018, en sotobosque de *Quercus pyrenaica*, abundante, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 71092), LOU 71092.

Urginea maritima (L.) Stearn

-Portugal: Beira Litoral (BL), Quiaios, Cabanas, 29TNE1422749564, 129 msnm, 15/08/2018, en suelos pobres y calizos, escasa, el bulbo tiene un diámetro de 10 cm, *R. Pino Pérez, M.J. García Janeiro & A. Pino García* (FBIGA 71237), LOU 71237.

LINACEAE

Linum bienne Mill.

-España: Lugo, Xove, Portocelo, praia de Portocelo, 29TPJ1942441970, 2 msnm, 26/05/2018, en prado natural sobre la playa, abundante, *R. Pino Pérez* (FBIGA 70941), LOU 70941.

Radiola linoides Roth

-España: Ourense, Muíños, Requiás, Casola do Foxo, 29TNG8708040716, 860 msnm, 21/06/2018, en zona turbosa, frecuente, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 71076), LOU 71076.

LYTHRACEAE

Lythrum junceum Banks & Sol.

-España: Pontevedra, Cangas, Cabo-Home, playa de Melide, 29TNG1080977701, 2 msnm, 07/06/2018, en pastos de litosuelos de la costa, abundante, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 70988), LOU 70988.

MALVACEAE

Lavatera arborea L.

-España: Pontevedra, Bueu, Isla Onza, Porta do Sol, 29TNG0529387995, 4 msnm, 16/06/2018, en talud sobre el acantilado, abundante, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 70991), LOU 70991.

Lavatera cretica L.

-España: Lugo, Trabada, Rielo, 29TPJ5361611412, 13 msnm, 24/03/2018, en talud sobre el camino, abundante, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55394), LOU 55394.

-España: Lugo, Xove, Vilachá, Monte da Cadeira, 29TPJ1858542580, 80 msnm, 26/05/2018, en talud sobre el camino, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 70960), LOU 70960.

Malva sylvestris L.

-España: Lugo, Xove, Portocelo, praia de Portocelo, 29TPJ1942441970, 2 msnm, 26/05/2018, en prado natural sobre la playa, abundante, *R. Pino Pérez* (FBIGA 70926), LOU 70926.

Malva tournefortiana L.

-España: Pontevedra, Bueu, Isla Onza, Punta Dente do Can, 29TNG0525188496, 50 msnm, 16/06/2018, en prados naturales sobre el acantilado, escasa, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 71042), LOU 71042.

-España: Pontevedra, Dozón, O Castro, Agro da Cancela, 29TNH7840713781, 719 msnm, 30/08/2018, en prados de siega, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 71250), LOU 71250.

MORACEAE

Ficus carica L.

-España: Pontevedra, Bueu, Isla Onza, Punta da Galea, ladera de Boa Vista, 29TNG0523287973, 30 msnm, 16/06/2018, en ladera de al Sur, con vegetación con cobertura del 100 por cien, escasa, Parece un único ejemplar que ocupa 180 m² de superficie, aunque su porte en el centro no sobrepasa el metro y medio de alto, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 71017), LOU 71017.

ONAGRACEAE

Epilobium hirsutum L.

-España: A Coruña, Carballo, As Sañas, praia de Baldaio, 29TNH2845393888, 13 msnm, 02/08/2018, en prado húmedos de siega, abundante, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & R. Pino Velasco* (FBIGA 71123), LOU 71123.

-España: A Coruña, Ponteceso, Balarés, praia de Balarés, 29TNH0479787721, 6 msnm, 02/08/2018, en zona húmeda y sombría bajo *Salix* sp., frecuente, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & R. Pino Velasco* (FBIGA 71142), LOU 71142.

Ludwigia palustris (L.) Elliott

-España: Ourense, Vilariño de Conso, embalse de Cenza, 29TPG4439674667, 1344 msnm, 21/09/2018, en aguas del riachuelo de montaña, localmente abundante, *R. Pino Pérez* (FBIGA 71307), LOU 71307.

Oenothera stricta Link subsp. *stricta*

-Portugal: Beira Litoral (BL), Quiaios, Cabanas, 29TNE1383650480, 79 msnm, 13/08/2018, en talud sobre suelos calizos, frecuente, *R. Pino Pérez, M.J. García Janeiro & A. Pino García* (FBIGA 71195), LOU 71195.

ORCHIDACEAE

Aceras anthropophorum (L.) W.T. Aiton

-España: Ourense, Rubiá, Vilardesilva, farallones calizos sobre o Rañadoiro, 29TPH7756303499, 804 msnm, 05/05/2018, entre las grietas de las rocas calizas, escasa, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 55906), LOU 55906.

Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch

-España: Ourense, Larouco, Seadur, A Campaceira, 29TPG5103294150, 304 msnm, 04/05/2018, al pie de una zona húmeda en ladera de levante, escasa, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 55880), LOU 55880.

Dactylorhiza maculata (L.) Soó

-España: Lugo, Xove, Punta Roncadoira, Monte do Castelo, 29TPJ1869143247, 90 msnm, 26/05/2018, en zona turbosa del matorral costero, escasa, *R. Pino Pérez* (FBIGA 70969), LOU 70969.

Ophrys sphegodes Mill.

-España: Ourense, Rubiá, Biobra, Serra da Enciña da Lastra, Valdesalvador, 29TPH7527706429, 808 msnm, 05/05/2018, en taludes, en bosque de *Quercus ilex* sobre calizas, escasa, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 55900), LOU 55900.

Orchis mascula (L.) L.

-España: Ourense, Rubiá, Biobra, Serra da Enciña da Lastra, Valdesalvador, 29TPH7511406597, 825 msnm, 05/05/2018, en taludes, en bosque de *Quercus ilex* sobre calizas, abundante, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*

(FBIGA 55894), LOU 55894.

OROBANCHACEAE

Orobanche foetida Poir.

-España: Pontevedra, Bueu, Isla Onza, praia das moscas, 29TNG0539488451, 2 msnm, 16/06/2018, en talud sobre la playa, frecuente, parasitando a *Anthyllis vulneraria*, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 71055), LOU 71055.

Orobanche gracilis Sm.

-España: Ourense, Muíños, Requiás, As Gralleiras, cerca del regato da Ponte Nova, 29TNG8619238218, 980 msnm, 22/06/2018, en prado natural, en un claro de *Quercus pyrenaica*, escasa, parasitando a *Halimium*, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 71104), LOU 71104.

OSMUNDACEAE

Osmunda regalis L.

-España: Pontevedra, Bueu, Isla Onza, Porta do Sol, 29TNG0530688008, 1 msnm, 16/06/2018, en pared húmeda y sombría en el interior de una gruta, localmente abundante, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 70998), LOU 70998.

OXALIDACEAE

Oxalis corniculata L.

-España: Pontevedra, Caldas de Reis, O Somonte, 29TNH2932016198, 41 msnm, 21/04/2018, en suelos pobres al pie de un muro de piedra, escasa, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55477), LOU 55477.

PAPAVERACEAE

Ceratocarpus claviculata (L.) Lidén

-España: Pontevedra, Salceda de Caselas, San Xurxo, Outeiro, 29TNG3585862963, 85 msnm, 07/04/2018, en talud húmedo, nitrificado y sombrío, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55427), LOU 55427.

Chelidonium majus L.

-España: Pontevedra, Salceda de Caselas, San Xurxo, Outeiro, 29TNG3588963027, 80 msnm, 07/04/2018, en bordes de prados de siega, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55413), LOU 55413.

-España: Ourense, Beade, As Regadas, cerca de San Amaro, 29TNG7052287899, 169 msnm, 16/04/2018, en margen de camino en el margen de un bosque de *Quercus robur*, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55457), LOU 55457.

-España: Pontevedra, Caldas de Reis, O Somonte, 29TNH2932016198, 41 msnm, 21/04/2018, en margen de camino, abundante, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55464), LOU 55464.

-España: Pontevedra, Pontecures, San Xulían, 29TNH2864730584, 20 msnm, 26/04/2018, en borde de camino al pie de un muro, abundante, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55815), LOU 55815.

-España: Pontevedra, Dozón, Muiño da Corbela, Os Campos, 29TNH7906114553, 697 msnm, 30/08/2018, en prados de siega, nitrificados, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 71272), LOU 71272.

Fumaria capreolata L.

-España: Lugo, Xove, Vilachá, Monte da Cadeira,

29TPJ1858542580, 80 msnm, 26/05/2018, en muro sobre el prado de siega, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 70966), LOU 70966.

-España: Oviedo, Gijón, Cerillero, 30TTP8161523804, 20 msnm, 27/05/2018, en el talud de la vía del tren, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 70972), LOU 70972.

Fumaria muralis W.D.J. Koch

-España: Ourense, Beade, O Outeiro, 29TNG7181187107, 134 msnm, 19/03/2018, en talud de borde de viñado, escasa, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55307), LOU 55307.

-España: Lugo, Ribadeo, Os Guildeiros, 29TPJ5740819475, 45 msnm, 24/03/2018, en talud sobre el río Eo, abundante, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55333), LOU 55333.

-España: Lugo, Trabada, A Ría de Abres, San Martiño, Rielo, 29TPJ5434712608, 16 msnm, 24/03/2018, en talud sobre un camino, abundante, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55354), LOU 55354.

-España: Pontevedra, Salceda de Caselas, San Xurxo, Outeiro, 29TNG3587863031, 80 msnm, 07/04/2018, en talud húmedo, nitrificado y sombrío, abundante, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55407), LOU 55407.

-España: Pontevedra, Caldas de Reis, Segade de Arriba, 29TNH3092817455, 120 msnm, 21/04/2018, en setos de prados, abundante, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55497), LOU 55497.

-España: Pontevedra, Pontecesures, San Xulían, 29TNH2862530560, 20 msnm, 26/04/2018, en talud sobre finca abandonada, abundante, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55820), LOU 55820.

-España: Pontevedra, Cuntis, A Ponte do Candán, 29TNH3647222280, 185 msnm, 06/05/2018, en margen de camino, entre bosque de *Quercus robur* y prados abandonados, abundante, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55964), LOU 55964.

Papaver argemone L.

-España: Ourense, Rubiá, Biobra, Serra da Enciña da Lastra, Valdesalvador, 29TPH7556606035, 773 msnm, 05/05/2018, en bordes de prados de siega sobre calizas, escasa, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 55897), LOU 55897.

Papaver rhoeas L.

-España: Ourense, Muíños, Requiás, Casola do Foxo, 29TNG8720641207, 840 msnm, 21/06/2018, en talud sobre prados de matorral, frecuente, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 71074), LOU 71074.

PINACEAE

Pinus pinaster Aiton

-España: Ourense, Beade, As Regadas, 29TNG7150087328, 112 msnm, 19/03/2018, en laderas de solana, muy abundante, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55315), LOU 55315.

-España: Ourense, Rubiá, Vilardesilva, 29TPH7742903531, 793 msnm, 05/05/2018, al pie de los farallones calizos, abundante, se trata de poblaciones cultivadas, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 55913), LOU 55913.

Pinus radiata D. Don

-España: Ourense, Rubiá, Vilardesilva, 29TPH7667703791, 635 msnm, 05/05/2018, entre prados de siega y abandonados, escasa, se trata de poblaciones cultivadas, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 55914), LOU 55914.

Pinus sylvestris L.

-España: Ourense, Rubiá, Oulego, bajo Pena Tallada, 29TPH7041108498, 786 msnm, 05/05/2018, en las laderas inclinadas al poniente de los picos de Oulego, frecuente, Rodal cultivado, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 55917), LOU 55917.

PLANTAGINACEAE

Plantago coronopus L. subsp. *coronopus*

-España: Pontevedra, Salceda de Caselas, San Xurxo, Outeiro, 29TNG3588963027, 80 msnm, 07/04/2018, en bordes de prados de siega, abundante, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55418), LOU 55418.

Plantago coronopus L.

-España: Pontevedra, Cuntis, Taboada, Ponte da Taboada, Poza do Penedo, 29TNH3548817910, 145 msnm, 06/05/2018, en margen de camino, entre bosque de *Quercus robur* y prados abandonados, abundante, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55939), LOU 55939.

-España: Lugo, Xove, Portocelo, praia de Portocelo, 29TPJ1942441970, 2 msnm, 26/05/2018, en prado natural sobre la playa, abundante, *R. Pino Pérez* (FBIGA 70940), LOU 70940.

-España: Pontevedra, Bueu, Isla Onza, Punta da Galea, ladera de Boa Vista, 29TNG0524287912, 6 msnm, 16/06/2018, en talud sobre el acantilado, abundante, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 71000), LOU 71000.

-España: Pontevedra, Bueu, Isla Onza, praia das moscas, 29TNG0540388454, 1 msnm, 16/06/2018, en talud sobre la playa, abundante, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 71065), LOU 71065.

Plantago lagopus L.

-España: Ourense, Rubiá, Biobra, 29TPH7505006692, 830 msnm, 05/05/2018, en claros de bosque de *Quercus ilex* sobre calizas, frecuente, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 71115), LOU 71115.

Plantago lanceolata L.

-España: Pontevedra, Caldas de Reis, O Somonte, 29TNH2932416208, 41 msnm, 21/04/2018, en zonas nitrificadas y de tierras removidas, abundante, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55467), LOU 55467.

-España: Pontevedra, Pontecesures, San Xulían, 29TNH2865730581, 20 msnm, 26/04/2018, en talud sobre finca abandonada, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55825), LOU 55825.

-España: Pontevedra, Cuntis, Taboada, Ponte da Taboada, Poza do Penedo, 29TNH3548817910, 145 msnm, 06/05/2018, en margen de camino, entre bosque de *Quercus robur* y prados abandonados, abundante, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55930), LOU 55930.

-España: Lugo, Foz, Praia de Peizás, Lagoa, 29TPJ3896427227, 7 msnm, 26/05/2018, en prado de siega, abundante, *R. Pino Pérez* (FBIGA 70899), LOU 70899.

-España: Lugo, Cervo, O Castelo, 29TPJ2363238218, 95 msnm, 26/05/2018, en zonas de tierras removidas, abundante, *R. Pino Pérez* (FBIGA 70923), LOU 70923.

-España: Pontevedra, Rodeiro, Farán, Rego das Forcadas, 29TNH8676615592, 815 msnm, 21/09/2018, en el margen de la pista forestal, abundante, *R. Pino Pérez* (FBIGA 71321), LOU 71321.

Plantago major L.

-España: Pontevedra, Dozón, Muiño da Corbela, Os Campos, 29TNH7906114553, 697 msnm, 30/08/2018, en

prados de siega, nitrificados, escasa, *R. Pino Pérez* (FBIGA 71275), LOU 71275.

-España: Pontevedra, Rodeiro, Farán, Rego das Forcadas, 29TNH8676615592, 815 msnm, 21/09/2018, en el margen de la pista forestal, abundante, *R. Pino Pérez* (FBIGA 71317), LOU 71317.

PLUMBAGINACEAE

Armeria pubigera (Desf.) Boiss.

-España: Pontevedra, Bueu, Isla Onza, Punta da Galea, ladera de Boa Vista, 29TNG0524287912, 6 msnm, 16/06/2018, en talud sobre el acantilado, muy abundante, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 71001), LOU 71001.

-España: Pontevedra, Bueu, Isla Onza, praia das moscas, 29TNG0542188473, 3 msnm, 16/06/2018, en roquedos sobre la playa, muy abundante, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 71059), LOU 71059.

Limonium binervosum (G.E. Sm.) Salmon

-España: A Coruña, Carballo, As Saíñas, praia de Baldaio, 29TNH2720694032, 3 msnm, 02/08/2018, en rocas del litoral de la laguna, un poco por encima del nivel de pleamar, muy abundante, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & R. Pino Velasco* (FBIGA 71127), LOU 71127.

Limonium vulgare Mill.

-España: A Coruña, Carballo, As Saíñas, praia de Baldaio, 29TNH2668593987, 2 msnm, 02/08/2018, en el borde de las marismas de la laguna, muy abundante, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & R. Pino Velasco* (FBIGA 71132), LOU 71132.

POLYGALACEAE

Polygala vulgaris L.

-España: Lugo, Xove, Vilachá, Monte da Cadeira, 29TPJ1858542580, 80 msnm, 26/05/2018, en talud sobre el camino, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 70958), LOU 70958.

POLYGONACEAE

Polygonum aviculare L.

-España: Pontevedra, Dozón, Muiño da Corbela, Os Campos, 29TNH7906114553, 697 msnm, 30/08/2018, en los suelos esqueléticos de la cuneta, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 71265), LOU 71265.

-España: Pontevedra, Rodeiro, Farán, Rego das Forcadas, 29TNH8676615592, 815 msnm, 21/09/2018, en el margen de la pista forestal, abundante, *R. Pino Pérez* (FBIGA 71319), LOU 71319.

Rumex acetosa L. subsp. *acetosa*

-España: Lugo, Trabada, A Ría de Abres, San Martiño, Rielo, 29TPJ5434712608, 16 msnm, 24/03/2018, en prado de siega, abundante, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55349), LOU 55349.

-España: Pontevedra, Salceda de Caselas, San Xurxo, Outeiro, 29TNG3587863031, 80 msnm, 07/04/2018, en talud húmedo, nitrificado y sombrío, abundante, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55424), LOU 55424.

-España: Pontevedra, Salceda de Caselas, San Xurxo, Outeiro, 29TNG3585862963, 85 msnm, 07/04/2018, en talud húmedo, nitrificado y sombrío, abundante, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55425), LOU 55425.

-España: Pontevedra, Caldas de Reis, O Somonte, 29TNH2934016220, 40 msnm, 21/04/2018, en prados húmedos de siega, abundante, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55482), LOU 55482.

-España: Pontevedra, Pontecesures, San Xulían, 29TNH2869230626, 16 msnm, 26/04/2018, en taludes de monte despejado, sobre prados cercanos al río Ulla, abundante, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55854), LOU 55854.

-España: Pontevedra, Cuntis, Taboada, Ponte da Taboada, Poza do Penedo, 29TNH3548817910, 145 msnm, 06/05/2018, en márgen de camino, entre bosque de *Quercus robur* y prados abandonados, abundante, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55924), LOU 55924.

-España: A Coruña, Cedeira, Punta Robaliceira, 29TNJ8463043318, 3 msnm, 19/05/2018, en prados costeros sobre serpentinas, frecuente, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 55968), LOU 55968.

-España: Pontevedra, Bueu, Isla Onza, cordal da Galea, 29TNG0524788023, 40 msnm, 16/06/2018, en ladera de al Sur, con vegetación con cobertura del 100 por cien, escasa, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 71028), LOU 71028.

Rumex acetosella L.

-España: Ourense, Muíños, Requiás, A Devesa, subida a As Gralleiras, 29TNG8713239766, 920 msnm, 21/06/2018, en suelos desnudos por incendios, abundante, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 71080), LOU 71080.

Rumex bucephalophorus L.

-España: Pontevedra, Cuntis, Taboada, Ponte da Taboada, Poza do Penedo, 29TNH3548817910, 145 msnm, 06/05/2018, en márgen de camino, entre bosque de *Quercus robur* y prados abandonados, abundante, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55940), LOU 55940.

Rumex obtusifolius L.

-España: Lugo, Xove, Portocelo, praia de Portocelo, 29TPJ1942441970, 2 msnm, 26/05/2018, en prado natural sobre la playa, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 70929), LOU 70929.

Rumex pulcher L.

-España: Pontevedra, Cangas, San Roque, Darbo, 29TNG1728278435, 60 msnm, 29/04/2018, en zona ruderal, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55872), LOU 55872.

-España: Lugo, Xove, Portocelo, praia de Portocelo, 29TPJ1942441970, 2 msnm, 26/05/2018, en prado natural sobre la playa, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 70928), LOU 70928.

Rumex rupestris Le Gall

-España: A Coruña, Camariñas, Praia de Trece, 29TMH8780082086, 7 msnm, 02/08/2018, en playa de rocas con arroyo estacional, escasa, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & R. Pino Velasco* (FBIGA 71158), LOU 71158.

POLYPODIACEAE

Polypodium vulgare L.

-España: Ourense, Beade, As Regadas, cerca de San Amaro, 29TNG7052287899, 169 msnm, 19/03/2018, sobre piedras, en Quercetum, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55329), LOU 55329.

-España: Lugo, Trabada, A Ría de Abres, San Martiño, Rielo, 29TPJ5434712608, 16 msnm, 24/03/2018, en talud

sobre esquistos, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55355), LOU 55355.

-España: Pontevedra, Caldas de Reis, O Somonte, 29TNG2932016198, 41 msnm, 21/04/2018, sobre muro de piedra, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55466), LOU 55466.

-España: Pontevedra, Cangas, Donón, playa de Barra, 29TNG1207078979, 8 msnm, 08/12/2014, al pie de *Pinus pinaster* en las dunas secundarias, muy abundante, Soros sin paráfisis y entre 11-13 células por anillo, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 55508), LOU 55508.

-España: Pontevedra, Cuntis, Taboada, Ponte da Taboada, Poza do Penedo, 29TNG3548817910, 145 msnm, 06/05/2018, en talud rocoso umbrío y húmedo, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55959), LOU 55959.

PORTULACACEAE

Montia fontana L.

-España: Lugo, Trabada, A Veiga, 29TPJ5436212338, 15 msnm, 24/03/2018, en prados húmedos sobre el regato de San Martiño, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55395), LOU 55395.

Portulaca oleracea L.

-Portugal: Beira Litoral (BL), Quiaios, Praia de Quiaios, playa de Quiaios, 29TNE0935052254, 8 msnm, 15/08/2018, en dunas secundarias alteradas y nitrificadas en el entorno de viviendas, abundante, *R. Pino Pérez, M.J. García Janeiro & A. Pino García* (FBIGA 71222), LOU 71222.

POTAMOGETONACEAE

Potamogeton natans L.

-España: Ourense, Muíños, Maus de Salas, Laguna de Fermosendes, 29TNG8799642686, 865 msnm, 21/06/2018, en un pequeña laguna de aguas remansadas, localmente abundante, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 71069), LOU 71069.

PRIMULACEAE

Anagallis arvensis L.

-España: Lugo, Cervo, O Castelo, 29TPJ2363238218, 95 msnm, 26/05/2018, en zonas de tierras removidas, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 70917), LOU 70917.

-España: Lugo, Xove, Vilachá, Monte da Cadeira, 29TPJ1858542580, 80 msnm, 26/05/2018, en talud sobre el camino, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 70951), LOU 70951.

Anagallis arvensis var. *caerulea* (L.) Gouan

-España: Pontevedra, Cangas, Cabo-Home, playa de Melide, 29TNG1080977701, 2 msnm, 07/06/2018, en pastos de litosuelos de la costa, frecuente, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 70985), LOU 70985.

Anagallis arvensis L.

-España: Pontevedra, Bueu, Isla Onza, Porta do Sol, 29TNG0529387995, 4 msnm, 16/06/2018, en talud sobre el acantilado, frecuente, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 70994), LOU 70994.

-Portugal: Beira Litoral (BL), Quiaios, Praia de Quiaios, playa de Quiaios, 29TNE0935652202, 6 msnm, 08/08/2018, en dunas secundarias alteradas y nitrificadas en el entorno de viviendas, abundante, *R. Pino Pérez, M.J. García Janeiro & A. Pino García* (FBIGA 71177), LOU 71177.

Anagallis monelli L.

-Portugal: Beira Litoral (BL), Quiaios, Praia de Quiaios, playa de Quiaios, 29TNE0924952023, 8 msnm, 15/08/2018, en dunas secundarias, abundante, *R. Pino Pérez, M.J. García Janeiro & A. Pino García* (FBIGA 71216), LOU 71216.

-Portugal: Beira Litoral (BL), Quiaios, Praia de Quiaios, playa de Quiaios, 29TNE0940952595, 7 msnm, 15/08/2018, en dunas secundarias, abundante, *R. Pino Pérez, M.J. García Janeiro & A. Pino García* (FBIGA 71227), LOU 71227.

Anagallis tenella (L.) L.

-España: Pontevedra, Cangas, Playa de Melide, 29TNG1074577667, 3 msnm, 25/12/2014, en talud húmedo, rezumante, orientado al SE, en la base del acantilado, localmente abundante, *R. Pino Pérez & A. Pino Pérez* (FBIGA 55516), LOU 55516.

Glaux maritima L.

-España: A Coruña, Camariñas, Praia de Trece, 29TMH8779782075, 7 msnm, 02/08/2018, en talud y grietas de rocas sobre la playa de cantos rodados, escasa, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & R. Pino Velasco* (FBIGA 71167), LOU 71167.

Primula acaulis (L.) L.

-España: Ourense, Muíños, Requiás, As Gralleiras, 29TNG8627538330, 971 msnm, 28/04/2018, en sotobosque de *Quercus pyrenaica*, al lado del regato da Ponte, frecuente, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 55865), LOU 55865.

Primula veris L.

-España: A Coruña, Cedeira, Punta Robaliceira, 29TNJ8486543606, 98 msnm, 19/05/2018, en prados costeros sobre serpentinas, frecuente, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 55974), LOU 55974.

RANUNCULACEAE

Anemone trifolia subsp. *albida* (Mariz) Ulbr.

-España: Ourense, Muíños, Requiás, As Gralleiras, 29TNG8627538330, 971 msnm, 28/04/2018, en sotobosque de *Quercus pyrenaica*, frecuente, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 55864), LOU 55864.

Aquilegia pyrenaica subsp. *discolor* (Levier & Leresche) Pereda & M. Laínz

-España: Oviedo, Cudillero, Llanorrozo, Túnel de la Barquera, 29TQJ2264826807, 100 msnm, 27/05/2018, en sotobosque de *Quercus*, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 70976), LOU 70976.

Aquilegia vulgaris L. subsp. *vulgaris*

-España: A Coruña, Cedeira, Punta Robaliceira, 29TNJ8605142872, 470 msnm, 19/05/2018, en prados húmedos sobre serpentinas, escasa, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 55972), LOU 55972.

Aquilegia vulgaris subsp. *dichroa* (Freyn) T.E. Díaz

-España: Ourense, Muíños, Requiás, As Gralleiras, cerca del regato da Ponte Nova, 29TNG8625738293, 975 msnm, 22/06/2018, en sotobosque de *Quercus pyrenaica*, escasa, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 71091), LOU 71091.

Caltha palustris L.

-España: Lugo, Trabada, A Veiga, 29TPJ5436212338, 15 msnm, 24/03/2018, en el talud de la ribera del rego de San Martiño, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55386), LOU 55386.

Ranunculus acris subsp. *friesianus* (Jord.) Rouy & Foucaud

-España: Ourense, Rubiá, O Real, 29TPH7360704455, 445 msnm, 05/05/2018, en el talud sobre el río, en una zona nitrificada, escasa, Aunque la planta se colectó en el campo el 5 de mayo, no fue hasta el 20/05/2018 que se herborizó, cultivada en jardín, *R. Pino Pérez* (FBIGA 70970), LOU 70970.

Ranunculus bulbosus L.

-España: Pontevedra, Bueu, Isla Onza, ladeira dos Galos, 29TNG0525988258, 59 msnm, 16/06/2018, sobre bosque de *Prunus spinosa* y *Pteridium aquilinum*, en ladera al Oeste, escasa, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 71038), LOU 71038.

Ranunculus bupleuroides Brot.

-España: Ourense, Muíños, Requiás, A Devesa, subida a As Gralleiras, 29TNG8713239766, 920 msnm, 21/06/2018, en suelos desnudos por incendios, frecuente, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 71079), LOU 71079.

Ranunculus ficaria L.

-España: Ourense, Beade, As Regadas, cerca de San Amaro, 29TNG7051787938, 163 msnm, 19/03/2018, en prados de siega húmedos, localmente abundante, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55326), LOU 55326.

-España: Ourense, Muíños, Requiás, As Gralleiras, 29TNG8625138308, 970 msnm, 28/04/2018, en el margen del regato da Ponte, frecuente, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 55861), LOU 55861.

Ranunculus ollissiponensis Pers. subsp. *ollissiponensis*

-España: Ourense, Beade, O Outeiro, 29TNG7181187107, 134 msnm, 19/03/2018, en talud de borde de viñado, abundante, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55306), LOU 55306.

-España: Ourense, Beade, As Regadas, 29TNG7150087328, 112 msnm, 19/03/2018, en bosque aclarado de *Pinus pinaster* con *Arbutus unedo*, abundante, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55319), LOU 55319.

-España: Ourense, Beade, As Regadas, cerca de San Amaro, 29TNG7052287899, 169 msnm, 16/04/2018, en talud al pie de un rodal de *Quercus robur*, abundante, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55454), LOU 55454.

Ranunculus ollissiponensis Pers.

-España: Ourense, Rubiá, Biobra, Serra da Enciña da Lastra, Valdesalvador, 29TPH7500666692, 827 msnm, 05/05/2018, en claros de bosque de *Quercus ilex* sobre calizas, frecuente, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 55892), LOU 55892.

Ranunculus platanifolius L.

-España: Ourense, Muíños, Requiás, As Gralleiras, cerca del regato da Ponte Nova, 29TNG8626038211, 980 msnm, 22/06/2018, en zonas sombrías y húmedas del bosque de *Quercus pyrenaica*, al lado del regato da Ponte Nova, frecuente, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 71093), LOU 71093.

Ranunculus repens L.

-España: Pontevedra, Salceda de Caselas, San Xurxo, Outeiro, 29TNG3585862963, 85 msnm, 07/04/2018, en la orilla de un arroyo, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55423), LOU 55423.

-España: Pontevedra, Caldas de Reis, O Somonte, 29TNH2934016220, 40 msnm, 21/04/2018, en prados húmedos, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55468), LOU 55468.

-España: Pontevedra, Cuntis, Taboada, Ponte da Taboada, Poza do Penedo, 29TNH3548817910, 145 msnm, 06/05/2018, en margen de camino, entre bosque de *Quercus robur* y prados abandonados, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55925), LOU 55925.

-España: Lugo, Cervo, O Castelo, 29TPJ2363238218, 95 msnm, 26/05/2018, en zonas de tierras removidas, abundante, *R. Pino Pérez* (FBIGA 70921), LOU 70921.

RESEDACEAE

Reseda media Lag.

-España: Pontevedra, Pontecesures, San Xulían, 29TNH2864930574, 20 msnm, 26/04/2018, en bordes de camino, escasa, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55833), LOU 55833.

RHAMNACEAE

Rhamnus legionensis Rothm.

-España: Ourense, Rubiá, Vilardesilva, farallones calizos sobre o Rañadoiro, 29TPH7762203491, 813 msnm, 05/05/2018, tapizando las rocas calizas de los farallones, escasa, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 55907), LOU 55907.

ROSACEAE

Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl.

-España: Pontevedra, Cangas, Sierra Poniente, 29TNG1706678514, 70 msnm, 20/02/2018, en huerta, frecuente, cultivado, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55400), LOU 55400.

Fragaria vesca L.

-España: Pontevedra, Salceda de Caselas, San Xurxo, Outeiro, 29TNG3587863031, 80 msnm, 07/04/2018, en talud húmedo, nitrificado y sombrío, escasa, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55415), LOU 55415.

-España: Lugo, Xove, Vilachá, Monte da Cadeira, 29TPJ1858542580, 80 msnm, 26/05/2018, en talud sobre el camino, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 70964), LOU 70964.

Geum sylvaticum Pourr.

-España: Ourense, Rubiá, Biobra, Serra da Enciña da Lastra, Valdesalvador, 29TPH7502806693, 828 msnm, 05/05/2018, en claros de bosque de *Quercus ilex* sobre calizas, abundante, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 55891), LOU 55891.

Potentilla reptans L.

-España: Lugo, Xove, Portocelo, praia de Portocelo, 29TPJ1943241963, 1 msnm, 26/05/2018, en la arena de la playa, escasa, *R. Pino Pérez* (FBIGA 70942), LOU 70942.

Prunus laurocerasus L.

-España: Ourense, Piñor, Coiras, Fonte Boa, 29TNH8388213149, 806 msnm, 21/09/2018, en borde de

prado de siega, escasa, *R. Pino Pérez* (FBIGA 71311), LOU 71311.

Prunus persica (L.) Batsch

-España: Ourense, Beade, As Regadas, cerca de San Amaro, 29TNG7051787938, 163 msnm, 19/03/2018, en tierras de cultivo, frecuente, cultivado, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55325), LOU 55325.

Prunus spinosa L.

-España: Ourense, Beade, As Regadas, cerca de San Amaro, 29TNG7052287899, 169 msnm, 19/03/2018, en sotobosque de *Quercus robur*, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55451), LOU 55451.

-España: Pontevedra, Bueu, Isla Onza, cordal da Galea, 29TNG0524788023, 40 msnm, 16/06/2018, en ladera de al Sur, con vegetación con cobertura del 100 por cien, muy abundante, forma rodales de gran tamaño por toda la superficie de la isla, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 71026), LOU 71026.

Rosa pimpinellifolia L.

-España: A Coruña, Ponteceso, Alto das Travesas, Petón da Farola, 29TNH0553187453, 178 msnm, 02/08/2018, con matorral de *Ulex* y *Erica*, abundante, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & R. Pino Velasco* (FBIGA 71150), LOU 71150.

-España: A Coruña, Camariñas, Praia de Trece, 29TMH8665381155, 15 msnm, 02/08/2018, en dunas secundarias estables y vegetadas, abundante, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & R. Pino Velasco* (FBIGA 71152), LOU 71152.

Rosa villosa L.

-España: Ourense, Muíños, Requiás, As Gralleiras, 29TNG8628438315, 975 msnm, 22/06/2018, en prado natural, en un claro de *Quercus pyrenaica*, escasa, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 71086), LOU 71086.

Rubus ulmifolius Schott

-España: Pontevedra, Bueu, Isla Onza, ladeira dos Galos, 29TNG0524088068, 50 msnm, 16/06/2018, en ladera de al Sur, con vegetación con cobertura del 100 por cien, abundante, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 71029), LOU 71029.

-España: Pontevedra, Dozón, O Castro, Agro da Cancela, 29TNH7840713781, 719 msnm, 30/08/2018, en prados de siega, abundante, *R. Pino Pérez* (FBIGA 71249), LOU 71249.

RUBIACEAE

Cruciata laevipes Opiz

-España: Ourense, Rubiá, Vilardesilva, 29TPH7642103960, 651 msnm, 05/05/2018, en taludes sobre prados de siega, abundante, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 55905), LOU 55905.

Galium aparine L.

-España: Pontevedra, Ponteceso, San Xulían, 29TNH2864730584, 20 msnm, 26/04/2018, en borde de camino al pie de un muro, abundante, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55816), LOU 55816.

-España: Pontevedra, Cangas, San Roque, Darbo, 29TNG1728278435, 60 msnm, 29/04/2018, en zona ruderal, abundante, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55873), LOU 55873.

Rubia peregrina L.

-España: Lugo, Trabada, A Ría de Abres, San Martiño, Rielo, 29TPJ5434712608, 16 msnm, 24/03/2018, en borde de prados, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55348), LOU 55348.

Sherardia arvensis L.

-España: Lugo, Trabada, Pedrido, 29TPJ5367611530, 19 msnm, 24/03/2018, en prados malos sobre el camino, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55365), LOU 55365.

-España: Pontevedra, Salceda de Caselas, San Xurxo, Outeiro, 29TNG3588963027, 80 msnm, 07/04/2018, en bordes de prados de siega, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55412), LOU 55412.

-España: Lugo, Foz, A Faxina, Praia de Peizás, 29TPJ3907327373, 6 msnm, 26/05/2018, en prado de siega, escasa, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55995), LOU 55995.

SALICACEAE

Salix atrocinerea Brot.

-España: Pontevedra, Cangas, Playa de Barra, 29TNG1199179132, 10 msnm, 11/03/2018, en las dunas secundarias, en el borde del río Donón, abundante, ejemplar masculino, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & A. Pino Pérez* (FBIGA 55301), LOU 55301.

SAXIFRAGACEAE

Saxifraga granulata L.

-España: Ourense, Beade, O Outeiro, 29TNG7181187107, 134 msnm, 19/03/2018, en talud de borde de viñado, abundante, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55304), LOU 55304.

-España: Ourense, Beade, O Outeiro, 29TNG7181187107, 134 msnm, 19/03/2018, en talud de borde de viñado, abundante, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55311), LOU 55311.

-España: Ourense, Rubiá, Biobra, Serra da Enciña da Lastra, Valdesalvador, 29TPH7500606692, 827 msnm, 05/05/2018, en claros de bosque de *Quercus ilex* sobre calizas, abundante, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 55903), LOU 55903.

Saxifraga trifurcata Schrad.

-España: Ourense, Rubiá, Vilardesilva, farallones calizos sobre o Rañadoiro, 29TPH7762203491, 813 msnm, 05/05/2018, entre las grietas de las rocas calizas, escasa, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 55909), LOU 55909.

SCROPHULARIACEAE

Anarrhinum bellidifolium (L.) Willd.

-España: Lugo, Trabada, Pedrido, 29TPJ5367611530, 19 msnm, 24/03/2018, en talud rezumante de esquistos, escasa, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55361), LOU 55361.

-España: Pontevedra, Cuntis, Taboada, Ponte da Taboada, Poza do Penedo, 29TNH3548817910, 145 msnm, 06/05/2018, en talud rocoso umbrío y húmedo, escasa, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55961), LOU 55961.

Cymbalaria muralis P. Gaertn., B. Mey. & Scherb.

-España: Lugo, Trabada, Pedrido, 29TPJ5367611530, 19 msnm, 24/03/2018, en muro de pizarras sobre el río Eo, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55381), LOU 55381.

-España: Pontevedra, Caldas de Reis, O Somonte, 29TNH2932016198, 41 msnm, 21/04/2018, en las rendijas de un muro de piedra, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55473), LOU 55473.

Digitalis purpurea L.

-España: Pontevedra, Cuntis, Taboada, Ponte da Taboada, Poza do Penedo, 29TNH3548817910, 145 msnm, 06/05/2018, en márgen de camino, entre bosque de *Quercus robur* y prados abandonados, escasa, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55953), LOU 55953.

-España: Lugo, Xove, Vilachá, Monte da Cadeira, 29TPJ1858542580, 80 msnm, 26/05/2018, en muro sobre el prado de siega, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 70965), LOU 70965.

-España: Pontevedra, Bueu, Isla Onza, Punta Dente do Can, 29TNG0526788485, 45 msnm, 16/06/2018, en ladera al Norte con *Ulex europaeus* y *Prunus spinosa*, escasa, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 71043), LOU 71043.

Kickxia spuria (L.) Dumort.

-Portugal: Beira Litoral (BL), Quiaios, Praia de Quiaios, playa de Quiaios, 29TNE0934252265, 7 msnm, 08/08/2018, en bordes arenosos del asfalto de la carretera, escasa, *R. Pino Pérez, M.J. García Janeiro & A. Pino García* (FBIGA 71178), LOU 71178.

Linaria polygalifolia Hoffmanns. & Link subsp. *polygalifolia*

-España: A Coruña, Carballo, As Sañas, praia de Baldaio, 29TNH2717294076, 4 msnm, 02/08/2018, en dunas secundarias, frecuente, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & R. Pino Velasco* (FBIGA 71131), LOU 71131.

Linaria spartea (L.) Willd.

-Portugal: Beira Litoral (BL), Quiaios, a la entrada de Praia de Quiaios, 29TNE0962551676, 14 msnm, 15/08/2018, en dunas secundarias con *Pinus pinaster*, *Acacia longifolia* y *Myoporum laetum*, frecuente, *R. Pino Pérez, M.J. García Janeiro & A. Pino García* (FBIGA 71235), LOU 71235.

Linaria triornithophora (L.) Willd.

-España: Ourense, Muíños, Requiás, Curva da Devesa, 29TNG8693139866, 880 msnm, 22/06/2018, en roquedo sobre el regato da Ponte Nova, abundante, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 71112), LOU 71112.

Melampyrum pratense L. subsp. *pratense*

-España: Ourense, Muíños, Requiás, As Gralleiras, 29TNG8619238218, 980 msnm, 22/06/2018, en prado natural, en un claro de *Quercus pyrenaica*, abundante, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 71097), LOU 71097.

Odontites tenuifolius (Pers.) G. Don

-España: Ourense, Viana do Bolo, Caldesiños, 29TPG5522168273, 656 msnm, 21/09/2018, en prados xerófilos, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 71308), LOU 71308.

Parentucellia viscosa (L.) Caruel

-España: Lugo, Cervo, O Castelo, 29TPJ2363238218, 95 msnm, 26/05/2018, en zonas de tierras removidas, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 70910), LOU 70910.

Pedicularis sylvatica L. subsp. *sylvatica*

-España: A Coruña, Cedeira, Punta Roballiceira, 29TNJ8522843482, 255 msnm, 19/05/2018, en prados húmeros sobre serpentinas, escasa, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 55982), LOU 55982.

Scrophularia auriculata L.

-España: Pontevedra, Dozón, Moi, A Ponte das Travesas, Muíño da Ponte, 29TNH7933915971, 603 msnm, 30/08/2018, en zonas encharcadas del regato Asneiro, escasa, *R. Pino Pérez* (FBIGA 71287), LOU 71287.

Scrophularia scorodonia L.

-España: Lugo, Foz, Praia de Peizás, Lagoa, 29TPJ3896427227, 7 msnm, 26/05/2018, en acequia de prado de siega, escasa, *R. Pino Pérez* (FBIGA 70904), LOU 70904.

-España: Lugo, Xove, Portocelo, praia de Portocelo, 29TPJ1942441970, 2 msnm, 26/05/2018, en regato en borde de prado de siega, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 70927), LOU 70927.

Verbascum litigiosum Samp.

-Portugal: Beira Litoral (BL), Quiaios, Praia de Quiaios, playa de Quiaios, 29TNE0940952595, 7 msnm, 15/08/2018, en dunas secundarias, frecuente, *R. Pino Pérez, M.J. García Janeiro & A. Pino García* (FBIGA 71226), LOU 71226.

Veronica agrestis L.

-España: Pontevedra, Caldas de Reis, O Somonte, 29TNH2932416208, 41 msnm, 21/04/2018, en zona ruderal, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55463), LOU 55463.

Veronica arvensis L.

-España: Lugo, Trabada, A Veiga, 29TPJ5436212338, 15 msnm, 24/03/2018, en prados nitrificados sobre el río Eo, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55389), LOU 55389.

-España: Pontevedra, Caldas de Reis, O Somonte, 29TNH2932016198, 41 msnm, 21/04/2018, en prados de siega, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55475), LOU 55475.

-España: Pontevedra, Pontecesures, San Xulían, 29TNH2869230626, 16 msnm, 26/04/2018, en taludes de monte despejado, sobre prados cercanos al río Ulla, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55856), LOU 55856.

Veronica persica Poir.

-España: Lugo, Trabada, Pedrido, 29TPJ5367611530, 19 msnm, 24/03/2018, en muro de pizarras sobre el río Eo, escasa, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55380), LOU 55380.

-España: Pontevedra, Salceda de Caselas, San Xurxo, Outeiro, 29TNG3588963027, 80 msnm, 07/04/2018, en bordes de prados de siega, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55410), LOU 55410.

SMILACACEAE

Smilax aspera L.

-España: Lugo, Trabada, A Ría de Abres, San Martiño, Rielo, 29TPJ5434712608, 16 msnm, 24/03/2018, en borde de prados, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55342), LOU 55342.

-Portugal: Beira Litoral (BL), Quiaios, Cabanas, 29TNE1383650480, 79 msnm, 13/08/2018, en talud sobre suelos calizos, muy abundante, *R. Pino Pérez, M.J. García Janeiro & A. Pino García* (FBIGA 71194), LOU 71194.

SOLANACEAE

Datura stramonium L.

-Portugal: Beira Litoral (BL), Quiaios, Praia de Quiaios, playa de Quiaios, 29TNE0935052254, 8 msnm, 15/08/2018,

en dunas secundarias alteradas y nitrificadas en el entorno de viviendas, abundante, *R. Pino Pérez, M.J. García Janeiro & A. Pino García* (FBIGA 71224), LOU 71224.

Lycianthes rantonnetii (Carrière) Bitter

-España: Pontevedra, Cangas, Darbo, cerca de Cruz de Castro, 29TNG1694679121, 100 msnm, 04/07/2017, asilvestrado en bordes de fincas, frecuente, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 55799), LOU 55799.

Solanum bonariense L.

-Portugal: Beira Litoral (BL), Quiaios, Murtinheira, 29TNE0879950806, 11 msnm, 15/08/2018, en prado de huerta, escasa, se trata de una población de unos 200 ejemplares, con alta tasa de reposición que invade las dunas a partir de una finca privada, *R. Pino Pérez, M.J. García Janeiro & A. Pino García* (FBIGA 71234), LOU 71234.

Solanum dulcamara L.

-España: A Coruña, Ponteceso, Balarés, praia de Balarés, 29TNH0479787721, 6 msnm, 02/08/2018, en zona húmeda y sombría bajo *Salix* sp., frecuente, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & R. Pino Velasco* (FBIGA 71143), LOU 71143.

-España: Pontevedra, Dozón, Moi, A Ponte das Travesas, Muíño da Ponte, 29TNH7935115985, 604 msnm, 30/08/2018, en zona húmeda próxima al regato Asneiro, escasa, *R. Pino Pérez* (FBIGA 71290), LOU 71290.

Solanum nigrum L.

-Portugal: Beira Litoral (BL), Quiaios, Praia de Quiaios, playa de Quiaios, 29TNE0936152207, 7 msnm, 15/08/2018, en dunas secundarias alteradas y nitrificadas en el entorno de viviendas, frecuente, *R. Pino Pérez, M.J. García Janeiro & A. Pino García* (FBIGA 71221), LOU 71221.

-España: Pontevedra, Dozón, Muíño da Corbela, Os Campos, 29TNH7906114553, 697 msnm, 30/08/2018, en prados de siega, escasa, *R. Pino Pérez* (FBIGA 71269), LOU 71269.

THYMELAEACEAE

Daphne gnidium L.

-España: A Coruña, Ponteceso, Alto das Travesas, Petón da Farola, 29TNH0553187453, 178 msnm, 02/08/2018, con matorral de *Ulex* y *Erica*, abundante, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & R. Pino Velasco* (FBIGA 71149), LOU 71149.

TILLACEAE

Tilia × vulgaris Hayne

-España: Pontevedra, Cangas, Avenida de Marín, 29TNG1814479401, 24 msnm, 15/05/2018, en zona urbana, escasa, Cultivado en un parque, *R. Pino Pérez* (FBIGA 70990), LOU 70990.

UMBELLIFERAE

Ammoides pusilla (Brot.) Breistr.

-España: Pontevedra, Moaña, Tirán, Vilela, 29TNG1985979139, 42 msnm, 16/10/2018, en acera y borde carretera, localmente abundante, crece abundantemente en la parroquia de Tirán y en Coiro (Cangas), siempre en los bordes de la carretera, *R. Pino Pérez* (FBIGA 71336), LOU 71336.

Angelica pachycarpa Lange

-España: Pontevedra, Bueu, Isla Onza, Punta da Galea, ladera de Boa Vista, 29TNG0523587955, 24 msnm, 16/06/2018, en ladera de al Sur, con vegetación con cobertura del 100 por cien, localmente abundante, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 71015), LOU 71015.

Angelica sylvestris L.

-España: Ourense, Muíños, Requiás, As Gralleiras, 29TNG8625738293, 975 msnm, 22/06/2018, en prado natural, en un claro de *Quercus pyrenaica*, frecuente, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 71088), LOU 71088.

Apium nodiflorum (L.) Lag.

-España: A Coruña, Camariñas, Praia de Trece, 29TMH8780082086, 7 msnm, 02/08/2018, en talud sobre la playa de rocas, frecuente, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & R. Pino Velasco* (FBIGA 71159), LOU 71159.

-España: A Coruña, Camariñas, Praia de Trece, 29TMH8779782075, 7 msnm, 02/08/2018, en talud sobre la playa de rocas, escasa, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & R. Pino Velasco* (FBIGA 71166), LOU 71166.

Crithmum maritimum L.

-España: Pontevedra, Bueu, Isla Onza, praia das moscas, 29TNG0529588519, 6 msnm, 16/06/2018, en roquedos sobre la playa, abundante, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 71051), LOU 71051.

Daucus carota L.

-España: Pontevedra, Dozón, O Castro, Mizoite de Arriba, 29TNH7846712976, 756 msnm, 30/08/2018, en margen de camino bajo *Rubus ulmifolius* y *Cytisus striatus*, abundante, *R. Pino Pérez* (FBIGA 71297), LOU 71297.

Eryngium campestre L.

-Portugal: Beira Litoral (BL), Quiaios, Cabanas, 29TNE1422449556, 129 msnm, 13/08/2018, en suelos pobres y calizos, escasa, *R. Pino Pérez, M.J. García Janeiro & A. Pino García* (FBIGA 71205), LOU 71205.

Heracleum sphondylium L. subsp. *sphondylium*

-España: Pontevedra, Dozón, Moi, A Ponte das Travesas, Muíño da Ponte, 29TNH7935115985, 604 msnm, 30/08/2018, en zona húmeda próxima al regato Asneiro, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 71289), LOU 71289.

Oenanthe crocata L.

-España: Pontevedra, Salceda de Caselas, San Xurxo, Outeiro, 29TNG3585862963, 85 msnm, 07/04/2018, en la orilla de un arroyo, abundante, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55426), LOU 55426.

-España: Pontevedra, Caldas de Reis, O Somonte, 29TNH2933716203, 41 msnm, 21/04/2018, orlando prados húmedos, abundante, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55472), LOU 55472.

-España: Pontevedra, Cuntis, A Ponte do Candán, 29TNH3647222280, 185 msnm, 06/05/2018, en margen de camino, entre bosque de *Quercus robur* y prados abandonados, abundante, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55963), LOU 55963.

-España: Lugo, Foz, Praia de Peizás, Lagoa, 29TPJ3896427227, 7 msnm, 26/05/2018, en acequia de prado de siega, muy abundante, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55999), LOU 55999.

Peucedanum gallicum Latourr.

-España: Oviedo, Villanueva, Villanueva de Prías, El

Pando, 30TUP4262413630, 29 msnm, 22/11/2014, en prados naturales sobre calizas, al borde del acantilado, escasa, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55503), LOU 55503.

Scandix pecten-veneris L.

-España: Ourense, Rubiá, Biobra, Serra da Enciña da Lastra, Valdesalvador, 29TPH7555006087, 775 msnm, 05/05/2018, en bordes de prados de siega sobre calizas, frecuente, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 55896), LOU 55896.

Smyrniolum olusatrum L.

-España: Lugo, Foz, Praia de Peizás, As Chans, 29TPJ3873027339, 7 msnm, 26/05/2018, en prado de siega, escasa, *R. Pino Pérez* (FBIGA 70906), LOU 70906.

URTICACEAE

Parietaria judaica L.

-España: Lugo, Trabada, A Veiga, 29TPJ5436212338, 15 msnm, 24/03/2018, en prados nitrificados sobre el río Eo, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55390), LOU 55390.

-España: Pontevedra, Pontecesures, San Xulían, 29TNH2864730584, 20 msnm, 26/04/2018, en las grietas de un muro de piedra, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55829), LOU 55829.

-España: Lugo, Xove, Vilachá, Monte da Cadeira, 29TPJ1858542580, 80 msnm, 26/05/2018, en talud sobre el camino, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 70952), LOU 70952.

-España: Pontevedra, Bueu, Isla Onza, Punta da Galea, ladera de Boa Vista, 29TNG0523287934, 15 msnm, 16/06/2018, en prado de gramíneas con cobertura del 100 por cien, frecuente, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 71009), LOU 71009.

Urtica dioica L.

-España: Lugo, Trabada, Pedrido, 29TPJ5367611530, 19 msnm, 24/03/2018, en talud sobre el río Eo, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55399), LOU 55399.

-España: Pontevedra, Salceda de Caselas, A Arrotea, 29TNG3592063847, 60 msnm, 07/04/2018, en zonas arrasadas por la crecida del río Caselas, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55447), LOU 55447.

-España: Pontevedra, Caldas de Reis, O Somonte, 29TNH2932016198, 41 msnm, 21/04/2018, en zonas nitrificadas y de tierras removidas, abundante, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55469), LOU 55469.

-España: Pontevedra, Caldas de Reis, O Somonte, 29TNH2933716203, 41 msnm, 21/04/2018, en zonas nitrificadas y de tierras removidas, abundante, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55481), LOU 55481.

-España: Pontevedra, Pontecesures, San Xulían, 29TNH2862530560, 20 msnm, 26/04/2018, en talud sobre finca abandonada, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55818), LOU 55818.

-España: Ourense, Rubiá, Robledo da Lastra, 29TPH7208605779, 491 msnm, 05/05/2018, en acumulo de tierras nitrificadas en una finca de cultivo, frecuente, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 55916), LOU 55916.

-España: Pontevedra, Cuntis, Taboada, Ponte da Taboada, Poza do Penedo, 29TNH3548817910, 145 msnm, 06/05/2018, en margen de camino, entre bosque de *Quercus robur* y prados abandonados, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55928), LOU 55928.

-España: Lugo, Foz, Praia de Peizás, Lagoa,

29TPJ3896427227, 7 msnm, 26/05/2018, en acequia de prado de siega, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55998), LOU 55998.

-España: Pontevedra, Dozón, O Castro, Agro da Cancela, 29TNH7839813785, 720 msnm, 30/08/2018, en prados de siega, abundante, *R. Pino Pérez* (FBIGA 71255), LOU 71255.

-España: Pontevedra, Dozón, Muiño da Corbela, Os Campos, 29TNH7906114553, 697 msnm, 30/08/2018, en prados de siega, nitrificados, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 71276), LOU 71276.

Urtica membranacea Poir.

-España: Pontevedra, Pontecesures, San Xulían, 29TNH2862530560, 20 msnm, 26/04/2018, en talud sobre finca abandonada, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55819), LOU 55819.

-España: Pontevedra, Bueu, Isla Onza, Punta da Galea, ladera de Boa Vista, 29TNG0524087943, 25 msnm, 16/06/2018, en suelos desnudos y nitrificados por la colonia de gaviotas (*Larus cachinnans*), frecuente, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 71013), LOU 71013.

-España: Pontevedra, Bueu, Isla Onza, Punta Dente do Can, 29TNG0525588518, 30 msnm, 16/06/2018, en ladera al Norte con *Ulex europaeus* y *Prunus spinosa*, frecuente, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 71045), LOU 71045.

-España: Pontevedra, Bueu, Isla Onza, praia das moscas, 29TNG0539488451, 2 msnm, 16/06/2018, en talud sobre la playa, frecuente, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* (FBIGA 71057), LOU 71057.

VALERIANACEAE

Centranthus ruber (L.) DC.

-España: Oviedo, Gozón, El Pueblo, El fornón, 30TTP7288735155, 20 msnm, 27/05/2018, en bordes de prados de siega, muy abundante, *R. Pino Pérez* (FBIGA 70982), LOU 70982.

Valerianella locusta (L.) Laterr. subsp. *locusta*

-España: Lugo, Trabada, A Ría de Abres, San Martiño, Rielo, 29TPJ5434712608, 16 msnm, 24/03/2018, sobre acequia en pared de esquistos, localmente abundante, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55338), LOU 55338.

-España: Ourense, Beade, As Regadas, cerca de San Amaro, 29TNG7052287899, 169 msnm, 16/04/2018, en margen de camino en el margen de un bosque de *Quercus robur*, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55455), LOU 55455.

VIOLACEAE

Viola riviniana Rchb.

-España: Lugo, Ribadeo, Os Guildeiros, 29TPJ5740819475, 45 msnm, 24/03/2018, en bordes de prados de siega, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55332), LOU 55332.

-España: Lugo, Trabada, A Ría de Abres, San Martiño, Rielo, 29TPJ5434712608, 16 msnm, 24/03/2018, en prado de siega, frecuente, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55351), LOU 55351.

-España: Ourense, Beade, As Regadas, cerca de San Amaro, 29TNG7052287899, 169 msnm, 16/04/2018, en margen de camino en el margen de un bosque de *Quercus robur*, escasa, *R. Pino Pérez* (FBIGA 55460), LOU 55460.

ZYGOPHYLLACEAE

Tribulus terrestris L.

-Portugal: Beira Litoral (BL), Quiaios, Praia de Quiaios, playa de Quiaios, 29TNE0933252267, 7 msnm, 15/08/2018, en bordes arenosos del asfalto de la carretera, escasa, *R. Pino Pérez, M.J. García Janeiro & A. Pino García* (FBIGA 71236), LOU 71236.

AGRADECIMIENTOS

Nuestro reconocimiento al personal del Centro de Investigación Forestal de Lourizán (Pontevedra) de la Xunta de Galicia, por la ayuda prestada y las facilidades para el manejo del herbario LOU. Agradecemos la labor de todos los colectores de los diferentes ejemplares citados en este trabajo.

BIBLIOGRAFÍA

- BRUMMITT, R.K. & POWELL, C.E. 1992. *Authors of plants names*. Royal Botanic Gardens, Kew.
- CASTROVIEJO, S. (coord.). 1986-2015. *Flora Iberica*. Vols. I, II, III, IV, V, VI, VII(I), VII(II), VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI(I), XVI(II), XVII, XVIII, XX, XXI. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- TUTIN, T.G.; HEYWOOD, V.H.; BURGESS, N.A.; VALENTINE, D.H.; WALTERS, S.M. & WEBB, D.A. (eds.). 1964-1980. *Flora Europaea*. Vols. I, II, III, IV, V. University Press, Cambridge.

Fig. 1. Distribución de las recolecciones. Puntos rojos: localidades de las plantas herborizadas.
Fig. 1. Distribution of recollections. Red spots: localities of plants in herbaria.